

КЛАСИЧНИЙ ПРИВАТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗАПОРІЗЬКА МІСЬКА РАДА
ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

МАТЕРІАЛИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

**«НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ В УМОВАХ СУЧАСНИХ
РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»**

3–4 листопада 2017 р.

м. Запоріжжя

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Голова оргкомітету

Огаренко В.М. – д.держ.упр., професор, ректор Класичного приватного університету.

Члени оргкомітету

Покатаєв П.С. – д.держ.упр., доцент, перший проректор Класичного приватного університету;

Мерзляк А.В. – д.держ.упр., професор, директор Інституту управління Класичного приватного університету;

Білинська М.М. – д.держ.упр., професор, віце-президент Національної академії державного управління при Президентові України;

Мордвінов О.Г. – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та землеустрою Інституту управління Класичного приватного університету;

Нацюк І.М. – к.е.н., доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій Інституту управління Класичного приватного університету;

Кравченко Т.А. – д.держ.упр., професор, професор кафедри публічного управління та землеустрою Інституту управління Класичного приватного університету;

Кіктенко О.В. – д.держ.упр., доцент, професор кафедри публічного управління та землеустрою Інституту управління Класичного приватного університету;

Лозинська Т.М. – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри публічного управління та адміністрування Полтавської державної аграрної академії;

Бобровська О.Ю. – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри економіки та регіональної економічної політики Дніпропетровського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України;

Латинін М. А. – д.держ.упр., професор, завідувач кафедри економічної політики та менеджменту Харківського регіонального інституту державного управління НАДУ при Президентові України.

Напрями вдосконалення механізмів державного управління в умовах сучасних реформаційних процесів: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 3–4 листопада 2017 р. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2017. – 104 с.

ISBN 978-966-916-417-9

У збірнику представлено стислий виклад доповідей і повідомлень, поданих на всеукраїнську науково-практичну конференцію «Напрями вдосконалення механізмів державного управління в умовах сучасних реформаційних процесів», яка відбулася на базі Класичного приватного університету 3–4 листопада 2017 р.

УДК 351(063)

ЗМІСТ

НАПРЯМ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Нормативно-правові аспекти надання фінансової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи Глущенко С. А.	6
М. Барзелей про генезу та проблеми бюрократичного державного управління у США Демченко Л. Д.	10
Центральні органи державної влади як суб'єкти реалізації державної релігійної політики у Другій Речі Посполитій (1918–1939 рр.) Копилова М. С.	13
Історичні аспекти захисту національних цінностей українського суспільства Ларін С. В.	16
Актуальні питання визначення сутності та змісту поняття «ідентичність» Мовчан П. П.	19
Принципи та підходи до розробки ефективної стратегії забезпечення політичної безпеки України Орел М. Г.	22
Молодіжний парламент як інноваційний агент політичної соціалізації молоді Савчук Л. С.	26

НАПРЯМ 2. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Механізми формування зв'язків з громадськістю в органах судової влади Агафонова Н. О.	30
Державне управління майном та ресурсами у діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні Базарко І. М.	33
Електронний уряд як політичний інструмент підвищення конкурентоспроможності країни Бондаренко П. Р.	35
Удосконалення державної політики у сфері стандартизації охорони здоров'я Коваленко О. О.	38
Модернізація системи пенсійного забезпечення в Україні як стратегічна мета реалізації національних інтересів Козак Т. М.	41

Стратегічні напрями реформування сфери житлово-комунальних послуг в Україні Куц Я. В.	44
Державне регулювання процесами енергомодернізації в контексті європейської інтеграції України Кушлик Р. О.	47
Публічно-приватне партнерство в контексті парадигми «New public management» Лізаковська С. В.	49
Рівень наукової розробленості теми використання земельних ресурсів та управління ними в умовах децентралізації вітчизняними вченими Малоокий В. А.	52
Особливості державного управління земельними ресурсами в Україні Медвецька Т. В.	56
Роль дослідження джерельної бази у вдосконаленні механізмів інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу Михайлов М. О.	59
Особливості зарубіжного досвіду щодо парламентського контролю та аудиту в системі державного управління Рарова Д. Р.	63
Оцінка взаємозв'язку основних макроекономічних показників та інвестиційної політики в Україні Слюсарчук О. П.	67
Типології формування парламентських коаліцій в українському парламенті Турик М. В.	70
Державна цільова економічна програма розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року: потенційна ефективність програмного документу в контексті реалізації регіоналістичного підходу Шевченко І. Ю.	73
НАПРЯМ 3. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА	
Оцінювання професійної діяльності державних службовців у сфері освіти: мотиваційний аспект Весельська М. В.	77
Визначення професійних компетентностей лідерства в державному управлінні Сторожев Р. І.	79

Сучасні канали рекрутування політико-управлінської еліти в Україні Томашевська Т. В.....	82
---	----

НАПРЯМ 4. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Про ефективність модернізації сфери містообслуговування Гарькавий І. Б., Ігнатенко О. С.....	85
Актуальні питання децентралізації системи публічної влади в Україні Дирів А. Б.....	88
Спроможні об'єднанні територіальні громади як запорука соціальної політики держави Робочий В. В.	90

НАПРЯМ 5. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

Понятійно-термінологічний апарат дослідження державного управління у сфері біологічної безпеки Губар О. В.	95
Терористичні загрози та їх наслідки для України і світу Костенко В. О.	99
Особливості безпеки місцевої громади Лізаковські П.	102

НАПРЯМ 1. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ НАДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДОПОМОГИ ГРОМАДЯНАМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ЧОРНОБИЛЬСЬКОЇ КАТАСТРОФИ

Глущенко С. А.

здобувач

ДВНЗ «Київський національний економічний університет

імені Вадима Гетьмана»

м. Київ, Україна

Реалії сьогодення, викликаних глибинними процесами кризи в економічній сфері життя суспільства, ставлять завдання пошуку альтернативних джерел компенсації пенсійного забезпечення, особливо такої верстви населення, яка постраждала від Чорнобильської катастрофи. У зв'язку з цим стаття 60 Закону України від 28.02.1991 р. «Про статус і соціальний захист громадян, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачає крім пенсійного забезпечення особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, можливість надання їй інших пільг та компенсацій, передбачених законодавством України [9].

В Законі України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» окремо виділено розділ IV, в якому мова йде не лише про пенсійне забезпечення, а й про загальні компенсації та пільги чорнобильцям [9].

Розділ VI Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» передбачає надання пільг і компенсацій всьому населенню, яке потерпіло від Чорнобильської катастрофи, громадянам, які були відселені із забрудненої радіоактивної зони. Цій категорії крім відповідного пенсійного забезпечення надається безоплатне житло, компенсація відселеним громадянам за майно, втрачене у зв'язку з евакуацією й т. п. [9].

У працях Ю. М. Салецького та В. Г. Потапенко надана гостра критика рішень колишньої влади щодо своєчасності, об'єктивності та економічної обґрунтованості прийняття Закону України «Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». На думку дослідників цей Закон мав більше політичне підґрунтя, а не економі-

чне, оскільки реальних коштів в умовах фінансово-економічної та соціальної кризи в державі не було. Закони передбачають значні пільги і переваги (наприклад, скорочення пенсійного віку на 10 років) навіть для тих, хто в перші місяці після аварії був у зоні відчуження всього один день» [3].

О. М. Охотнікова та О. В. Клименко у своїх працях досліджують проблеми державно-правового механізму подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, охоплюючи в цілому майже всі напрямки [5].

Однак, поза увагою зазначених авторів залишилися такі важливі питання як реалізація права на соціальний захист та надання фінансової допомоги громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

В. Ф. Опришко, досліджуючи питання змісту системи законодавства з проблем подолання наслідків Чорнобильської катастрофи, його особливості, звертає увагу на забезпечення виконання цього законодавства, а також надає висновки та пропозиції щодо його вдосконалення та систематизації [7].

Основні напрями державно-правової підтримки пенсіонерів-чорнобильців регулюються як безпосередньо так і опосередковано законодавчими актами, серед яких зокрема Закон України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» та постанови Кабінету Міністрів України «Про встановлення щомісячної доплати до пенсії, непрацюючим пенсіонерам, вивільненими у зв'язку із закриттям Чорнобильської АЕС» [9].

Медико-соціальна допомога спрямована на вирішення забезпечення пенсіонерів-інвалідів необхідними медикаментами, протезуванням, продуктами харчування за пільговими цінами, переоформленням документів для направлення хворого на медико-соціальну експертизу при стійких обмеженнях життєдіяльності та працездатності. Крім того, до компетенції медичних працівників, крім оперативного втручання та встановлення діагнозу щодо стану здоров'я, є сприяння направленню учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, а також осіб з числа евакуйованих із зони радіаційного забруднення в спеціалізовані медичні установи, санаторії тощо.

Іншим важливим напрямком надання допомоги пенсіонерам-чорнобильцям, який не знайшов достатньої підтримки, є надання їм можливості продовжувати працювати та отримувати в повному розмірі пенсію. Для тих, хто в силу своїх можливостей хотів би забезпечити свої потреби сам, не лише отримуючи мінімальне грошове забезпечення від держави, а і працювати та заробляти. З 2011 року в зв'язку із прийняттям Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» та з кожним наступним роком спостерігається стрімка тенденція щодо скорочення чисельності працюючих пенсіонерів, і відповідно, зростає кількість пенсіонерів, які потребують збільшення фінансової допомоги, що веде до зростання випадків суїциду серед людей похилого віку, які втративши роботу – втрачають віру в себе, втрачають друзів, відчувають свою непотрібність, безкорисність [11].

Якщо ж аналізувати Закон України «Про статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», то він передбачає гарантовані державою пенсійні виплати у вигляді державної пенсії та додаткової для всіх постраждалих категорій в зв'язку із тяжкими наслідками, утвореними в результаті масштабної техногенної катастрофи в далекому 1986 році.

Законом не враховано того факту, що значна частина постраждалих із числа інвалідів працює та примножує добробут нашої держави своєю працею та сплачує відповідні внески, тим самим напрацьовує собі страховий стаж, який ніяким чином за теперішнім законодавством не впливає на розмір пенсії по інвалідності призначену відповідно до Закону України «Про статус осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». В результаті цього у працюючого постраждалого інваліда відсутній інтерес у офіційній зайнятості, що в свою чергу породжує тіньову заробітну плату та як наслідок нестабільність у фінансових справах держави. На наш погляд врегулювання цього питання сприятиме легалізації заробітної плати, оскільки працюючий пенсіонер зможе відчувати результати своєї трудової діяльності не тільки в отриманні доходу але й у підвищеному розмірі пенсії.

Практичне значення пропозицій полягає в тому, що вони можуть бути використані в правотворчій діяльності, що сприятиме удосконаленню законодавства України з пенсійного забезпечення осіб, що постраждали в результаті Чорнобильської катастрофи та інших галузях права, які пов'язані з цими проблемами. Крім того, матеріали статті містять ряд рекомендацій соціальним працівникам і співробітникам Пенсійного фонду України, які можуть бути використаними в повсякденній практичній роботі.

Література:

1. Конституція України: Закон України від 28.06.1996 № 254к/96-ВР // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. С. 141.
2. Сирота І.М. Право пенсійного забезпечення в Україні: курс лекцій. Київ: Юрінком Інтер, 1998. С. 4.
3. Скалецький Ю.М., Потапенко В.Г. Політичні аспекти проблем відродження та соціально-економічного розвитку громад і територій, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС // Національний інститут стратегічних досліджень. URL: <http://www.niss.gov.ua/articles/536/> (дата звернення: 28.09.2017).
4. Болотіна Н.Б. Право людини на соціальне забезпечення в Україні: проблеми термінів і понять. Право України. 2000. № 4. С. 34-37.
5. Охотнікова О.М. Роль органів державного управління у сфері подолання наслідків Чорнобильської катастрофи // Правові проблеми подолання наслідків Чорнобильської катастрофи: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи (Київ, 18 травня 2011 р.). М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ.

нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.]; відп. ред. В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко. Київ: КНЕУ, – 2011. – С. 318-327.

6. Клименко О.В. Державно-правовий механізм подолання наслідків Чорнобильської катастрофи // Актуальні проблеми регіонального управління та місцевого самоврядування: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 25-м роковинам Чорнобильської катастрофи (Київ, 18 травня 2011 р.). / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. В. Гетьмана» [та ін.]; відп. ред. В.Ф. Опришко, Ф.П. Шульженко. Київ: КНЕУ, – 2011. – С. 311-318.

7. Опришко В.Ф. Система законодавства з питань подолання наслідків Чорнобильської катастрофи // Правове регулювання економіки: збірник наукових праць. Випуск 10. Київ: КНЕУ, 2010. С. 1-17.

8. Короткий огляд основних положень законопроектів з пенсійних питань, поданих Урядом України до Верховної Ради України 22 червня 2017 року. URL: <http://upszn-izyum.gov.ua/wp-content/uploads/2017/08/Pensiyna-reforma.pdf> (дата звернення: 28.09.2017).

9. Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Закон України від 28.02.1991 № 796-XII // Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР). 1991. N 16. С. 200. URL: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/796-12/ed19910228> (дата звернення: 28.09.2017).

10. Про пенсійне забезпечення: Закон України від 05.11.1990 №1877-XI. // Відомості Верховної Ради (ВВР). 1992. № 3. С. 17. URL: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1788-12> (дата звернення: 28.09.2017).

11. Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи: Закон України від 08.07.2011 №3668-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). 2012. № 12-13. С. 82. URL: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/3668-17> (дата звернення: 28.09.2017).

М. БАРЗЕЛЕЙ ПРО ГЕНЕЗУ ТА ПРОБЛЕМИ БЮРОКРАТИЧНОГО ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У США

Демченко Л. Д.

аспірант кафедри державного управління

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

Бюрократична модель державного управління, на думку американського науковця М. Барзелея, виникла як відповідь на низку соціальних проблем, що охопили США у зв'язку із переходом від аграрного до індустріального суспільства. Одночасно відбувалася трансформація децентралізованої спільноти у національну. Державні реформи початку ХХ століття базувалися на ототоженні бюрократії та ефективності, ефективності та гарного управління.

Ключовими принципами організації державно-управлінських процесів визнавалися: ієрархічна структура виконавчої гілки влади; діловий спосіб прийняття адміністративних рішень; затвердження загального бюджету адміністративного агентства законодавчим органом; надійність систем фіскального контролю та звітності; висока кваліфікація державних службовців тощо.

Окремо слід виділити й таку характеристику бюрократичної парадигми, як імперсональний характер публічної влади. Адже саме звідси бере початок система жорстких правил та приписів, покликаних координувати усі державно-управлінські процеси. Послідовне застосування правил, що втілюють принцип заслуг, передбачало, що чиновники грамотно діятимуть від імені суспільних інтересів та в ім'я загального блага, одночасно підриваючи владу партійних машин, домінуючих у політиці та управлінні [3, с. 197-202]. Окрім цього, покладання на ці правила мало забезпечити зменшення оперативних витрат уряду [2, с. 11-15].

Бюрократичні реформи минули політичну уяву виборчих округів, як тільки були запроваджені виконавче бюджетування та державне управління, а Велика депресія запропонувала власний порядок денний. Попри суттєві соціально-економічні виклики бюрократична модель вижила. Однак, не лишилася абсолютно недоторканою. «Велике суспільство» та рейганоміка, а також низка заходів із удосконалення урядування (системний аналіз, управління цілями, формування бюджету на основі нульових показників) внесли певні корективи до її змісту.

«Щоб проаналізувати, чи є бюрократична парадигма гарним керівництвом для державного управління через століття від початку реформ, важливо розумітися на основних положеннях, які вона містить» [1, с. 3].

М. Барзелей переконаний, що найбільшої уваги та ретельного вивчення потребують такі положення бюрократичної парадигми:

– конкретні делегування влади визначають кожну роль у виконавчій гілці влади, державні службовці, які виконують певну покладену на них роль,

повинні діяти лише тоді, коли це прямо дозволено або правилами, або інструкціями, наданими представниками вищих владних щаблів; працівники виконавчої влади несуть відповідальність перед своїми керівниками;

- при здійсненні повноважень посадові особи повинні здійснювати правила та процедури в єдиному порядку; недотримання правил зустрине відповідне покарання;

- експерти з предметних питань (інженери, правоохоронці, постачальники публічних послуг тощо) мають бути призначені до лінійних агентств, а фахівці з бюджетування, обліку закупівель, персоналу та методів роботи повинні бути віднесені до центрального персоналу;

- основними обов'язками фінансової функції є підготовка виконавчого бюджету та запобігання перевищення асигнувань реальними витратами; основними обов'язками закупівельної функції є зведення до мінімуму ціни, що сплачується для придбання товарів та послуг у приватного сектору, та забезпечення дотримання правил купівлі; ключові обов'язки з персоналу передбачають класифікацію робочих місць, екзаменування заявників та призначення на посади;

- виконавча влада в цілому буде діяти чесно та ефективно, якщо централізовані кадрові функції виконуватимуть односторонній контроль над адміністративними діями лінійних агентств.

Бюрократична парадигма почала зазнавати критики інтелектуалів з 1930-х років. Дехто засуджував те, що формальна організація виступає критерієм ефективності та результативності. Інші – контроль, як процес координації діяльності усіх співробітників. Ще більше невдоволення стосувалося того, що в межах бюрократичної парадигми розуміння економії та ефективності зазнали концептуальних видозмін. Лунали рекомендації для бюджетників не концентруватися виключно на витратах, а більше уваги приділяти аналізу соціальних вигод від певних державних програм. Більшість подібних інсайтів лягли в основу академічної думки про публічний менеджмент.

Практичні виклики бюрократичній парадигмі кінця XX століття резюмувалися вимогами орієнтувати державні організації на клієнта та обслуговування, що дозволило б їм стати відкритими, динамічними, відповідальними та конкурентоспроможними постачальниками цінних послуг клієнтам. З необхідністю постало питання про перегляд виконання управлінських функцій.

Багато державних службовців зацікавилися новими концептуальними ресурсами управління у США. Відтак, цільовий таргетинг став у нагоді при ідентифікації клієнтів, а також використання методів стратегічного управління для поліпшення діяльності. Приміром, командування з рекрутингу армії США розробило надзвичайно складну стратегію для залучення своїх зовнішніх клієнтів – кваліфікованих молодих американців – до лав збройних сил. Ця стратегія передбачала задоволення потреб споживача щодо гарантованої майбутньої зайнятості, професійного навчання, негайного доходу, самореалізації, збереження індивідуальності та справедливого ставлення. Для підтримки цієї концепції армійські підрядники спроектували складну інформаційну систему

«Запит» (REQUEST). Чим привабливіший рекрут – що виявляється після низки стандартизованих тестів – тим кращу пропозицію він отримує. Цей приклад чітко демонструє, як одна державна організація, здійснюючи державну політику (підтримка великої постійної армії, здатної вести війну та укомплектованої волонтерами) на практиці застосовує клієнт-орієнтований підхід.

Стратегічне управління послугами почало також використовуватись і в системі оподаткування. Дотаційні агентства почали ідентифікувати фізичних та юридичних платників податків, як своїх клієнтів; розглядати колективні інтереси людей, що платять податки та отримують державні послуги, як клієнтські інтереси, у той же час поліпшуючи якість надаваних послуг у контексті економічної ефективності. З цією метою були проведені конкретні оперативні зміни: спрощення податкових форм; написання інструкцій простою мовою; консультування платників податків; нарощування потенціалу для своєчасного повернення коштів, щоб мати можливість винагороджувати людей, що виконують свої зобов'язання. Такий підхід заклав два фундаментальні елементи управління сервісними операціями. По-перше, клієнти залучені до процесу виробництва та постачання послуг. По-друге, процес надання послуг працює більш гладко, коли споживачі розуміють, чого від них очікують, та відчувають, що державна організація робить належні зусилля для задоволення їхніх потреб.

Відтак, на думку М. Барзеля, наприкінці ХХ століття у США назріла нагальна потреба вироблення альтернативи для бюрократичної парадигми державного управління з метою подолання її ключових недоліків. До останніх учень відносить: концентрацію бюрократичного агентства на власних потребах та перспективах; його зосередженість на ролях та відповідальності структурних підрозділів; самовизначення за рахунок обсягів контрольованих ресурсів та виконуваних завдань; контроль витрат; дотримання рутинних настанов та правил; перевагу стандартизованих процедур; одностороннє визначення планів та політики; розмежування мисленнєвої роботи та виконання. Дослідник переконаний, що однією з можливих альтернатив бюрократичній парадигмі може стати клієнт-орієнтований підхід, а саме розроблена ним постбюрократична парадигма державного управління.

Література:

1. Barzelay M., Armajani B. Breaking Through Bureaucracy: A New Vision for Managing in Government [Text] / M. Barzelay, B. Armajani // Los Angeles: University of California Press, 1992. – 237 p.
2. Kelman S. Procurement and Public Management: The Fear of Discretion and the Quality of Government Performance [Text] / S. Kelman. // Washington, DC: AEI Press, 1990, – 213 p.
3. Wilson W. The Study of Administration [Electronic resource]. / W. Wilson. – Access: <http://teachingamericanhistory.org/library/document/the-study-of-administration>.

ЦЕНТРАЛЬНІ ОРГАНИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ЯК СУБ'ЄКТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ РЕЛІГІЙНОЇ ПОЛІТИКИ У ДРУГІЙ РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ (1918–1939 РР.)

Копилова М. С.

*аспірант кафедри державного управління
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
м. Київ, Україна*

Система державного управління Другої Речі Посполитої складалася із центральних та місцевих органів, останні з яких створювалися на рівні адміністративних одиниць – воєводств, повітів, міських та сільських гмін [5, s. 45].

Релігійна сфера підпорядковувалася главі держави (Начальнику Держави, Президенту), а стратегію релігійної політики у Другій Речі Посполитій визначала Рада Міністрів (далі – РМ), реалізацію забезпечувало Міністерство віросповідань і народної освіти (далі – МВіНО). Ст. 26 Декрету «Про тимчасову організацію влади» від 3 січня 1918 р. закріплювала за ним усі права та опіку держави у справах релігії [3].

РМ як колегіальний центральний орган публічної адміністрації формувалася із міністрів на чолі з прем'єром, якого призначав Президент. Її функції реалізовувалися через видання правил, ухвалення рішень та інших адміністративних актів. Допоміжним органом РМ була Президія [6]. Діяльність окремих комітетів, секцій і відділів Президії РМ передбачала їх опосередковане втручання у конфесійну політику держави в регіонах, де компактно проживали національні меншини. Зокрема, восени 1921 р. було створено Політичний комітет Президії РМ, що опрацьовував головні засади конфесійної політики держави. Секції цього комітету з питань східних воєводств і національних меншин не лише виконували дорадчі функції, але й проектували та узгоджували конкретні ухвали і розпорядження уряду [2, s. 264].

Департамент віросповідань МВіНО на чолі з директором був виконавчим органом загальнодержавної релігійної політики, яку визначали вищі державні органи – Сейм, Голови держави та РМ. Якщо МВіНО у складі РМ брало участь у визначенні основних стратегічних цілей у сфері релігії, то Департамент віросповідань відігравав ключову роль у реалізації державної релігійної політики – вирішував конкретні завдання, розглядав вхідну кореспонденцію тощо. У своїй діяльності він керувався Конституцією, законодавчими актами, внутрішніми нормативними документами – інструкціями, що регулювали повноваження менших структурних одиниць (бюро, відділів, секцій). Водночас інформаційний характер мали внутрішні акти, що видавалися у вигляді листів, рішень, замовлень, повідомлень тощо [7, s. 191].

Неодноразове видання організаційних статутів МВіНО кардинально не змінило структуру Департаменту віросповідань, хоча, за спостереженням польського автора, їх часті зміни свідчили про структурну нестабільність міністерства [7, с. 165-166]. Погоджуємося з П. Лежинським, який висловив сумнів щодо ефективності діяльності МВіНО в релігійній сфері, причиною чого вважав характер організації самого міністерства, якому підпорядковувалися дві досить різні важливі сфери суспільного життя – релігія та освіта [7, с. 157].

Слід визнати, що на заваді ефективної діяльності МВіНО у сфері релігії був кадровий склад Департаменту віросповідань, більшість службовців якого були католиками, подекуди іудеями чи лютеранами. Не дивно, що уповноважені особи не знали і не розуміли традицій, канонічного права й устрою Православної церкви [1].

У міжвоєнний період більшість міністрів віросповідань і народної освіти були авторитетними фахівцями у сфері науки й освіти, але недостатньо компетентними в питаннях релігії. Враховуючи складну ситуацію в національно-релігійних взаємовідносинах, це призводило до бездіяльності або виконання вказівок інших інституцій – Політичного Департаменту Міністерства внутрішніх справ (далі – МВС), Міністерства іноземних справ (далі – МЗС), Військового міністерства, аж до перекладення реалізації державної політики в релігійній сфері на Департамент віросповідань. Унаслідок цього траплялися випадки неузгодженості дій між державними органами, що негативно впливало на релігійну сферу загалом і діяльність Православної церкви зокрема [1].

Для узгодження політичних аспектів релігійних питань, тісно пов'язаних з національним, МВіНО від початку своєї діяльності неодноразово організовувало міжурядові конференції/наради за участю представників інших відомств. Так, на міжурядовій нараді 25 лютого 1920 р. за участю міністрів закордонних і внутрішніх справ, державного секретаря РМ, депутатів Сейму аналізували впливи Москви на православне населення Холмщини та Підляшшя, поширення українського руху, а також обговорювали державну політику і засоби її впровадження в східних областях Польщі [8, с. 30].

Адмініструванням релігійного життя, окрім МВіНО, займалися ще кілька міністерств і відомств. Найважливішим серед них було МВС, для якого діяльність у сфері віросповідань мала «супровідний» характер і була пов'язана з узгодженням певних рішень з МВіНО. Водночас у питаннях актів цивільного стану, ведення яких було компетенцією церков і костелів, міністр внутрішніх справ мав вирішальний голос [7, с. 181]. Зокрема, відповідно до розпорядження Президента від 1 лютого 1927 р. «Про статус природного руху населення» [9] міністр внутрішніх справ визначав форму ведення актів цивільного стану для уповноважених органів (метричних книг, у яких реєстрували факти народження, шлюбу та смерті).

Значну роль у взаємовідносинах держави та церкви відіграло Міністерство військове, що забезпечувало керівництво армією, яка об'єднувала вояків різних релігійних вірувань, зокрема православних. У червні 1919 р. у складі Департаменту мобілізаційно-організаційного було створено Бюро некаатолицьких віросповідань, що підпорядковувалося безпосередньо міністру. Його поява зумовлена необхідністю задоволення пастирських потреб солдат некаатолицьких обрядів. До складу останньої входило Головне душпастирське управління православних, євангелістів, іудеїв, мусульман та ін. [4].

У компетенції міністра МЗС були питання комунікації з Апостольським престолом через конфлікти на ґрунті виконання конкордату (справи про не-оунію, про власність ПЦП, ревіндикація тощо). Також МЗС опікувалося польськими делегатами, що відправлялися на засідання органів Ліги націй, де розглядали питання порушення прав української меншини та ПЦП [7, s. 181]. Водночас Міністерство фінансів забезпечувало фінансування релігійної політики, йому ж були підвідомчі питання стягнення податків з духовенства та церковного майна [7, s. 182]. До компетенції Міністерства сільського господарства і реформ належали питання щодо нерухомого майна ПЦП, найпроблемнішими з яких були їх земельні володіння.

Отже, основні напрямки релігійної політики у Другій Речі Посполитій визначала РМ, а її реалізацію забезпечувало МВіНО. Підпорядкування відомству двох досить різних сфер суспільного життя – релігії та освіти, негативно впливало на ефективність його діяльності. Устрій міністерства, ключовою ланкою якого був Департамент віросповідань, неодноразово змінювався, що свідчило про його структурну нестабільність. У Департаменті віросповідань адмініструванням взаємин із Православною церквою займався окремий відділ. Особливістю процесу реалізації релігійної політики було активна участь в ньому силових відомств – МВС, МЗС, Військового міністерства та ін. Опосередковано в конфесійну політику держави в регіонах, де компактно мешкали національні меншини, втручалися комітети, секції і відділи Президії РМ, що виконувала функції допоміжного органу уряду.

Література:

1. На ложном пути // Наша жизнь. – № 405. – 1930. – 28/II.
2. Chalupczak H. Mniejszosci narodowe w Polsce: 1918–1995 / Chalupczak H., Browarek T. – Lublin: Wyd. Uniwersytetu Marie-Sklodowskiej, 1998. – 323 s.
3. Dekret Rady Regencyjnej o tymczasowej organizacji władz naczelných w Królestwie Polskim // Dziennik Praw. – 1918. – №. 1. – Poz. 1.
4. Dziennik Rozkazów Wojskowych. – 28.06.1919 r. – № 71. – Poz. 2313.
5. Encyklopedia Historii Drugiej Rzeczypospolitej / Red. naukowa: A. Garlicki, Z. Landau, W. Roszkowski, P. Stawecki, J. Tomaszewski. – Warszawa: Wiedza Powszechna, 1999. – 543 s.

6. Glazar L. Geneza i status prawny Rady Ministrów URL: <http://docplayer.pl/10128927-Geneza-i-status-prawny-rady-ministrow.html> (дата звернення: 18.07.2017).

7. Leszczyński P. A. Centralna administracja wyznaniowa II RP: Ministerstwo Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego / P. A. Leszczyński. – Warszawa: Semper, 2006.– 300 s.

8. Protokół konferencji, odbytej w dniu 25-go lutego 1920 roku w Prezydjum Rady Ministrów w sprawach narodowościowych ludności Ziemi Chełmskiej i Podlasia // Archiwum Akt Nowych w Warszawie. – Zespół 14. – № Serii 5.4. – Sygn. 385.

9. Rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 1 lutego 1927 r. o statystyce ruchu naturalnego ludności // Dziennik Ustaw. – №. 10. – Poz. 76.

ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ ЗАХИСТУ НАЦІОНАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Ларін С. В.

*аспірант кафедри глобалістики,
євроінтеграції та управління національної безпеки
Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Київ, Україна*

На основі системи національних цінностей формується і реалізовується стратегія національного розвитку, принципи державотворення, державна політика, приймаються закони та управлінські рішення. Тому вагомим завданням є дослідити історичні аспекти формування базових цінностей українського суспільства в період XVI – XVII ст., що сприятиме дослідженню теоретико-методологічних засад проблеми захисту національних цінностей як пріоритетного напрямку державного управління у сфері національної безпеки.

Однією з найвпливовіших політично активних сил в українському суспільстві кінця XVI – першої половини XVII ст. стало запорозьке козацтво. Запорозька спільнота виробила специфічну систему громадянських цінностей, які визначалися визнанням правосильності волевиявлення більшості, громадянською дисципліною, рівністю, вільним висловленням думок і поданням голосу в громадському зібранні, дотриманням принципу інституційної першості запорозької громади. На їх основі створився процес самоорганізації козацької спільноти, який сприяв демократичним принципам устрою Війська Запорозького.

Дослідженням ціннісних орієнтацій козацтва в кінці XVI ст. займалися такі вчені як Сас П., Щербак В., Залізняк Л.. Наукові праці дослідників Граччоті С., Нічика В., Литвинова В., Стратія Я., Смолія В., Антоновича В. присвячені дослідженню свідомості українського суспільства та консолідації суспільного стану. Дослідженням суспільної свідомості під час та після Національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького займалися вчені Корновенко С., Сироткін В., Борисенко В., Крип'якевич І., Шевченко Ф., Паславський І., Дорошенко Д., Степанков В.

Соціальна згуртованість запорозького козацтва сприяло тому, що у свідомості козаків закоренилися не тільки цінності та ідеали лицарської гідності, братерства воїнів, військового найманства, згоди та взаємодопомоги, а також поняття «козацького хліба».

Ототожнення себе з європейським рицарством, прерогативою якого була військова служба та яке відносилось до привілейованого суспільного прошарку, відбилося на суспільній поведінці українського козацтва й культивувало в його середовищі такі нові ціннісні орієнтації, як права, вольності, відвага, побратимство, демократизм [9 с. 112], та, як зауважив Залізняк Л., «високий соціальний статус свободи, мужності, війни, відданості товариству і, навпаки, низький соціальний статус мирної праці, спокійного життя, як і життя взагалі» [4, с. 179].

Ціннісні орієнтації козацтва здобули прихильників та стали ідеалом для знедоленого селянства, міської голоти та українського духовенства. На основі ціннісних орієнтацій відбувалося становлення української інтелігенції раннього нового часу. У 20-х рр. XVII ст. зароджується міфологема українського козацтва, над створенням якої працювали Іов Борецький, Мелетій Смотрицький та Захарій Копистенський. В їх працях українське козацтво має найвищі моральні і громадянські чесноти та постає як захисники Православної церкви та християнства.

Складні суспільно-політичні умови середини другої половини XVII ст. не могли не позначитися на суспільній свідомості, полишити непорушними закріплені в ній на цей час стереотипи та ціннісні орієнтації. Запорозька громада, що виступала як самоорганізована, самовладна й політично-суб'єктна спільнота, котра спиралася на громадянські цінності, мала артикульовані політичні цілі та інтереси, об'єктивно поставала антисистемним фактором стосовно наявної в країні політичної системи, а також політичного режиму. Зокрема, з середини XVII ст. у свідомості українців набувають нові політико-правові ціннісні орієнтації, як національна самоідентифікація, національна ідея, поняття соборності, справедливості національно-визвольних рухів, що зумовило становлення на українських теренах нових моделей світосприйняття. Це дало змогу Україні впродовж досить короткого історичного проміжку часу не лише продемонструвати світові своє «пан'європейське покликання», а й долучитися, через утворений тут культ свободи», до «універсального фонду Європи» [2, с. 147-148]. Особливо ви-

разно це проявлялося у сфері самостійної зовнішньополітичної діяльності Війська Запорозького, а також в його жорсткій і ефективній владній конкуренції з місцевими органами державної влади на волості.

Формування козацького стану нерозривно пов'язане з відродженням української державності. Демократичні засади суспільних відносин, вироблених в запорозькій громаді, активно поширювалися на волості під час козацьких повстань в кінці XVI – першій половині XVII ст.

Національно-визвольна війна в середині XVII ст. під проводом Богдана Хмельницького значно вплинула на духовність українського суспільства, переосмислення вже закріплених ціннісних орієнтацій та каталізатором нових зрушень в її суспільній свідомості. Ці зміни можна виявити щонайменше в трьох факторах. По-перше, зміни виявляються в свідомості сучасників та учасників подій; по-друге, обумовлюють зміну стереотипу в ментальності сусідніх народів щодо сприйняття українського народу; по-третє, вони простежуються в ціннісних орієнтаціях кількох поколінь нащадків. Перевага революційних цінностей над традиційними у свідомості українського суспільства зумовила перебудову всіх галузей життя.

Таким чином, козацтво перехопило естафету державотворчої функції у представників князівських родин та шляхти. Їх ціннісні орієнтації, соціальні ідеали та політичні ідеї Б. Хмельницького поширилися у свідомості українського суспільства. В основі цього процесу лежало усвідомлення всіма його верствами загрози втрати своєї національної самобутності [5, с. 193]. За спостереженням М. Максимовича, на певний час у країні утворюється «однорідне громадянське суспільство» [6, с. 564].

Незважаючи на відсутність державності, козацтво зуміло добитися визнання за собою окремого юридичного статусу, який визначав місце козаків у системі політичних та соціально-економічних відносин. Одночасно утвердилися морально-етичні цінності, що позначилося на їхньому світосприйнятті. Отже, це дає підставу констатувати, що на середину XVII ст. козацтво остаточно сформувалося як соціальний стан українського суспільства.

Тому цілком природно, що саме світоглядні засади козацтва стали одним із вагомих чинників національної свідомості українців, а серед тогочасної європейської спільноти останні дістали назву «козацького народу».

Література:

1. Апанович О. М. В якого бога вірила Січ / О. М. Апанович // Людина і світ. – 1990. – № 6. – С. 2-11.
2. Грачоті С. Українська культура XVII ст. і Європа / С. Грачоті // Всесвіт. – 1995. – № 3-4. С. 42-47.
3. Дорошенко Д. І. Огляд української історіографії / Д. І. Дорошенко // Державна школа: історія, політологія, право. – К.: 1996. – С. 37-42.
4. Залізняк Л. Нариси стародавньої історії України / Л. Залізняк. – К.: 1994.

5. Корновенко С. В. Українська козацька держава другої половини XVII ст.: відроджена сила традицій / С. В. Корновенко // Українська козацька держава: витоки та шляхи історичного розвитку (Матеріали V Всеукраїнських історичних читань). – Черкаси. – 1995.

6. Максимович М. А. Собрание сочинении. – К. – 1876. – Т. 1.

7. Паславський І. В. З історії розвитку філософських ідей на Україні в кінці XVI – першій третині XVII ст. / І. Паславський. – К. – 1984.

8. Сас П. М. Політична культура українського суспільства (кінець XVI – перша половина XVII ст.). – К. – 1998.

9. Щербак В. Українське козацтво: формування соціального стану. Друга половина XVI – середина XVII ст. / В. Щербак. – К. – 2000.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ ПОНЯТТЯ «ІДЕНТИЧНІСТЬ»

Мовчан П. П.

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції

та управління національною безпекою

Національної академії державного управління

при Президентові України

м. Київ, Україна

Експерти та фахівці зазвичай вказують на різноманітні і нерідко некваліфіковані узагальнення, а також на недиференційоване використання поняття «ідентичності» як теоретичної конструкції [1]. Концептуальні труднощі, пов'язані з терміном «ідентичність», виникають не тільки через його широкомасштабне використання. Існує більш фундаментальна проблема, оскільки «ідентичність» сама по собі є неоднозначною, не має єдиного значення, ні навіть набору однаково важливих множинних значень, з якими можна погодитися. Значною мірою зміст поняття «ідентичності» залежить від конкретного контексту, в якому воно використовується, і дисциплінарного фону, з якого походить використання.

Так, Е. Еріксон вважав, що почуття людиною її самості вкладене в оточуюче середовище суспільства та культури. У суспільстві соціальні ролі та суспільні очікування формують людину (соціалізація), і людина стикається з завданням віднайти роль, яку воліла би «грати» (internalisation), яка також залежить від ролей, які суспільство може запропонувати і якими дозволяє людині зайнятись. Питання про те, як «я» може бути пристосоване до великого соціального колективу означає, що поняття ідентичності має відношення до двох різних рівнів, а саме до рівня особи та рівня групи [2, с. 17].

Індивідуальний рівень описує «почуття власної особистості», в той час як рівень групи стосується динаміки групи, в якій особа є його частиною.

Одночасно ці два рівні не є незалежними один від одного; кожен з них передає інший акцент; і лише враховуючи обидва можна сприймати комплексне і абстрактне поняття ідентичності. Розрізняються і тенденції. Якщо раніше ідентичність фокусувалася на особистості, то сьогодні на перший план виходить групова ідентичність або ідентичність соціальної групи.

Колективна ідентичність спрямовується на саму групу та стосується тих, хто є її членами, мають спільні характеристики, з метою розрізнення цієї конкретної групи від інших груп – зокрема, визначивши, хто «в її складі і хто за її межами». Соціальні групи усіх видів використовують такі ознаки, як маркер для побудови кордонів між «однаковими» та іншими для виправдання зв'язку між членами групи. Останні можуть дуже різнитися з огляду на особистий інтерес, соціально-економічний статус тощо. Проте група приймає «фундаментальну та послідовну схожість, що змушує їх відчувати солідарність» [3, с. 134].

Значною мірою зв'язок між членами даної групи є уявним і конструйованим, оскільки індивідуальні відмінності ігноруються на користь однакової. Дійсно: серед найважливіших спільних знаменників наукових праць присвячених колективній ідентичності найчастіше згадуються як щось побудоване, динамічне і формуюче, розвиваюче, а не природне, фіксоване та дане Богом. Ця точка зору відображає вплив постмодерністських та конструктивістських напрямів академічної думки ХХ ст., які поділяють фундаментальну недовіру до існуванні будь-якої «об'єктивної істини» та концептуальної чи будь якої іншої визначеності.

Відмінною від колективної ідентичності є «соціальна ідентичність», яка підкреслює суб'єктивне значення соціальної групи для окремого члена, а також ступінь індивідуального ототожнення з цією соціальною групою. Іншими словами, соціальна ідентичність відноситься до членства особистості в групі й те, як людина відноситься до цього членства. Очевидно, питання ідентичності стає складнішим, якщо розглядати не тільки «хто ідентифікує себе, з ким і чим», а також «чому» та «з якої причини» [4, с. 19].

Сьогодні вчені виділяють три основні виміри соціальної ідентифікації:

а) когнітивний вимір, тобто те, що людина повинна знати (усвідомлювати) про свою групу і власне членство для ідентифікації з групою;

б) емоційний вимір, оскільки люди можуть бути емоційно прив'язаними до групи або ж навпаки;

в) оціночний вимір, припускаючи, що людина може оцінити групу, і, відтак, своє членство в ній негативно або позитивно [5, с. 10-11].

Об'єднавши ці три виміри, соціальна ідентичність може бути описана як самооцінка особистості, яка впливає із знань про її членство в соціальній групі (або групах) разом із цінністю та емоційною значимістю цього членства [6, с. 255]. Однак, підтвердження членства в групі не обов'язково означає по-

зитивні емоції та судження, зокрема, коли соціальна ідентичність не обрана, а нав'язана. Насправді, люди не завжди можуть вільно асоціювати себе з соціальною групою: їх можуть розміщати в ній інші. Одним із наочних прикладів є громадянство, яке є, переважно, збігом обставин (наприклад, громадянство батьків чи місце проживання, народження). Більш того, соціальна ідентифікація може коливатися в залежності від соціального контексту.

Як з'ясувалося, ідентичність є загадковим і неоднорідним феноменом. Це пов'язано не тільки з існування кількох рівнів та форм ідентичності, які потрібно розрізняти, а також з широким колом інтервенційних змінних, які необхідно розглянути, і значними розбіжностями конкретних фокусів інтересу та методологічних підходів серед різних наук. Можна навести кілька прикладів:

- психологія досліджує емоційні та пізнавальні детермінанти індивідуального та соціального формування ідентичності, відчуття ідентичності і самості (хто я?);

- соціологія з'ясовує соціальне та соціальне побудову соціальної та колективної ідентичності через нарративний дискурс;

- політологія вивчає інституційні структури та нормативні функції колективної ідентичності (демос, легітимність), а також індивідуальні, соціальні та культурні детермінанти політичної ідентичності (політична культура, громадянство);

- антропологія зосереджує увагу на цінностях та значеннях, а також культурних елементів, як мова, релігія, символи, обряди та спосіб життя, як конструкти ідентичності;

- історія досліджує зв'язок між культурною спадщиною та колективною пам'яттю, а також генезис, спадкоємність і зміну «ідентичностей»;

- географія вивчає процеси територіального / просторового виключення та включення, побудову когнітивних карт.

Відтак розуміння сутності та змісту поняття «ідентичності» чекає на подальші дослідження і нові інтерпретації.

Література:

1. Thiel M. The Limits of Transnationalism: Collective Identities and EU Integration. / Markus Thiel. – New-York, NY: Palgrave Macmillan, – 2011. – 234 pp.

2. Kaina V., and Karolewski I. P. EU governance and European identity. / Viktoria Kaina and Ireneusz Paweł Karolewski // Living Reviews in European Governance. – 2013. – № 8 (1). – P. 1-59.

3. Fligstein N. Who are the Europeans and how does this matter for politics?. In: Checkel Jeffrey T., and Peter J. Katzenstein (Eds.). European Identity. Cambridge: Cambridge University Press, 2009. – P. 132-166.

4. Risse T. A Community of Europeans? Transnational Identities and Public Spheres. / Thomas Risse. – Ithaca, NY: Cornell University Press, 2010. – 272 pp.

5. Prutsch M.J. Research for CULT Committee – European Identity. / Markus J. Prutsch. // Policy Department for Structural and Cohesion Policies, European Parliament. – April 2017. – 45 pp.

6. Tajfel H. Human Groups and Social Categories: Studies in Social Psychology. / Henri Tajfel. – Cambridge: Cambridge University Press, 1981. – 384 pp.

ПРИНЦИПИ ТА ПІДХОДИ ДО РОЗРОБКИ ЕФЕКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПОЛІТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Орел М. Г.

*кандидат наук з державного управління,
докторант кафедри глобалістики, євроінтеграції
та управління національною безпекою
Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Київ, Україна*

Для сучасного етапу цивілізаційного розвитку характерним є активне перезавантаження взаємин між провідними країнами, пошук і втілення в життя стратегічних рішень, адекватних загрозам їх політичній безпеці у контексті економічної, політичної і соціокультурної взаємозалежності між ними, зростання ролі різних обмежень (військово-політичних, ресурсних та ін.), суперечливості сучасних суспільно-політичних і соціально-економічних процесів, які проявляють себе на глобальному і національному рівнях, неможливості однозначно передбачити їх наслідки для національної безпеки, появи сучасних феноменів, таких як «гібридний мир» і «гібридна війна», які, в свою чергу, потребують наукового осмислення та відповідних державно-управлінських рішень.

Очевидно, що в цих умовах необхідним є чітка визначеність не тільки щодо того якою має бути сучасна організаційно-функціональна структура системи державного управління у сфері національної безпеки, а й щодо стратегії держави стосовно реагування на небезпеки вказаній безпеці, зокрема, дестабілізації суспільно-політичної системи, політичному суверенітету, територіальній цілісності, зростанню соціальної напруженості. На жаль, в Україні, зовнішня агресія продемонструвала неефективність, а точніше, відсутність самостійної та адекватної викликам сучасного світу зовнішньої політики та стратегічного підходу в розбудові безпекового сектору [1; 10].

Науковці єдині в тому, що існує кореляція і мультиплікативний ефект між змінами в політичній, економічній, соціальній і гуманітарній сферах як

на національному, так і глобальному рівні, що вказані зміни здійснюють визначальний вплив на національну безпеку, а відтак важливим є наявність у держави відповідних стратегій, тобто загального розуміння, яким чином досягти визначених стратегічних цілей [2-7].

Викладене свідчить не тільки про необхідність заново оцінити рівень загроз життєво важливим інтересам України у політичній сфері життєдіяльності суспільства і держави та стратегічні пріоритети держави, а й про актуальність визначення підходів щодо розробки Стратегії забезпечення політичної безпеки України. Законодавством багатьох країн також передбачається обов'язкова розробка Стратегії національної безпеки та інших стратегій [8; 9]. Незважаючи на те, що Законом України «Про основи національної безпеки України» передбачено, що обов'язково розробляються та затверджуються Президентом України Стратегія національної безпеки і Воєнна доктрина України, а також «доктрини, концепції, стратегії і програми, якими визначаються цільові настанови та керівні принципи воєнного будівництва, а також напрями діяльності органів державної влади в конкретній обстановці з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації реальних і потенційних загроз національним інтересам України» [12]. Стратегія забезпечення політичної безпеки не розроблялася і не затверджувалася жодного разу. Варто звернути увагу на важливість розгляду політичної безпеки, як наукової категорії і мети суб'єктів державного управління у сфері політичної безпеки, а також врахування при розробці стратегічних рішень у цій сфері ідентифікації типів дестабілізації політичної системи, класифікації небезпек політичній безпеці, сукупності зовнішніх і внутрішніх факторів, які можуть бути причинами вказаних небезпек [11; 13; 14].

Це свідчить про актуальність визначення підходів щодо розробки Стратегії забезпечення політичної безпеки України, як керівного документу, який би визначав цільові настанови, принципи, пріоритетні цілі суб'єктів державного управління у сфері політичної безпеки з метою своєчасного виявлення, відвернення і нейтралізації загроз національним політичним інтересам України.

Вона, як і Стратегія національної безпеки має бути деталізацією концептуального рівня основ зовнішньої та внутрішньої політики держави (визначення національних цілей, загроз їх реалізації, цілей і завдань системи забезпечення національної безпеки тощо), але у політичній сфері життєдіяльності суспільства і держави. В кінцевому підсумку, ця стратегія має бути своєрідним інструментом суб'єктів державного управління у сфері політичної безпеки, за допомогою якого політичні рішення, які знайшли своє відображення у законах, концепціях та інших керівних документах трансформують у відповідні програми, плани, бюджети тощо.

Очевидно також, що основні положення Стратегії забезпечення політичної безпеки України мають ґрунтуватися на принципах забезпечення національної безпеки, які визначені її чинним законодавством, зокрема: пріо-

ритет прав і свобод людини і громадянина; верховенство права; пріоритет договірних (мирних) засобів у розв'язанні конфліктів; своєчасність і адекватність заходів захисту національних інтересів реальним і потенційним загрозам; чітке розмежування повноважень та взаємодія органів державної влади у забезпеченні національної безпеки; демократичний цивільний контроль над Воєнною організацією держави та іншими структурами в системі національної безпеки; використання в інтересах України міждержавних систем та механізмів міжнародної колективної безпеки [12]. Дотримання цих принципів забезпечить взаємоузгодженість і несуперечливість основних положень вказаної стратегії з основними положеннями Стратегії національної безпеки. Разом з тим, принципово важливим при розробці Стратегії забезпечення політичної безпеки є врахування особливостей національного розвитку, передусім у політичній сфері життєдіяльності суспільства і держави.

Г. Ситник акцентує увагу на тому, що «традиційно на Заході розробка Стратегій національної безпеки передбачає організацію процесу стратегічного мислення, орієнтованого на пошук оптимального варіанту плану дій у трикутнику «Цілі», «Засоби», «Способи», спрямованого на протидію реальним чи потенційним загрозам національним інтересам (цілям). Той чи інший аспект на «Цілях», «Засобах» і «Способах» зумовлює різні підходи при розробці Стратегії забезпечення політичної безпеки. На наш погляд, основними з них є наступні.

Перший підхід зорієнтований, переважно на можливостях країни в ресурсному забезпеченні, коли наявність власних ресурсів є достатньою для досягнення поставлених державою сукупності стратегічних цілей у політичній сфері. Цей підхід використовується переважно розвиненими країнами світу. Інші країни мають визначити із вказаної сукупності цілі, які мають бути досягнуті за будь-яких умов, наприклад, такою є забезпечення територіальної цілісності.

Другий підхід передбачає однозначний дефіцит ресурсів для реалізації бажаної, найефективнішої стратегії, тобто дефіцит «Засобів» у комбінації «Цілі», «Засоби» і «Способи». З огляду на це, очевидно, що не кожену бажану стратегію можна реалізувати. За умов недостатньої кількості ресурсів маємо або обрати стратегії, які можна реалізувати використовувати наявні ресурси, проте вони менш ефективні; або залучити ресурси ззовні країни. Це, безумовно, створює додаткові небезпеки для країни у контексті втрати нею певної частини державного суверенітету у питанні прийняття важливих державно-правлінських рішень, оскільки країна підпадає під залежність політичної волі іншої держави. Цей підхід використовують переважно країни з перехідною економікою.

Третій підхід зорієнтований, переважно на використання принципово нових суспільних технологій, тобто акцент робиться на способах досягнення бажаних стратегічних політичних цілях, зокрема, це можуть бути ті чи інші ініціативи щодо модернізації суспільно-політичної системи, більш активне

залучення інститутів громадянського суспільства для забезпечення мобілізації суспільства навколо суспільно значимих цілей, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій. У разі реалізації такого підходу щодо розробки Стратегії забезпечення політичної безпеки необхідним є також врахування можливостей країни у перспективі, які виникнуть залежно від обраної стратегії.

Враховуючи, що не всі підходи відображають об'єктивну ситуацію стану тієї чи іншої країни й не можуть бути описані в межах цих трьох підходів, пропонується, як правило, реалізовувати *четвертий комбінований* – який поєднує елементи описаних вище підходів (може поєднувати елементи всіх, або декількох підходів одночасно). Як на нашу думку, саме такий підхід є найбільш об'єктивно відповідним до сучасних умов, створених в Україні.

Розробка Стратегії забезпечення політичної безпеки має передбачати визначення і постійний моніторинг параметрів, перевищення яких може поставити під реальну загрозу існування соціум, передусім зруйнувати його політичну структуру або унеможливити виконання нею основних функцій, які визначають сенс існування держави.

Література:

1. Аналітична доповідь до щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України у 2016 році» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/poslanya_new-cc2e3.pdf.
2. Ситник Г.П. Геополітичний аналіз та прогнозування: навч. посіб.: у 2 ч. / [Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянчук, М.М. Шевченко]; за заг. ред. Г.П. Ситника. – К.: НАДУ, 2014. – Ч. 1. 152 с.
3. Ситник Г.П. Національна безпека України: теорія і практика: монографія / [Г.П. Ситник, В.М. Олуйко, М.П. Вавринчук]; за заг. ред. Г.П. Ситника. – Хмельницький; К.: Кондор, 2007. – 616 с.
4. Горбулін В.П. Стратегічне планування: вирішення проблем національної безпеки: монографія / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К.: НІСД, 2010. – 288 с.
5. Глобальна та національна безпека [текст]: підручник / [В.І. Абрамов, Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянчук]; за заг. ред. Г.П. Ситника. – К.: НАДУ, 2016. – 784 с.
6. Горбулін В.П. Системно-концептуальні стратегії національної безпеки України / В.П. Горбулін, А.Б. Качинський. – К.: ДП «НВЦ «Євроатлантикінформ», 2017. – 592 с.
7. Семенченко А.І. Методологія стратегічного планування у сфері державного управління забезпеченням національної безпеки України: монографія / А.І. Семенченко. – К.: НАДУ, 2008. – 429 с.

8. Дудко І.Д. Інституційне й управлінське забезпечення зовнішньополітичної стратегії США в умовах пост біполярності: монографія / І.Д. Дудко. – К.: КНЕУ, 2007. – 144 с.
9. Картер Э. Превентивна оборона: новая стратегия безопасности США: монография / Э. Картер, У. Перри. – М.: Наука, 2003. – 230 с.
10. Ситник Г.П. Основи механізму антикризового стратегічного управління у сфері національної безпеки // Науково-інформаційний вісник Академії національної безпеки. – 2016. – № 1-2 (9-10).
11. Орел М.Г. Ідентифікація типу дестабілізації політичної системи, як передумова підготовки стратегічних рішень у сфері політичної безпеки [Електронний ресурс] / М.Г. Орел // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2017. – № 4. – Режим доступу до журналу: [http // www.du.nayka.com.ua](http://www.du.nayka.com.ua).
12. Про основи національної безпеки України / Закон від 19.06.2003 № 964-IV [Електронний ресурс]. Верховна Рада України – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/964-15>.
13. Орел М.Г. Політична безпека як наукова категорія та мета системи державного управління у сфері політичної безпеки // Держава та регіони. Серія: Державне управління: Науково-виробничий журнал / [за ред. О. В. Покаєвої]. – Запоріжжя: КПУ, 2017. – № 2 (58). – С. 11-16.
14. Орел М. Г. Теоретичні основи класифікації небезпек політичній безпеці при підготовці державно-управлінських рішень / М.Г. Орел // Sciences of Europe, Прага. Vol. 2 pp. 91-98.

МОЛОДІЖНИЙ ПАРЛАМЕНТ ЯК ІННОВАЦІЙНИЙ АГЕНТ ПОЛІТИЧНОЇ СОЦІАЛІЗАЦІЇ МОЛОДІ

Савчук Л. С.

*аспірант кафедри парламентаризму
та політичного менеджменту*

*Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Київ, Україна*

Політичні зміни, які нині відбуваються в усьому світі загалом й в Україні зокрема, пов'язують з однією із тенденцій сучасного розвитку – демократизацією суспільного життя. Вирішальну роль в процесі демократизації відіграє політична модернізація як процес трансформації суспільства, який супроводжується формуванням суспільно-політичних інститутів, соціальною мобілізацією та поширенням політичної участі, а також розповсюджен-

ням демократичних цінностей і норм. Мета процесу демократизації – постійне функціонування демократичних принципів та інститутів [3, с. 75]. Єдина можливість уникнути «зворотної хвилі» демократичного процесу – це зорієнтувати діяльність його інституцій на захист прав і свобод неподільного політичного та соціального «атома» – індивіда [4; 5].

Включення індивідів у діяльність структур громадянського суспільства створює базис для розгортання політичного процесу на стадії становлення демократії та дає можливість формування демократичної політичної культури на рівні всього суспільства, що спонукає до трансформації політичної свідомості мас. Становлення демократичних інститутів є однією з закономірностей процесу переходу до демократичного політичного режиму.

Як теоретично, так і на практиці доведено, що на стадії лібералізації та демократичних перетворень відбувається суттєве підвищення соціалізуючого потенціалу громадянського суспільства в наслідок поживлення його інститутів, які починають виступати потужними каналами, агентами політичної соціалізації. Зокрема, молодіжний парламент, як суспільний інститут, формує замовлення державі від молоді з питань реалізації державної молодіжної політики та є прикладом залучення громадянського суспільства в діалог з державою, виступаючи провідником демократії, культури громадянського суспільства та парламентаризму в молодіжному середовищі.

Соціалізуючий потенціал інститутів громадянського суспільства заключається в тому, що формується усвідомлення необхідності спільної участі громадян у політичному процесі. Незалежна від інститутів влади політична активність – особливість громадянського суспільства. Його розвиток генерує демократизацію політичної системи та розширює права та свободи громадян відповідно до їх правосвідомості та рівня політичних відносин [3, с. 76].

Саме тому вивчення світоглядних цінностей молоді, мотивацій її суспільно-політичної поведінки та особливостей і форм участі в суспільно-політичному житті видається особливо актуальними в сучасних умовах глобалізації та модернізації, оскільки важливо саме за допомогою засобів науки відстежувати та формулювати нові положення, що визначають участь молоді та майбутні орієнтири модернізації політичної та державно-управлінської діяльності держави.

Важливо розуміти, що в межах громадянського суспільства, частиною якого є інститут молодіжного парламентаризму, кожен індивід виступає як автономний суб'єкт з властивими йому індивідуальними цілями та цінностями. Однак, як зазначав Гегель, без співвідношення з іншими він не може досягти своїх цілей у повному їх обсязі [1, с. 228]. Відповідно, виникає необхідність соціалізації, де молодіжні парламентські структури виступають одним із її інноваційних інститутів та вторинним агентом політичної соціалізації молоді. При цьому не слід забувати, що на практиці, політична соціалізація є багатофакторним політичним процесом. В політології зазначена когнітивна складність пояснюється методологічно необґрунтованим відривом молоді (як політичного об'єкта, який вивчається) від функціонування політичної системи країни в цілому [2, с. 144]. Відповідно й політичну соці-

алізацію, в якій беруть участь молодіжні парламентські структури, необхідно розглядати в широкому дослідницькому полі.

Оскільки в Українській державі на сучасному етапі її розвитку, політична система все ще залишається не повністю відповідною цінностям, які притаманні процвітаючим суспільствам, то ця детермінанта є об'єктивно існуючим обмежувачем ролі структур молодіжного парламентаризму в політичній соціалізації молодого покоління. Тому в молодіжному середовищі сформувалося відчуття певного відчуження від влади, відсторонення від активного політичного життя. Сформувався особливий тип пасивної «політичної культури спостерігача» [2, с. 145].

Загалом, дослідники виокремлюють сформовані три групи громадськості [2, с. 51]:

1) пасивна громадськість, яка залишилася поза участю в політичному житті, з причини відсутності мотивації або інтересів чи внаслідок перешкод, які чинять різні протиборчі сторони;

2) пасивна громадськість, яка бере специфічну участь в політичному процесі, ініціатива якої, однак, не виходить за рамки одиничного акту участі у виборах;

3) активна громадськість, яка регулярно й усвідомлено бере участь в політичному процесі та діяльності громадських організацій.

Діяльність молодіжних парламентів орієнтована на всі три вищевказані групи. При цьому основний акцент робиться насамперед на підтримці заходів державної молодіжної політики, в ході яких здійснюється політична соціалізація молодого покоління громадян.

Варто також згадати, що останні роки політологи почали використовувати концепцію політичної соціалізації, пов'язану з так званою «теорією соціальної дії» відомих американських соціальних психологів Б. Скіннера, А. Бандури [6], В. Уолтерса та розвинену згодом видатними американськими політичними біхевіористами Г. Алмондом [7] і Д. Істоном. Йдеться про так зване «введення індивіда в політичну культуру», яку американський політолог і культуролог Г. Алмонд розглядав як політичні орієнтації індивідів «щодо політичної системи та різних її частин, і позиціях щодо власної ролі в цій системі» [7, с. 594]. Однак в транзитивних суспільствах, в т. ч. і в Україні, роль індивіда в політичній системі не така вже й велика, в порівнянні з країнами розвиненої демократії. Це пов'язано передусім з тим, що готовність до конструктивної співпраці з владними структурами виявляє все ще відносно незначна частина нашого суспільства. Між тим, суспільство, яке змінюється – трансформаційне суспільство – потребує відкритого й ефективного діалогу держави і громадянського сектору.

Отже, мета процесу демократизації – це постійне функціонування демократичних принципів та інститутів, що власне й обумовлює політичну соціалізацію. При цьому сама політична соціалізація сприяє консолідації демократії, виконуючи стабілізуючу функцію: коли особистість і суспільство стають взаємопов'язаним і взаємообумовленим інтегративним цілим. Існуюча нині система інститутів соціального розвитку молоді не задовольняє потре-

би самого молодого покоління. Велика кількість формально існуючих організацій, об'єднань чи рухів не в змозі залучити молодь до активної діяльності. А отже, виникає необхідність дослідження громадських інститутів, які відповідають сучасним потребам молоді та гіпотетично можуть стати своєрідним «інкубатором» соціально активного покоління. Одним із таких інноваційних агентів політичної соціалізації молодого покоління є інститути молодіжного парламентаризму. Однак роль молодіжного парламенту у процесі політичної соціалізації молоді потребує подальших більш глибоких наукових розвідок та всеохоплюючої концептуалізації досліджуваного феномену, при цьому необхідно враховувати, що науковцями все ще не створено цілісної концепції молодіжного парламентаризму як суспільно-політичного інституту, що також є певною дослідницькою лакуною.

Література:

1. Гегель. Философия права. – М.: Мысль, 1990. – 524 с.
2. Лактионов Г. А. Современное молодежное парламетское движение РФ (политологический анализ): дис. канд. полит. наук: Специальность 23.00.02 – политические институты, процессы и технологии (политические науки) / Лактионов Георгий Артурович – Ростов-на-Дону, 2010. – 147 с.
3. Лактионов Г. А. Современное молодежное парламентское движение и процессы политической социализации молодежи [Электронный ресурс] // – С. 144-150. – Режим доступа к ресурсу: <https://cyberleninka.ru/article/v/sovremennoe-molodezhnoe-parlamentskoe-dvizhenie-i-protssesy-politicheskoy-sotsializatsii-molodezhi>.
4. Москаленко В. В. Соціальна психологія: Підручник. – 2-ге вид., випр. та доп. – К.: Центр учбової літератури, 2008. – 688 с.
5. Наумкіна С. «Третя хвиля» демократизації: підсумки і перспективи [Електронний ресурс] // Політичний менеджмент. – 2004. – № 2. – Режим доступу до ресурсу: <http://dspace.nbu.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11766/15-Naymkina.pdf?sequence=1>.
6. Albert Bandura. Social learning and personality development [Electronic resource]. – New York: Holt, Rinehart, and Winston. – 1963. – Access mode: <https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiO6bC169HWAhWFdpoKHa07B0wQFghKMAU&url=https%3A%2F%2Fcnx.org%2Fexports%2Fa227afe8-7713-42f3-8db9-4bf65f8c3dd9%401.pdf%2Fsocial-learning-theory-and-personality-development-1.pdf&usg=AOvVaw2UYAo8IhAr74QK8uIr3Ebv>.
7. Almond G. The civic culture: political attitudes and democracy in five nations [Electronic resource]. – Access mode: <https://books.google.pt/books?id=J93o05MH3v8C>.

НАПРЯМ 2. МЕХАНІЗМИ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

МЕХАНІЗМИ ФОРМУВАННЯ ЗВ'ЯЗКІВ З ГРОМАДСЬКІСТЮ В ОРГАНАХ СУДОВОЇ ВЛАДИ

Агафонова Н. О.

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Інституту державного управління

Чорноморського національного університету

імені Петра Могили

м. Миколаїв, Україна

Однією з важливих управлінських функцій у системі публічного адміністрування є зв'язки з громадськістю (паблік рілейшнз). Успішна реалізація цієї функції сприяє розвитку громадянського суспільства, демократизації його інститутів. Особливого значення набуває встановлення оптимальної комунікації з громадськістю в органах судової влади, які сьогодні потребують підвищення рівня довіри громадян та більш прозорого висвітлення своєї діяльності в умовах судової реформи.

Актуалізація комунікативного аспекту є важливим напрямком підвищення ефективності державного управління [1, с. 200]. Аналіз наукової літератури дає підстави визначити, що комунікативна діяльність органів державної влади пов'язана з виконанням низки завдань, до яких передусім належать:

– забезпечення інформаційного обслуговування органів державної влади, регулярне інформування суспільства про політику державного органу, принципи й показники його діяльності (одностороння взаємодія);

– налагодження комунікації (інтерактивна взаємодія) з державними службовцями – «внутрішніми клієнтами» та забезпечення комунікативної взаємодії із населенням – «зовнішніми клієнтами» (такої думки, зокрема, дотримуються дослідники О. Кучабський й О. Бажинова) [3, с. 200].

Отже, у загальному вигляді систему відносин органів судової влади та громадськості можна визначити як поєднання внутрішньої та зовнішньої інформаційно-комунікативних компонент. Внутрішня компонента реалізується в комунікативній діяльності, яка забезпечує особистий контакт державних службовців та суддівського корпусу, взаємодію окремих підрозділів в апараті суду. Зовнішня компонента виявляється у комунікації з посадовими особами інших органів влади, відвідувачами суду, засобами масової інформації, науково-експертним середовищем, громадськими організаціями, студентами тощо.

Механізми формування зв'язків з громадськістю в органах судової влади ґрунтуються на використанні методів планування комунікативної діяльності суду на певний строк (від 6 місяців до двох-трьох років). Планування має включати в себе визначення сукупності комунікативних технік, методів, засобів, прийомів, спрямованих на встановлення діалогу суду із суспільством.

Однією з відомих і доступних для опанування систем планування і здійснення зв'язків з громадськістю є система RACE, аббревіатуру якої складають перші літери англійських слів: R – Research (дослідження: аналіз цільової аудиторії, каналів комунікації, постановка цілей і завдань), A – Action (дія: розроблення конкретних програм і повідомлень), C – Communication (спілкування: обмін інформацією, власне комунікація), E – Evaluation (оцінювання: оцінка ефективності, внесення коректив) [2, с. 34].

Для розроблення комунікативної стратегії та комунікативного плану суду особливо важливим є аналіз та визначення каналів і методів комунікації (на етапі Research). До найбільш поширених каналів зв'язку з громадськістю, які може використовувати суд, сьогодні належать:

- засоби масової інформації (власні, оплачені, неформальні);
- комунікація в інтернеті (наявність офіційної веб-сторінки суду, позиціонування в соціальних мережах, участь у блогах і тематичних форумах);
- інформаційний стенд суду;
- інформаційний кіоск суду (програмно-апаратний комплекс (електронний термінал), що не потребує від користувача спеціальної підготовки);
- телефонна комунікація, call-центр;
- «гаряча лінія» суду;
- інформаційно-освітні та презентаційні матеріали суду (друковані, аудіовізуальні, електронні);
- комунікативні заходи для певної цільової аудиторії (медіа-заходи – прес-конференції, брифінги, прес-ланчі, інтерв'ю з керівництвом, «години каверзних запитань» для ЗМІ; круглі столи для науковців та юристів-практиків, тематичні семінари, конференції, презентації, навчальні заходи для школярів і студентів, дні відкритих дверей, урочисті церемонії, зустрічі тощо);
- вивчення громадської думки (опитування, анкетування);
- неформальні комунікації;
- корпоративний стиль (передання інформації за допомогою сталих візуальних даних – логотипу, іменних бейджів для працівників суду, фірмових бланків, вітальних листівок, буклетів про суд тощо);
- комунікативні проекти для конкретного сегмента населення (молоді, осіб похилого віку, осіб з обмеженими можливостями) та для певної категорії відвідувачів суду, учасників судового процесу (арбітражних керуючих, свідків, неповнолітніх тощо).

Під час вибору каналів комунікації важливо враховувати особливості і потреби кожної окремої групи. Традиційні методи комунікації мають слаб-

кий вплив на молоде покоління. Також необхідно зважати на постійний розвиток і зміну медіапростору. Сучасне медіасередовище вимагає від органів державної влади (і від судів зокрема) налагодження зв'язків з громадськістю за новими принципами комунікації, що мають відповідати потребам інформаційного суспільства, яке перебуває у стані перманентного розвитку.

Зокрема, потужний розвиток медіаресурсів у мережі Інтернет зумовлює необхідність перегляду звичних методів взаємодії з громадськістю, яка традиційно перебуває під впливом дихотомічного поділу комунікативного процесу на усну та письмову форми. Проте науковці дедалі частіше наполягають на виокремленні усно-письмової дигітальної форми комунікації, яка переважно реалізується в соціальних мережах та у блогосфері, має високий рівень впливу на свідомість, охоплює широке коло аудиторії. Дослідник Ю. Шибанова зауважує, що такий вид комунікації дозволяє найбільш швидко взаємодіяти з громадянами, зокрема й у форматі online [5, с. 353]. Ця властивість усно-письмової комунікації особливо яскраво проявляється у мережевих щоденниках, форумах, коментарях до постів у соцмережах і характеризується послабленням ступеню офіційності викладу, асинхронністю взаємодії, неформальним підходом до висвітлення та аналізу подій, акцентом на встановленні діалогових відносин між органом державної влади і громадянами.

Крім того, за результатами дослідження тематичних блогів було визначено понад 40 ефективних інструментів соціальних мереж [4, с. 51]. Найефективнішими з них є створення груп у соціальних медіа для залучення цільової аудиторії, просування інформації у професійних спільнотах, публікація новин у відповідних сервісах, поширення статей та оглядів тощо.

Таким чином, важливою передумовою формування зв'язків з громадськістю в органах судової влади й елементом стратегічного планування в цій сфері є визначення пріоритетних каналів комунікації, аналіз їх інструментів та можливостей впливу на аудиторію.

Література:

1. Євтушенко О. Н. Державне управління: навчальний посібник у 3-х частинах / О. Н. Євтушенко, В. І. Андріяш. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2014. – Ч. 3: Основи внутрішньої організації державного органу та менеджменту. – 2014. – 248 с.
2. Зв'язки із громадськістю в судах: навчально-практичний посібник для суддів і працівників апарату судів / [Д. Вон, Н. Петрова, Д. Філіпенко, Ю. Мухін, І. Солдатенко та ін.]. – К.: ТОВ «Друкарня «Бізнесполіграф», 2015. – 232 с.
3. Кучабський О. Механізми комунікації влади та громадськості в умовах глобалізації / О. Кучабський, О. Бажинова // Публічне управління: теорія та практика. – 2012. – № 47 (12). – С. 196-201.

4. Налагодження механізмів взаємодії уряду з неурядовими громадськими організаціями: наук.-метод. розробка / [С. А. Чукут, Н. М. Драгомирецька, О. В. Загвойська та ін.]. – К.: НАДУ. – 2011. – 80 с.

5. Шибанова Ю. В. Коммуникативные практики служб по связям с общественностью органов власти в сети интернет / Ю. В. Шибанова // Вестник Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского. – 2015. – № 5-6. – С. 351-354.

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МАЙНОМ ТА РЕСУРСАМИ У ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Базарко І. М.

*докторант кафедри публічного адміністрування
Міжрегіональної академії управління персоналом
м. Львів, Україна*

На сьогоднішній день в діяльності центральних органів виконавчої влади існує чимало проблемних питань, які потребують комплексного і системного вирішення. Процеси реформування в державному управлінні ресурсами країни, і зокрема проведення земельної реформи ще не завершені. Зазначені проблеми, а також можливий в майбутньому вступ України до Європейської Союзу є стимулюючим фактором активної участі суб'єктів господарювання в державі [1]. Отож, вимагають уточнення, розроблення та удосконалення механізми державного управління у зазначеній сфері.

Центральні органи виконавчої влади повинні забезпечувати ефективну реалізацію державної політики у сфері управління об'єктами державної власності. Важливим є прийняття обґрунтованих рішень щодо створення та реорганізації підприємств, установ та організацій, а також державних господарських об'єднань, холдингових компаній [2, с. 41]. Необхідною має бути участь центральних органів виконавчої влади у визначенні стратегії використання державного майна, розвитку державних підприємств, господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка та забезпечення контролю за діяльністю господарських товариств, що належать до повноважень управління державною власністю.

Слід зазначити, що проблемі ефективності державного управління майном та ресурсами саме у діяльності центральних органів виконавчої влади поки що не приділено достатньо уваги. Формування ринкових форм господарювання, мотиваційні фактори приватної власності, сприяли певним позитивним зрушенням у системі управління державним майном та ресурсами

в Україні [3]. Ефективність державного управління майном та ресурсами у діяльності центральних органів виконавчої влади в Україні повинна передбачати ефективну діяльність Міністерства оборони України, Міністерства з надзвичайних ситуацій, Міністерства внутрішніх справ та інших суб'єктів центральної виконавчої влади у зазначеній сфері.

Подальше становлення та розвиток системи управління майном і ресурсами в країні вимагає виваженої державної політики протекціонізму для забезпечення ефективної діяльності центральних органів виконавчої влади. Обов'язковим має бути залучення центральних органів виконавчої влади до формування системи ресурсного забезпечення підприємств, що належать до сфери їх управління [4]. Важливим є сприяння в межах компетенції модернізації підприємств державного сектору економіки, покращенню їх енерго-ефективності та екологічних показників, у тому числі із використанням коштів програм міжнародного співробітництва.

Центральні органи виконавчої влади повинні готувати пропозиції щодо використання доходів, одержуваних від управління державним майном та державними корпоративними правами, що належать до сфери їх управління на затвердження Кабінетом Міністрів України. У діяльності центральних органів виконавчої влади необхідне в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням на підприємствах та в установах що належать до сфери державного управління.

Обов'язковим є проведення контролю за цільовим використанням державних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм [5, с. 21-24]. Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій у центральних органах виконавчої влади України мають утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи, – дані питання потребують науково-теоретичного обґрунтування.

Література:

1. Євсюков Т. Концептуальні засади безпечного землекористування / Т. О. Євсюков // Землеустрій і кадастр. – 2010. – № 1. – С. 26-29.
2. Ібатуллін Ш. Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку/ Ш. І. Ібатуллін, О. В. Степенко, О. В. Сакаль. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 52 с.
3. Ковтун О. Правове регулювання програмування, використання та охорони земель в Україні: 20-річний досвід реформування та перспективи розвитку земельних правовідносин [Текст] / О. М. Ковтун // Вісн. Академії адвокатури України. – 2011. – № 2. – С. 231-234.
4. Латинін М. Шляхи удосконалення системи державного управління земельними відносинами в Україні / М. А. Латинін, Г. І. Шарий // Публічне управління: теорія та практика: зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х.: ДокНаукДержУпр, 2010. – № 2. – С. 97-104.

5. Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку / Ш. І. Ібатуллін, О. В. Степенко, О. В. Сакаль [та ін.]. – К.: Державна установа «Інститут економіки природокористування та сталого розвитку Національної академії наук України», 2012. – 52 с.

ЕЛЕКТРОННИЙ УРЯД ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ КРАЇНИ

Бондаренко П. Р.

студентка кафедри державного управління

Київського національного університету

імені Тараса Шевченка

м. Київ, Україна

Кожен рік Всесвітній економічний форум публікує рейтинг країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності, який складається з багатьох змінних, що згруповані у дванадцять контрольних показників. Підвищення цих якісних та кількісних показників конкурентоспроможності країни, її позицій в загальному рейтингу, стає все більш актуальною проблемою протягом останніх десятиліть. Щоб поліпшити свої показники у різних сферах, держави наймають експертів, розробляють стратегії, приймають та корегують плани, здійснюють реформи. Одні роблять ставку на розвиток економіки, підвищують добробут і якість життя суспільства. Інші, домагаються кращих результатів з допомогою удосконалення інституційних механізмів. Ще деякі – ставлять на державу та політичні механізми. Серед таких – електронне врядування. Удосконалення системи державного управління в Україні – є однією з головних умов при забезпеченні конкурентоспроможності.

Відомо, що «на конкурентоспроможність держави впливає низка чинників, факторів та умов. Зокрема, це природно-кліматичні умови (географічне розташування, наявність природних копалин) та економічне становище країни (масштаб, досвід, економічний потенціал, рівень державного регулювання економіки, ВВП на душу населення, розвиток інфраструктури, розмір державного зовнішнього та внутрішнього боргу, рівень економічної злочинності). Досить важливою є і політична ситуація – політична стабільність, досконалість законодавства, зовнішня стратегія, спроможність захисту інтересів громадян» [2, с. 25]. Так, до одного з показників Індексу глобальної конкурентоспроможності належать інституції, основною складовою яких є державні установи. В межах цього показника проводиться аналіз всієї системи державного адміністрування [3, с. 87]. Таким чином, на рівень конкурентоспроможності країни має вплив не тільки становище її економіки –

велике значення надається політиці та сфері державного управління, а висока ефективність роботи державних інститутів є невід'ємною умовою забезпечення конкурентоспроможної переваги.

Задля підвищення загальної конкурентоспроможності країни та державного управління зокрема, необхідно поглибити демократизацію в цій сфері – забезпечити відкритість державної влади, доступність інформації й високу якість надання послуг. Також всі громадяни мають бути активно залучені у відкритий діалог з органами державної влади. Тому що прозорість роботи та рішень державного адміністративного апарату – невід'ємна умова сучасної демократії. Реалізації цих завдань може допомогти впровадження та активне використання сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій, без яких на сьогодні, неможливо уявити належний рівень взаємодії органів державної влади та пересічних громадян. Ефективним політичним інструментом, який базувався б саме на використанні таких сучасних інформаційних технологій та який був би спроможним підтримати відкритість й прозорість державного управління, є електронний уряд.

«Електронне урядування – форма організації державного управління, яка сприяє підвищенню ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування з використанням інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування нового типу держави, орієнтованої на задоволення потреб громадян. З огляду на міжнародний досвід розвиток електронного урядування є одним з основних факторів забезпечення успішності реформування та підвищення конкурентоспроможності країни» [5]. Практика електронного урядування в багатьох зарубіжних країнах вже давно набула значного поширення. Наразі, практично в усіх країнах відбувається впровадження та розвиток електронних урядів. Найбільших успіхів в цьому досягли США, Сінгапур та деякі країни Європейського Союзу. Україна, поки що, знаходиться в стані активної розбудови Е-урядування. Згідно з «Концепцією розвитку електронного урядування в Україні», яка була схвалена Кабінетом Міністрів у вересні 2017 року, розвиток електронного урядування визначено одним з першочергових пріоритетів реформування системи державного управління.

У сучасному інформаційному суспільстві дуже важливою є економія та раціональне використання часових ресурсів. Людина не повинна марно втрачати свій час простоюючи в черзі. Тому державне управління має бути адаптованим до умов інформаційного суспільства. Електронне урядування надає можливість цілодобового доступу до отримання адміністративних послуг та впроваджує систему «єдиного вікна», також це все сприяє поступовому звільненню державних службовців від рутинної роботи. Загалом, електронне урядування підвищує довіру громадян до влади, забезпечує більш ефективно і менш витратне адміністрування. А головне, «технології електронного урядування позитивно впливають на імідж держави. Це проявляється у тому, що органи влади не намагаються приховати інформацію та фі-

нансові потоки від населення, урядові програми, рішення та закони знаходяться під контролем громадськості» [6].

Таким чином, електронний уряд є безумовним елементом вдосконалення демократичних перетворень. Завдяки використанню такої форми організації державного управління, забезпечується ефективно і менш витратне адміністрування, підвищується відповідальність влади перед народом, зменшується можливість корупційних випадків, громадяни активніше включаються в процес самообслуговування та підвищують свій рівень технологічної грамотності. Електронне урядування сприяє кардинальній зміні взаємин між суспільством і урядом. В свою чергу, високий рівень довіри між громадянами і владою та ефективність роботи державних структур позитивно впливають на рівень загальної конкурентоспроможності країни, яка обрала для себе стратегію електронного уряду.

Література:

1. Архипова Є. О. Електронне урядування як форма організації державного управління [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://www.dy.nauka.com.ua/?op=1&z=855>.
2. Зубчик О. А. Якісна вища освіта: формування людського капіталу та підвищення конкурентоспроможності держави / О. А. Зубчик // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Державне управління. – 2014. – Вип. 1. – С. 25-28.
3. Zubchuk O. Qualified higher education: the formation of human capital and increase of competitiveness of state and political risks / Oleg Zubchuk / Public Policy and Economic Development. Scientific and Practical Journal. – Adam Mickiewicz University; Petro Mohyla Black Sea State University. 2015. № 5 (9). – P. 86-100.
4. Позиція України в рейтингу країн світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2017–2018 [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://edclub.com.ua/analytika/pozyciya-ukrayiny-v-reytingu-krayin-svitu-za-indeksom-globalnoyi-konkurentospromozhnosti-2>.
5. Про схвалення Концепції розвитку електронного урядування в Україні // Розпорядження Кабінету Міністрів України від 20.09.2017 № 649-р [Електронний ресурс] – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/649-2017-%D1%80>.
6. Чукут С. А., Полярна В. Л. Кращі європейські практики впровадження електронного урядування: досвід Данії [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.investplan.com.ua/pdf/24_2016/31.pdf.

УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ СТАНДАРТИЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

Коваленко О. О.

*здобувач, науковий співробітник відділу стратегії розвитку
системи охорони здоров'я та наукових основ
організації медичної допомоги населенню
ДУ «Український інститут стратегічних досліджень
Міністерства охорони здоров'я України»
м. Київ, Україна*

Розвиток України як демократичної держави та трансформації в суспільстві потребують формування чіткої концепції державного управління усіх сфер діяльності країни, зокрема сфери охорони здоров'я. Основною метою при цьому є досягнення європейських стандартів життя.

Аналіз останніх досліджень і публікацій показує, що питання державної політики у сфері охорони здоров'я досліджували такі провідні українські вчені, як: М. М. Білинська [1], Л. І. Жаліло [1], Д. В. Карамішев [1], В. М. Лехан [2], Г. О. Слабкий [2], Н. О. Рингач [3 с. 93-94] та інші. Вони розглядають фундаментальні теоретичні положення державної політики у сфері охорони здоров'я в Україні, наголошують, що негативний стан вітчизняної медицини зумовлений недоліками організації та державного управління даною сферою.

Зокрема, базові концептуальні положення розвитку, діяльності та управління сфери охорони здоров'я розкриті в наукових працях таких зарубіжних учених, як Е. Моссіалос, 2010) [4], С. Томсон, 2010 [4] та ін.

Оригінальні і змістовні наукові публікації щодо сутності, завдань та технологій стандартизації, процесу стандартизації в охороні здоров'я висвітлені такими вченими, як Дятлова В. В., Вознюк С. В. [5], Оносова І. А. [6] та ін.

Разом з тим, незважаючи на досить ґрунтовне дослідження цієї проблеми, питання державної політики розвитку стандартизації в сфері охорони здоров'я залишаються актуальними, адже на сьогодні практичних, результативних кроків щодо їхнього втілення вкрай мало. Причиною цього, на нашу думку, є відсутність єдиної державної стратегії подальшого розвитку стандартизації сфери охорони здоров'я і наукових досліджень впливу зовнішніх та внутрішніх змін на її діяльність.

Мета роботи – охарактеризувати сучасний стан регулювання державної політики з стандартизації в системі охорони здоров'я в умовах системних змін в Україні.

Основні результати дослідження

Державна політика щодо стандартизації системи охорони здоров'я та збереження даного стратегічного показника є вкрай актуальною і важливою.

Як зазначають експерти ВООЗ, здоров'я населення – це фактор довготривалого стійкого економічного зростання, підвищення національного доходу, що, у свою чергу, впливає і на соціальне благополуччя, сприяє безперервному економічному зростанню і зниженню рівня бідності [7].

Для усіх сучасних моделей державного управління сферою охорони здоров'я світу притаманна наявність п'яти механізмів, що контролюють та забезпечують якість надання медичної допомоги: обов'язкове ліцензування медичних закладів, їх акредитація та сертифікація (можуть бути як обов'язковими, так і добровільними), стандартизація (зазвичай у національних стандартах і клінічних протоколах існують дві категорії критеріїв – обов'язкові й бажані) і, нарешті, безпосередньо контроль якості, який передбачає внутрішній та зовнішній аудит [8].

Наявна в Україні система акредитації не приділяє достатньої уваги критеріям задоволеності пацієнтів отриманою допомогою та безпекою, клінічному управлінню, вимірюванню й оцінці індикаторів якості, які відображали б відповідність медичним стандартам, клінічним протоколам на основі доказової медицини.

Наступний механізм, що забезпечує якість надання медичної допомоги, – сертифікація, яка підтверджує відповідність закладів охорони здоров'я міжнародним стандартам ISO 9000, що в свою чергу сприяє забезпеченню чіткості та прозорості її діяльності, істотному підвищенню ефективності лікування хворих, зниженню його вартості і підвищенню задоволеності пацієнтів медичним обслуговуванням (наказ МОЗ України від 20.12.2013 р. № 1116, який набув чинності 17 січня 2014 року).

В Україні гармонізовано зі світовою практикою розробки медико-технологічні документи, які передбачають наявність клінічних рекомендацій (настанов), медичних стандартів і протоколів надання медичної допомоги. За європейською методологією зазначені документи розробляються на засадах доказової медицини, а не за допомогою експертного методу, і за певною клінічною темою (діагноз, синдром), а не за спеціальністю, з залученням мультидисциплінарної робочої групи за участю фахівців усіх суміжних спеціальностей [8].

Не менш важливим дієвим механізмом контролю якості є клінічний аудит (внутрішній і зовнішній). До завдань входять: порівняння наявної клінічної практики з передовою заради вдосконалення медичних послуг, з включенням оцінки процесу надання медичної допомоги та / або її результату (відповідно до теми й завдань) (наказ МОЗ від 01.08.2011 р. № 454, наказ МОЗ України від 11.09.2013 р. № 795 та наказ МОЗ від 19.06.2014 р. № 414).

Нажаль, клінічний аудит проводять тільки в окремих закладах охорони здоров'я України – передусім через незнання механізму його проведення, нерозуміння ролі індикаторів у локальних протоколах, а також через відсутність мотивації колективів медичних закладів. Таким чином, хоча в нормативних документах МОЗ і зазначені сучасні методи контролю якості – тоді

як клінічний аудит у медичному закладі проводиться зазвичай один раз на квартал і має на меті не покарання окремих працівників за те, що не було досягнуто прийнятної якості, а пошук можливостей для її досягнення.

В Україні відбувається поступове формування якісно нової системи стандартизації медичної допомоги на основі використання методики з розробки клінічних настанов, медичних стандартів, уніфікованих клінічних протоколів і локальних протоколів медичної допомоги на засадах доказової медицини.

Це означає, що сучасний етап впровадження стандартів в охороні здоров'я не просто вимагає проведення клінічного аудиту, а є потребою вивчення, узагальнення та врахування на майбутнє власних помилок, удосконалення державної політики стандартизації в ОЗ. На теперішній момент створено достатньо розгалужену базу стандартів медичної допомоги, які мають різну клінічну та соціальну цінність (оскільки деякі з них потребують оновлення відповідно до даних доказової медицини) [9].

Важливими складниками впровадження системних змін є партнерство між власне системою охорони здоров'я (медичною галуззю), сферою освіти, фінансовими посередниками (наприклад, страховими компаніями, міжнародними донорами) в усіх аспектах реформування, у тому числі фінансово-економічному, організаційному, нормативно-правовому та профілактичному, встановлення чітких пріоритетів, забезпечення профілактичного вектора розвитку, впровадження моніторингу реформування, індикаторів оцінки та контролю, а також широка поінформованість суспільства щодо напрямів і шляхів реформування та забезпечення відкритості системи охорони здоров'я.

Сучасна державна політика стандартизації в системі охорони здоров'я України повинна базуватися на таких пріоритетних завданнях: переорієнтація клінічного мислення практикуючих медичних працівників на використання стандартів; забезпечення відповідності між– уніфікованими та локальними протоколами надання медичної допомоги; перегляд методології підходу щодо підготовки медичних працівників, з використанням даних доказової медицини.

Сьогодні вкрай важливо, щоб здорове суспільство і здорова людина стали своєрідною ціннісною моделлю, на яку орієнтуються, своєрідним критерієм, за яким порівнюють вдалість – невдалість, якість – не якість розвитку держави. А ефективне державне управління сферою охорони здоров'я – це управління змінами.

Література:

1. Державна політика у сфері охорони здоров'я: кол. монографія: у 2 ч. / кол. авт.; упоряд. проф. Я. Ф. Радиш; передм. та заг. ред. проф. М. М. Білинської, проф. Я. Ф. Радиша. – К.: НАДУ, 2013. – 396 с.

2. Лехан В. М. Стратегія розвитку системи охорони здоров'я: український вимір / В. М. Лехан, Г. О. Слабкий, М. В. Шевченко. – К., 2009. – 34 с.

3. Про внутрішнє та зовнішнє становище України у сфері національної безпеки: аналіт. доп. Нац. ін-ту стратег. досліджень до позачергового Послання Президента України до Верховної Ради України. – К.: НІСД, 2014. – 148 с
4. Томсон С. Финансирование здравоохранения в Европейском Союзе. Проблемы и стратегические решения / С. Томсон, Т. Фубистер, Е. Моссиалос. – ВОЗ, от имени Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения, 2010 г. – 241 с.
5. Дятлова В. В. Система технічного регулювання в Україні: етапи і механізми трансформації / В. В. Дятлова, С. В. Вознюк // Вісник Донбаської державної машинобудівної академії. – 2013. – № 2 (31). – С. 144-148
6. Оносова І. А. Моніторинг і оцінка стану гармонізації національних стандартів на харчову продукцію в контексті державної політики України / І. А. Оносова // Товарознавство та інновації. – 2013. – Вип. 5. – С. 179-187
7. Инвестиции в здоровье: ключевое условие успешного экономического развития стран Восточной Европы и Центральной Азии [Электронный ресурс] // Всемирная организация здравоохранения 2008 г., от имени Европейской обсерватории по системам и политике здравоохранения, 2008 г. – Режим доступа: <http://www.euro.who.int/pubrequest>.
8. Степаненко А. Контроль якості медичної допомоги в Україні – голий король? Газета Ваше здоров'я. [Назва з екрану]. – Режим доступу: <http://www.vz.kiev.ua/kontrol-yakosti-medychnoyi-dopomogy-v-ukrayini-golyj-korol/>.
9. Рогова Державна політика стандартизації в системі охорони здоров'я в Україні. – 2014. [Назва з екрану]. – Режим доступу: <http://www.kbuara.kharkov.ua/e-book/apdu/2014-2/doc/7/02.pdf>.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В УКРАЇНІ ЯК СТРАТЕГІЧНА МЕТА РЕАЛІЗАЦІЇ НАЦІОНАЛЬНИХ ІНТЕРЕСІВ

Козак Т. М.

*аспірант кафедри економічної політики та врядування
Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Київ, Україна*

Важливою складовою реалізації національних інтересів України є реформування пенсійної системи з метою досягнення нею фінансової збалансованості та стійкості. В Україні система пенсійного обслуговування перебу-

ває на стадії трансформації. Перехід до ринкової економіки виявив неспроможність забезпечити достатні і надійні виплати пенсіонерам, використовуючи однорівневу модель державного пенсійного страхування. А вже нині середній розмір пенсії становить близько 30% від середньої заробітної плати. Реформування пенсійної системи має за мету збільшити середню величину пенсії до 60%.

Пенсійні реформи в країнах Європи і світу, перехід від однорівневих солідарних систем до трирівневих, а пізніше – до чотирирівневих і п'ятирівневих моделей пенсійного забезпечення, почалися недавно, з другої половини 1990-х років, але вже досягли значних успіхів.

Орієнтиром для подальшого реформування пенсійної системи України є рекомендація Світового банку. Вона полягає у запровадженні п'ятирівневої пенсійної системи [6, с. 28].

Базовий рівень або нульовий – це рівень ліквідації злиднів. Він передбачає виплату з державного бюджету найбільш вразливим верствам населення соціальних виплат без прив'язки до страхового стажу або заробітної платні.

Перший рівень – це рівень солідарної системи. Покоління працюючих сплачує внески до Пенсійного фонду і утримує таким чином покоління похилого віку.

Другий рівень – обов'язковий накопичувальний. Працюючі громадяни накопичують на окремому рахунку внески, які інвестуються в різноманітні фінансові інструменти. І після виходу на пенсію учасник отримує право на одержання пенсії, яку обчислюють з накопиченої суми внесків та інвестиційного доходу.

Третій рівень – добровільний накопичувальний. Цей рівень передбачає добровільне накопичення коштів. У якості стимулу за те, що громадянин відмовляється від споживання цих коштів зараз і відкладає їх на своє пенсійне майбутнє, громадянин отримує певні стимули. Наприклад, не сплачує з цих внесків податки.

Четвертий рівень пенсійної системи – це пенсійна інфраструктура на рівні муніципалітетів. Сюди відносяться будинки для людей похилого віку, різні види допомоги на рівні місцевих органів влади пенсіонерам, пільги для пенсіонерів.

Існує як мінімум три причини, чому необхідно реформувати пенсійну систему України: через низькі пенсії, або через величезний дефіцит Пенсійного Фонду, або тому що потрібно впроваджувати обов'язковий накопичувальний рівень пенсійної системи.

Інституційна структура системи пенсійного забезпечення не відповідає не тільки вимогам сучасної світової пенсійної системи, але і її складу, визначеному законами України. Відповідно до законодавства система пенсійного забезпечення в Україні з 2004 року складається з трьох рівнів, хоча функціонують перший та третій рівні. Останній представлений в Україні

недержавними пенсійними фондами. Професійна пенсійна система та її другий рівень відсутні.

На сьогодні солідарна система, навіть реформована, не здатна впоратися з викликами демографії та подолати проблеми Пенсійного фонду. Запровадження обов'язкового накопичувального рівня є безальтернативним. Сформовані всі основні правові, економічні та організаційні передумови, відповідна законодавча база для запровадження пенсійного реформування. Зараз у парламенті зареєстрований законопроект № 6677 про запровадження в Україні обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи. Також уряд створив робочу групу, яка працює над розробкою «дорожньої карти» впровадження обов'язкового накопичувального рівня.

Крім того, існують й інші численні законодавчі ініціативи. Так, підготовлений народними депутатами законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій» № 6614 від 18.09.2017 пропонує розпочати з додаткових відрахувань працюючими громадянами 2% заробітної плати з поступовим збільшенням протягом п'яти років до 7% [4].

За оцінками експертів, впродовж перших років система акумулює 10-15 млрд. грн, що загалом не буде надзвичайним за обсягом. Враховуючи, що депозити юридичних осіб сягають 300 млрд. грн (із поточними рахунками), а обсяг ОВДП в обігу становить близько 700 млрд. грн, ці кошти можуть бути успішно інвестовані з мінімальними ризиками.

На фондовому ринку країни практично відсутній такий клас активів, як акції, і частина фінансової спільноти вважає це підставою для відкладення запровадження другого рівня. Але є багато країн, де пенсійні фонди не інвестують в акції або інвестують невелику частину акумульованих коштів, що найбільше 20%. Зокрема, Туреччина, Іспанія, Ізраїль, Греція, Словенія, Чеська Республіка та Корея, тобто серед них є і країни ЄС. Тож, не потрібно чекати розвитку, зміни чи введення нових інструментів для інвестування пенсійних коштів. Треба запроваджувати другий рівень пенсійної системи. У разі комплексного проведення, реформа пенсійної системи може стати одним з реальних кроків, які позитивно вплинуть на суспільні настрої, фінанси країни та економіку в цілому.

Таким чином, накопичення коштів на індивідуальних рахунках дасть поштовх для формування пулу так званих «довгих» грошей, що допоможе пришвидшити економічне зростання та розвиток фондового ринку. Всі проблеми й труднощі в проведенні реформи передбачити нереально, тому треба починати запроваджувати другий рівень пенсійної системи й поступово вирішувати проблеми, які виникатимуть на цьому шляху.

Література:

1. Указ Президента України «Про Основні напрями реформування пенсійного забезпечення в Україні» № 291/98 від 13.04.1998. [Електронний ресурс]. // – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/291/98>.

2. Закон України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» № 1058-IV від 9 липня 2003 р. // Голос України. – 2003. – 22 серпня. – № 157 (3157).

3. Закон України «Про недержавне пенсійне забезпечення» № 1057-IV від 9 липня 2003 р. // Голос України. – 2003. – 19 серпня. – № 154 (3154).

4. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій» № 6614 від 18.09.2017. [Електронний ресурс]. // – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/JH53Q00I.html.

5. Проект Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження накопичувальної системи загальнообов'язкового державного пенсійного страхування».

6. Григораш Г.В., Григораш Т.Ф., Олійник В.Я., Субачов І.Т. Системи соціального страхування зарубіжних країн, / Г.В. Григораш, Т.Ф. Григораш, В.Я. Олійник, І.Т. Субачов // Навч. пос. – К.: Центр учб. літер, 2008. – 144 с.

СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РЕФОРМУВАННЯ СФЕРИ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ

Куц Я. В.

*здобувач кафедри публічного управління
та менеджменту організацій*

*Чернігівський національний технологічний університет
м. Київ, Україна*

Ситуація, що склалася в сфері ЖКГ з початку її реформування, вимагає нових підходів до управління галузевим ринком, впровадження і використання методів стратегічного управління регіональним розвитком, яке має на меті урівноваження показників не лише добробуту, а й соціального розвитку територій, де спостерігаються значні відмінності у забезпеченні населення комунальними послугами.

На сьогодні, державне стратегічне управління у сфері ЖКГ являє собою систему цілеспрямованих дій держави, її органів на суспільство в цілому, різні сфери його життєдіяльності на основі застосування об'єктивних законів, які допомагають реалізовувати певні завдання і функції відповідних органів у сфері житлово-комунального комплексу (ЖКК). Це механізм реалізації програми розвитку житлово-комунального господарства регіону (області, району, села), який несе відповідальність за його стан, координує діяльність підприємств, установ та організацій галузі ЖКК. Крім цього, це система заходів, спрямованих на інтенсивний розвиток житлово-комунального

господарства, вдосконалену або докорінну зміну існуючих форм і методів державного управління на різних рівнях, їх взаємодію між собою.

На нашу думку, стратегічне управління являє собою діяльність щодо розробки і реалізації стратегії в масштабі реального часу. Зокрема для ЖКГ вона повинна вирішувати наступні завдання:

- подолання кризи, стану системи, викликаного розбіжністю її можливостей з вимогами середовища;
- забезпечення життєздатності сфери ЖКГ;
- створення умов довгострокового розвитку з урахуванням зовнішніх і внутрішніх можливостей.

Виходячи з цього, основними принципами стратегії управління сфери ЖКГ мають стати:

1. Орієнтація на реалізацію бачення майбутнього, місії галузевого ринку, його глобальних якісних цілей.

2. Врахування при формуванні та виборі стратегій особливостей ринків, на яких діють організації, які виконують ЖКП.

Об'єктом стратегічного управління є стратегічний процес, який включає в себе наступні етапи: 1) визначення місії, постановка цілей; 2) дослідження внутрішнього і зовнішнього середовища, в рамках якого діє система виробників і споживачів ЖКП (стратегічний аналіз); 3) формування глобальної та приватних стратегій; 4) розгляд альтернатив і остаточний вибір стратегії; 5) стратегічне планування.

Місія підприємств, що виконують ЖКП, є ядром системи цілей і вихідним моментом стратегічного управління.

Цілі, у свою чергу, розглядаються як формальне відображення інтересів власників та споживачів ЖКП з урахуванням їх відносної влади та характеру взаємодії. Генеральна мета некомерційних організацій частіше збігається з місією: перехід житлово-комунального господарства на ринкові, соціально орієнтовані принципи функціонування, для забезпечення населення житлово-комунальними послугами необхідного якості і кількості.

На основі цілей формуються стратегічні завдання, які мають бути вирішені у конкретних часових та ресурсних рамках. Для комунальних підприємств – природних монополістів це:

- послідовність і прогнозованість зміни тарифів, що забезпечить передбачуваність діяльності комунальних підприємств, підвищить їх інвестиційну привабливість;
- цільовий характер регулювання тарифів забезпечить оптимізацію цілей, що відображають інтереси різних груп: самого підприємства, регіону, населення, промислових підприємств, інвестора тощо [1, с. 76].

Необхідно забезпечити відкритість та прозорість процесу тарифного регулювання для зацікавлених сторін. Він не повинен перетворитися на тотальний контроль діяльності комунальних підприємств. Тому одночасно зі створенням прозорої системи регулювання локальних природних монополій

необхідно підвищувати організаційно-правову та фінансово-господарську самостійність комунальних підприємств, у тому числі наступним чином:

- укладення спрямованих на досягнення конкретних результатів договорів між комунальними підприємствами та власником об'єктів комунальної інфраструктури;

- створення системи моніторингу за діяльністю комунального підприємства.

При формуванні стратегії управління ринком ЖКП необхідно врахувати результати аналізу зовнішнього середовища: суспільно-політичної ситуації, законодавчого та правового простору, економічних та соціальних умов життя населення [2, с. 301].

Основою інноваційної стратегії реформування ЖКГ є впровадження ринкових відносин у сфері ЖКГ, що, насамперед, передбачає необхідність удосконалення системи управління відносинами на ринку ЖКП шляхом організації належного контролю за діяльністю підприємств, що надають ЖКП. Для цього функції замовника, постачальника та власника мають бути розподілені між трьома суб'єктами: функція власника залишається за місцевими органами влади, функція замовника належатиме споживачам ЖКП, а функція постачання ЖКП має передаватися підприємницьким структурам, наприклад, управляючим компаніям. Така схема управління дозволяє реалізувати механізм зворотного зв'язку між споживачами та постачальниками ЖКП, який, в свою чергу, дає можливість впливати на якість ЖКП та підвищувати соціально-економічну ефективність функціонування ЖКГ у цілому. Крім того, впровадження такої схеми управління, яка має реалізовуватися лише на конкурентній основі, дозволяє створити конкурентне середовище на ринку житлово-комунальних послуг. Природно, що контроль діяльності цих структур з боку місцевих органів влади не повинен обмежуватися проведенням тендерів. Він повинен бути постійним, і особливо (з огляду на важливість цієї соціальної сфери) у частині тарифної політики. Причому, не тільки в питаннях затвердження тарифів, але й контролю правильності їх застосування, регулювання, економії витрат з метою пошуку резервів їх зниження. Проведення комунальної реформи не повинно супроводжуватися зростанням тарифів. У противному випадку губиться зміст самої реформи. Покладатися тільки на бюджетні ресурси (державні й місцеві) у найближчому майбутньому також малоперспективно.

Отже, розроблена стратегія припускає пошук нових сегментів ринку для сфери ЖКП, розширення номенклатури послуг, поліпшення їх якісних характеристик.

Література:

1. Хиврич Ю. Реформа ЖКХ от А до Я / Ю. Хиврич, О. Адамов. – ПОО УСИ «Инрес», 2010. – 102 с.
2. Рибачук В.Л. Державне управління сферою житлово-комунальних послуг: концептуальні теоретичні положення, сучасні механізми та напрями подальшого розвитку: [монографія] / В.Л. Рибачук. – Донецьк: Юго-Восток, 2012. – 387 с.

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСАМИ ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ В КОНТЕКСТІ ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Кушлик Р. О.

*аспірант кафедри публічного управління та адміністрування
Львівського національного університету
ветеринарної медицини та біотехнологій
імені С. З. Гжицького
м. Львів, Україна*

На сьогоднішній день в діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування існує чимало проблемних питань, які потребують комплексного і системного вирішення. Процеси реформування в державній політиці енергозбереження, і зокрема затвердженні концепції впровадження енергозберігаючих технологій ще не завершені [1, с. 17-19]. Зазначені проблеми, а також можливий в майбутньому вступ України до Європейського Союзу є стимулюючим фактором активної участі суб'єктів господарювання у цій сфері в державі. Отож, вимагають уточнення, розроблення та удосконалення механізми державного регулювання у галузі енергозберігаючих технологій. Це детермінується багатьма чинниками, серед яких геополітичний, географічний, економічний, господарський, соціальний.

Органи виконавчої влади повинні забезпечувати ефективну реалізацію державної політики у сфері енергозбереження [2]. Важливим також є прийняття обґрунтованих рішень на рівні місцевого самоврядування щодо створення та реорганізації підприємств, установ та організацій, що надають послуги в даній галузі, а також реорганізацію державних та приватних господарських об'єднань. Необхідною має бути визначення державної політики використання державного та комунального майна, розвитку комунальних підприємств різних форм власності, господарських товариств, у статутних фондах яких є державна частка та забезпечення контролю за діяльністю господарських товариств, що належать до повноважень управління державною власністю у сфері енергозбереження та енергозберігаючих технологій [3].

Слід зазначити, що проблемі ефективності інноваційно-інвестиційних підходів у державному регулюванні діяльності органів виконавчої влади в зазначеній сфері, поки що присвячено недостатньо уваги. Формування новітніх форм господарювання, мотиваційні фактори приватної власності, сприяли певним позитивним зрушенням у системі державного регулювання системами енергозбереження в Україні. В даному напрямі вагомою є діяльність обласних державних адміністрацій, обласних рад, міських рад, районних державних адміністрацій та районних рад та їхніх структурних підрозділів, що регулюють зазначену сферу [4].

Подальший розвиток системи державного регулювання енергозберігаючих технологій в Україні вимагає виваженої державної політики протекціонізму для забезпечення ефективної діяльності органів державної влади в даній царині. Обов'язковим має бути залучення центральних органів виконавчої влади до формування системи ресурсного забезпечення підприємств, що належать до сфери їх управління [5, с. 14]. Важливим є сприяння в межах компетенції модернізації підприємств державного сектору енергетики, покращенню їх енергоефективності та екологічних показників, у тому числі із використанням коштів програм міжнародного співробітництва.

Для розгляду науково-практичних рекомендацій та проведення фахових консультацій у місцевих органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування мають утворюватися постійні або тимчасові консультативні, дорадчі органи, а також проводитися залучення окремих науковців і фахівців, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій [6, с. 9].

Органи державної влади та місцевого самоврядування повинні готувати пропозиції щодо використання прибутків, одержуваних від операційного управління державним та комунальним майном і державними корпоративними правами, що належать до сфери їх управління. У діяльності правоохоронних органів необхідне в межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за підприємствами та установами що належать до сфери публічного управління [7]. Обов'язковим є проведення контролю за цільовим використанням коштів державного та муніципальних бюджетів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм.

Література:

1. Бондар-Підгурська О.В. Науково-методичні підходи до оцінки енергоефективності як фактора конкурентоспроможності промислової продукції в інноваційній моделі розвитку України // Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, вип. 22, ч. II. – Кіровоград: КНТУ, 2012.– 470 с.
2. Грозовский Г., Попов В., Полякова Е. Техническое регулирование энергетической эффективности // Стандарты и качество. – 2011. – № 2. – С. 32-36.

3. Денисюк С.П. Формування політики підвищення енергетичної ефективності – сучасні виклики та європейські орієнтири // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2013. – № 2. – С. 7-22.

4. Короткий огляд законодавства щодо розвитку політики у сфері раціонального використання енергії в Україні. – К.: Європейсько-українське енергетичне агентство, 2012. – 24 с.

5. Національний план дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року. – Затверджено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 902-р. 26. Національний план дій з енергоефективності на період до 2020 року. – Схвалено Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1228-р.

6. Шевченко О. Оцінка вразливості до зміни клімату: Україна. – Кліматичний форум східного партнерства та Робоча група громадських організацій зі зміни клімату, 2014. – 62 с.

7. Якименко Ю.І., Прокопенко В.В., Денисюк С.П., Закладний О.М. Smart системи як один із основних складових сталого розвитку енергетики // Енергетика: економіка, технології, екологія. – 2012. – № 1. – С. 4-12.

ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО В КОНТЕКСТІ ПАРАДИГМИ «NEW PUBLIC MANAGEMENT»

Лізаковська С. В.

кандидат наук з державного управління, доцент, викладач

Інституту міжнародних відносин

Військово-морської академії імені Героїв Вестерплатте

м. Гдиня, Республіка Польща

В сучасних умовах у сфері державного управління з'являються нові інноваційні підходи, які передбачають співпрацю публічного сектора з приватним. Публічний сектор – це державні органи влади і органи місцевого самоврядування, тобто правові особи, які реалізують різноманітні публічні політики в державі. Публічні завдання пов'язані із заспокоєнням потреб громадян. Ці завдання реалізують органи державної влади, і відповідно, локальні проблеми розв'язують органи місцевого самоврядування.

Приватний сектор – це різні інституції і організації, діяльність яких направлена на отримання прибутку. Різниця між публічним і приватним сектором полягає на наступному:

– цілі і завдання органів публічної влади є широкими, а в приватному секторі – вузькоскерованими;

- головною мотивацією до діяльності публічної адміністрації є охорона публічних інтересів, а для приватного сектора – охорона приватного інтересу;
- цілі публічної адміністрації визначає держава і суспільство, а приватного – ринок;
- діяльність публічної адміністрації ґрунтується на адміністративному праві, а приватні інституції – на цивільному і господарському / комерційному праві;
- публічна адміністрація реалізується від імені держави, а приватна адміністрація – від імені власника;
- публічна адміністрація має постійний характер, а приватна, яка пов'язана з власником і підприємством – навпаки [1, с. 67].

В данному контексті варто проаналізувати нову парадигму управління в публічному секторі – New Public Management, коли публічний сектор використовує засади з управління приватної сфери. Зокрема, це передача професіональним менеджерам функцій управління в публічній сфері, модернізація надання послуг населенню (створення ефективних організаційних структур, які повинні бути еластичними і пристосовуватись до нових ситуацій), впровадження прозорих стандартів оцінки ефективності діяльності органів публічної влади, раціональне прийняття рішень (що характеризується певними заощадженнями, навіть, якщо є фінансові ресурси), орієнтація на клієнта, якому надають послуги органи публічної влади.

Нова менеджерська парадигма передбачає пошук органами публічної влади нових фінансових підходів в процесі реалізації завдань. Наприклад, залучення приватного капіталу до реалізації публічного завдання. В країнах Західної Європи поширеним є залучення приватного капіталу в контексті виконання інфраструктурних завдань (будівництво доріг, каналів, вокзалів).

Існують такі форми співпраці публічного і приватного секторів:

- контракти на виконання або технічний нагляд (приватні особи не вкладають свого капіталу, а виконують лише завдання, які були вказані до виконання органами публічної влади, і, відповідно, виконання завдань фінансується з бюджету органу влади);
- контракти на надання послуг, за виконня яких приватний сектор отримує винагороду від публічного сектора, і ці завдання виконує від імені публічної влади для суспільства;
- контракти на управління «Operation and Maintenance Contracts», коли приватні суб'єкти несуть відповідальність за експлуатацію і утримання державної інфраструктури. Відповідно, публічний сектор оплачує цей процес. Якщо приватний сектор не дотримується норм якості і кількості, то покриває ці кошти ризику з приватних ресурсів;
- лізингові умови, які укладаються між публічною владою і приватними суб'єктами з метою надання приватному сектору різноманітних техніки і пристроїв інфраструктури (які належать органам публічної влади) на визначений час за відповідну оплату;

– концесія – найбільш популярна форма включення приватного сектора в фінансування економічної інфраструктури. Найчастіше реалізується в процесі публічного тендеру. Концесія має різні форми, а їх сутність полягає в тому, що публічний сектор надає згоду на інвестування і експлуатацію інфраструктурної системи [4, с. 29-31].

В ст. 5 Закону України «Про державно-приватне партнерство» знаходимо можливі форми здійснення державно-приватного партнерства в Україні, а саме:

- концесія;
- управління майном (виключно за умови передбачення у договорі, укладеному в рамках державно-приватного партнерства, інвестиційних зобов'язань приватного партнера);
- спільна діяльність;
- інші договори. Договір, укладений у рамках державно-приватного партнерства, може містити елементи різних договорів (змішаний договір), умови яких визначаються відповідно до цивільного законодавства України [3, ст. 5].

Доцільно підкреслити, що в Законі не розкривається сутність спільної діяльності суб'єктів приватного і публічного сектора, і не вказується її вимір.

Вітчизняні науковці наводять такі практичні приклади застосування різних форм публічно-приватного партнерства в зарубіжних країнах: будівництво автомобільних доріг, шкіл і лікарень (Великобританія, Іспанія, Фінляндія, Канада); будівництво швидкісних автомобільних і залізничних доріг, метрополітену та аеропортів, стадіонів (Франція, Австрія, Португалія, Туреччина, Греція); будівництво поромних переправ (Румунія, Болгарія, Греція); побудова нових та реконструкція зношених міських транспортних систем та об'єктів житлово-комунального господарства (Австралія, Нідерланди, Ірландія); проекти в сфері залізничного транспорту (Великобританія, Нідерланди, Данія, Швеція); проекти з підвищення якості освіти та охорони здоров'я (США, Канада); проведення наукових досліджень (Німеччина); будівництво та управління мережами компанії «холодного ланцюгу» (Філіппіни, Індія, Мексика); будівництво, обслуговування та управління ринками збуту місцевої сільськогосподарської продукції (Філіппіни, Йорданія); будівництво та експлуатація зернових терміналів у морських портах (Філіппіни); переробка відходів сільського господарства (Молдова, Словенія, Бразилія) [2, с. 25]. Вищенаведені приклади показують різноманітність спільної діяльності публічних і приватних суб'єктів, а також практичне застосування даних форм для конкретної локальної спільноти, і, суспільства в цілому.

Таким чином, органи публічної влади повинні реагувати на нові виклики в контексті управління та розв'язувати нагальні проблеми, що з'являються в суспільстві, і, можливо, співпраця з новими суб'єктами допоможе підвищити рівень надання послуг громадянам, вплине на оперативність реагування з боку

публічного сектору на загрози в сучасних умовах, а також дозволить використувати стратегічні підходи в управлінні з метою запобігання (превенції та попередження) негативних явищ в державі / соціумі.

Література:

1. Administracja publiczna / Pod red. J. Boć. – Wrocław: Kolonia Limited, 2004. – 385 s.
2. Залознова Ю., Бутенко Н., Петрова І. Публічно-приватне партнерство в Україні: стан, проблеми та перспективи розвитку // Економічний вісник Донбасу. – 2016. – № 2 (44). – С. 21-28 [Електронний ресурс]. – [http://www.evd-journal.org/download/2016/2\(44\)/pdf/5-Zaloznova.pdf](http://www.evd-journal.org/download/2016/2(44)/pdf/5-Zaloznova.pdf).
3. Про державно-приватне партнерство: Закон України від 01.07.2010 № 2404-VI // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 2010. – № 40 [Електронний ресурс]. – zakon.rada.gov.ua/laws/show/2404-17.
4. Wencik M. Sfera publiczna i prywatna – interakcje // Partnerstwo publiczno-prywatne. Zagadnienia teorii i praktyki / Pod red. M. Perkowskiego. – Białystok: Temida 2, 2007. – 367 s.

РІВЕНЬ НАУКОВОЇ РОЗРОБЛЕНОСТІ ТЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ РЕСУРСІВ ТА УПРАВЛІННЯ НИМИ В УМОВАХ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИМИ ВЧЕНИМИ

Малоокій В. А.

аспірант кафедри парламентаризму

та політичного менеджменту

Національної академії державного управління

при Президентові України

м. Київ, Україна

Проблема раціонального використання земельних ресурсів та управління ними в умовах децентралізації набуває особливої гостроти, в контексті того, що місцеве самоврядування в Україні знаходиться в ситуації глибокої кризи; відсутність самостійності, незалежності, втоми від тиску і контролю з боку органів державної влади. Очевидно, що місцеве самоврядування не є сьогодні базисом демократії і основою взаємодії місцевої громади щодо розвитку своєї території. Причини ситуації полягають не тільки у відсутності достатнього фінансування і в недоліках розподілу джерел доходів, а й в недоліках економічного фундаменту українського місцевого управління.

Велика спільнота як вітчизняних так і зарубіжних вчених займалася вивчали питання управління земельними ресурсами, серед них варто відмітити

І. К. Бистряков, І. В. Бовсунівська, З. М. Бурик, С. М. Волков, А. С. Даниленко, Д. С. Добряк, І. О. Дробот, О. С. Дорош, Ш. І. Ібатуллін, В. М. Литвинець, А. Г. Мартин, Л. Я. Новаковський, О. В. Проніна, П. Т. Саблук, А. Я. Сохнич, В. Ю. Стащенко, А. М. Третяк, М. А. Хвесик та інші.

Серед сучасних науковців дослідників питань управління земельними ресурсами в межах територіальних громад слід окрему увагу приділити З. М. Бурик, яка займається вивченням напрямів децентралізації територіальних громад. Зокрема, її наукові дослідження пов'язані з питання передання повноважень розпорядження земельними ресурсами за межами територіальних громад.

В Україні (до початку реформи децентралізації) було 458 міських рад, 783 селищні ради, 10279 сільських рад. Середньо статистично, на одну сільську раду в середньому припадало три сільських населених пункти, по 370 осіб населення та 47 кв. км території. У 1990 році на одну сільську раду у середньому припадало 1,9 тис. осіб постійногосільського населення.

Аналізуючи емпіричні розрахунки З. М. Бурик щодо фінансового та земельних ресурсів які отримає потенційна об'єднана громада, то за нашими даними фінансовий добробут населення збільшиться в три рази, в той час як земельний банк новостворених громад збільшиться майже в 6 разів.

Можна частково погодитись з позицією вченого О. В. Проніної [3], яка вважає, що для ефективної роботи новостворених громад необхідно віднести до земель комунальної власності та землі державної власності за межами населених пунктів у межах територій об'єднаних територіальних громад, що створюються згідно з законом і перспективним планом формування територій громад, окрім приватної власності та земель:

- на яких розташовані будівлі, споруди, інші об'єкти нерухомого майна державної власності;
- які перебувають у постійному користуванні органів державної влади, державних підприємств, установ, організацій, Національної академії наук України, державних галузевих академій наук;
- які належать до земель оборони;
- зон відчуження та безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Аналізуючи науковий доробок І. О. Дробота, варто зазначити, що він досліджував питання власності територіальної громади як базову категорію у формуванні фінансово-матеріальної основи системи місцевого самоврядування. Він зазначає, що вагомість земельних ресурсів в організації життєдіяльності громади полягає в тому, що земля як власність при здійсненні місцевого самоврядування виконує ту саму роль, що й влада для здійснення державного управління. Науково обґрунтовано та на політичному рівні визнано, що одним із шляхів усунення проблем формування, становлення та розвитку земельних відносин в Україні є децентралізація державного управління.

В наукових працях В. Строканя досліджені проблеми неефективного використання земельних ресурсів, що призводить до негативних економіко-екологічних наслідків, і виявляються в соціальному та природному зuboжінні. У даному процесі одну з ключових ролей відіграють органи місцевого самоврядування, діяльність яких спрямована на розпорядження земельними ресурсами та використання їх. А дослідження даної проблематики в науці державного управління має очевидну актуальність з урахуванням сучасних тенденцій державотворення в Україні.

Також він зазначає, що ринок землі, як об'єкт діяльності органів місцевого самоврядування, є основним майновим елементом господарського комплексу, яким відає територіальна громада. Ринок землі є предметною стороною управлінсько-розпорядницьких дій органів місцевого самоврядування, саме тому діяльність цих органів змінюється в індикативній залежності від ринкової земельної кон'юнктури. Розвиток системи органів місцевого самоврядування в подальшому має абстрагуватися від цієї залежності, сконцентрувавшись на функціональному розвитку, а не на ситуативній кон'юктурі. В ефективному вирішенні даного завдання велике значення мають особливості нормативно-правових основ регулювання земельних відносин органами місцевого самоврядування, удосконалення яких дасть нормативне підґрунтя для ефективного інституційно-функціонального розвитку місцевих рад.

Проблемам державного управління земельними ресурсами України приділені наукові праці В. Ю. Сташенка. Він зазначає, що в Україні на сучасному етапі земельної реформи, яка з реформування власності значною мірою перетворюється в реформу державного управління, варто виходити з того, що землю необхідно розглядати як обмежений, що підлягає деградації, природний ресурс, без раціонального використання якого неможливий подальший економічний і соціальний розвиток суспільства.

Н. А. Третяк досліджено стан управління земельними ресурсами та землекористуванням в Україні та обґрунтовано необхідність запровадження ринково-орієнтованої багатофункціональної системи управління земельними ресурсами та землекористуванням в новітніх умовах господарювання. На основі проведеного аналізу вчена приходиться до висновку, що в Україні, на жаль, не забезпечуються екологічні вимоги щодо загального стану землекористування. Екологічний стан землекористування в країні за період незалежності України майже не змінився та знаходиться біля небезпечної межі, за якою можуть настати непоправні екологічні процеси. Це вказує на неефективність управління земельними ресурсами та землекористуванням.

Із прийняттям діючого Земельного кодексу України відбулися незначні зміни в структурі розподілу земельних ресурсів. Це свідчить про невиконання як європейських норм, так і прийнятих в Україні нормативно-правових актів з питань охорони земель та інших природних ресурсів. Тобто Україна потребує запровадження нової багатофункціональної моделі, яка має тривірневу структуру управління земельними ресурсами і землекорис-

туванням в новітніх умовах господарювання і яка розмежує управлінські, виконавчі та контролюючі функції між суб'єктами управління на різних організаційних рівнях.

Ці ж двоє вчених у спільній праці роблять загальний висновок, що розвиток сучасного землеустрою в Україні носить багатофункціональний характер і потребує формування відповідного інституційного середовища, відповідно до сформованого нами поняття та сутності. Наукові напрями сфер діяльності та їх парадигмальні комплекси потребують введення крім таких понять як «соціальний землеустрій», «економіка землеустрою», «правовий землеустрій», ще й таких як «екологічний землеустрій», «новації в землеустрої», «кадастровий землеустрій», «еколого-економічний землеустрій».

Література:

1. Волков С.М. Землеустройство [Текст]: учебник для студентов высших учебных заведений по землеустроительным специальностям. Т. 1. Теоретические основы землеустройства / С.Н. Волков. – М.: Колос, – 2001. – 496 с.
2. Закон України «Про землеустрій» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2003, № 36, ст. 282) від 22.05.2003 № 858-IV <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/858-15>.
3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1997, № 24, ст. 170) від 21.05.1997 № 280/97-ВР (<http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80>).
4. Пересоляк В.Ю. Організаційно-правовий механізм управління земельними ресурсами населених пунктів / В.Ю. Пересоляк // Актуал. пробл. держ. упр.: зб. наук. пр. – Х.: Магістр, 2005. – № 3 (26). – С. 156-165.
5. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами: навч. посіб. / А.М. Третяк, О.С. Дорош; за заг. ред. А.М. Третяка. – К.: ЦЗРУ, 2006. – 462 с.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ В УКРАЇНІ

Медвецька Т. В.

аспірант кафедри публічного управління та адміністрування

Львівського національного університету

ветеринарної медицини та біотехнологій

імені С. З. Гжицького

м. Львів, Україна

Особливості державного управління земельними ресурсами є результатом тривалого суспільного розвитку, практики використання і охорони земель, форм власності та господарювання, пріоритетних способів облаштування території. Земельні відносини впродовж усього існування людства відігравали велику роль у житті суспільства, що пов'язано з їх унікальними особливостями: вони є основою життя та благополуччя громадян, головним засобом виробництва, необхідним для функціонування всіх галузей господарства.

Управління земельними ресурсами визначається характером розвитку земельних відносин, тобто воно відображає потреби на певному етапі його розвитку; ресурси потрібно розглядати як систему взаємопов'язаних правових, техніко-економічних, організаційно-господарських заходів держави, спрямованих на регулювання земельних відносин, організацію раціонального екологічнобезпечного використання та охорони земель в інтересах усього суспільства [1].

Проблема управління земельними ресурсами завжди є актуальною, оскільки земля є основою будь-якого виробництва, особливо це стосується сільського і лісового господарства. Особлива зараз, коли людство стоїть на межі дефіциту продовольства, у суспільстві все більше усвідомлюється роль землі як джерела досягнення економічного добробуту. Існує необхідність удосконалення державного управління земельними ресурсами.

Зважаючи на те, що Україна має один з найбільших потенціалів земельних ресурсів, при їх ефективному використанні вона могла б стати важливим центром вирішення продовольчої кризи. Тому, проблемам управління земельним фондом України, її регіонів приділяється і населених пунктів в останні роки приділяється все більше уваги. Адже, розвиток земельного ладу будь-якої країни пов'язаний із встановленням і практичною реалізацією порядку, принципів і правил, що забезпечують правовий, економічний, екологічний і соціальний режим організації використання земельних ресурсів.

Державна земельна політика завжди базується на утвердженні земельних відносин, які відповідають земельному ладу суспільства [2]. Управління земельними ресурсами здійснюється через певні механізми, які складаються із правової, економічної і організаційної частин. Важливу роль у реалізації

управління земельними ресурсами відіграє система землеустрою, яка включає сукупність взаємопов'язаних наукових, технічних, технологічних та організаційно-правових заходів, спрямованих на регулювання земельних відносин, обліку та оцінки земельних ресурсів, організацію використання та охорони земель.

Спрямування діяльності на ефективний результат будь-якої системи та управління земельними ресурсами, не можливий без сучасного, досконалого, точного інформаційного забезпечення. Особлива увага приділена моніторингу, що об'єднує спостереження, оцінку та передбачення стану певного об'єкта чи явища, головною задачею якого є визначення сучасного стану об'єкта або явища, закони його формування та розвитку, прогнозування можливих змін об'єкта або явища; державний кадастр та система менеджменту якості. Проблема управління земельними ресурсами є найголовнішою у вирішенні завдань соціально-економічного розвитку. Земля є основою матеріального добробуту суспільства, базис розміщення людей, виробничих сил, джерело природних ресурсів.

Рациональне використання та охорона земельних ресурсів пов'язані з національним відродженням нашої країни, яке визначається оптимальним поєднанням використання та охорони земельних ресурсів, балансом між вирішенням соціально-економічних проблем і збереженням землі [3]. Це зобов'язує державу до сталого розвитку землекористування на найвищому сучасному рівні, із застосуванням досягнень світової науки і новітніх технологій. Управління земельними ресурсами визначається особливою багатofункціональною роллю землі в житті суспільства, її природною обмеженістю і незамінністю в будь-якій сфері підприємницької та іншої діяльності.

На зміну переважному використанню земельних ресурсів як основи виробництва прийшли нові інтереси власників, активізувалося використання економічних методів та інструментів, характерних для ринкової економіки. Розвиток управління як специфічного виду діяльності, зростання його ролі, постійне розширення мережі органів управління є закономірним виразом суспільно-історичного прогресу. Без нього не можуть існувати не тільки процеси виробництва, але й обмін, розподіл, споживання, послуга, фінанси і всі ті комунікаційні канали, за допомогою яких здійснюються ці процеси.

Широке коло управлінських завдань вирішує державне, місцеве і внутрішньогосподарське управління. Загальне державне управління здійснюється державними органами загальної і спеціальної компетенції і має територіальний характер. Воно поширюється на всі землі в межах визначеної території незалежно від категорії земель суб'єктів права на земельну ділянку. Державне управління земельними ресурсами має комплексний характер, оскільки зачіпає інтереси багатьох суб'єктів земельних відносин, що вимагає застосування системного підходу до управління процесом використання й охорони земельних ресурсів, узгодження організаційно-технологічних рішень з можливими еколого-економічними наслідками.

Функції управління здійснюють законодавчі, виконавчі органи влади та місцевого самоврядування, які регулюють земельні відносини, визначають загальну стратегію розвитку системи землеволодіння і землекористування, правотворчості, правоохоронної діяльності. Зміст діяльності виконавчо-розпорядчих органів з управління земельними ресурсами полягає в прогнозуванні і плануванні їх використання; установленні норм і порядку землеволодіння, землекористування, розподілу і перерозподілу земель; оперативно-розпорядчої, регуляторної і контрольної діяльності за використанням і охороною земель. Державне управління земельними ресурсами – це сукупність взаємозв'язків між елементами системи управління, спрямованих на раціональне використання цих ресурсів [4].

Характер системи управління земельними ресурсами змінювався протягом кількох епох відповідно до економічної основи, цілей і критеріїв суспільного ладу. При будь-якому суспільному ладі управління виконувало дві функції: забезпечення загальнодержавних інтересів та інтересів окремих членів суспільства. Нові умови господарювання сформували відповідну систему управління, основними характеристиками якої є: різкий перехід від адміністративно-планової до ринково-підприємницької моделі; розмежування функцій і суб'єктів державного й недержавного управління; інтеграція України у світовий інформаційно-технологічний процес; об'єднання політико-суспільних і соціально-економічних процесів.

Література:

1. Податковий кодекс України Верховна Рада України від 02.12.2010 № 2755-VI [Електронний ресурс] Режим доступу: <http://zakon.rada.gov.ua>. Назва з екрану.
2. Присяжнюк М. Земельна політика України: стан, законодавче забезпечення, стратегічне планування / М. Присяжнюк // Нац. безпека і оборона. – 2009. – № 3. – С. 54-57.
3. Про стратегію сталого розвитку «Україна-2020»: Указ Президента України від 12 січня 2015 № 5/2015 / Офіційний вісник України. – 2015. – № 4. – С. 67.
4. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування земель державної та комунальної власності [Електронний ресурс]: закон України від 06.09.2012 р. № 5245-VI. Режим доступу: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5245-17>. – Заголовок з екрана.

РОЛЬ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЖЕРЕЛЬНОЇ БАЗИ У ВДОСКОНАЛЕННІ МЕХАНІЗМІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИБОРЧОГО ПРОЦЕСУ

Михайлов М. О.

*аспірант кафедри парламентаризму
та політичного менеджменту*

*Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Київ, Україна*

Характеризуючи наукове висвітлення тематики виборчих кампаній, необхідно, передусім, розглянути джерельну базу дослідження, яку становлять документи та матеріали, які чітко систематизовані в п'ять груп за певними ознаками.

До першої групи джерел належать офіційні законодавчі документи, що визначають правові основи виборчих процесів в Україні та регулюють порядок діяльності суб'єктів виборчого процесу, регламентують структуру виборчих органів. Сюди, насамперед, належать: Конституція України, закони України, що регулюють та визначають виборчий процес.

До другої групи джерел – статистичні дані, результати соціологічних досліджень та експертних опитувань, які проводилися напередодні чи під час досліджуваних виборчих кампаній. До цієї групи джерел ми зараховуємо також спостереження автора та усну інформацію, отриману ним від людей, які професійно займаються виборами.

Третю групу джерел утворюють друковані, візуальні, аудіо- та аудіовізуальні рекламні матеріали політичних партій та кандидатів на пост Президента України. Особливе значення в цьому контексті мають партійні друковані видання (газети, вісники, бюлетені), цінність яких – у висвітленні виборчих позицій кандидатів (партій чи блоків партій), а також у подачі оперативної інформації з конкретної області чи регіону.

До четвертої групи джерел належить українська періодика, що характеризується високим рівнем аналітичності подачі матеріалу. До цієї ж групи джерел належать матеріали регіональної періодичної преси.

Останню, проте не менш важливу групу використаних нами джерел, становлять інтернет-ресурси. Передусім, це інформаційні матеріали, розміщені на веб-сторінках Президента України (<http://www.president.gov.ua>), Верховної Ради України (<http://www.rada.gov.ua>), Центральної виборчої комісії (<http://www.cvk.gov.ua>). Використовуються веб-портали навчальних закладів, наукових установ, бібліотек: Національної бібліотеки ім. В. Вернадського (<http://www.nbuv.gov.ua>), Національного інституту стратегічних досліджень (<http://www.niss.gov.ua>), а також Інтернет-ресурси аналітичних

організацій та мережевих ЗМІ: Українського центру економічних та політичних досліджень ім. О. Разумкова (<http://www.uceps.com.ua>), Комітету виборців України (<http://www.cvu.kiev.ua>), Інституту виборчого права (<http://www.eli.org.ua>), Агентства моделювання ситуацій (<http://www.agency.org.ua>), Київського центру політичних досліджень і конфліктології (<http://www.analitik.org.ua>), Інтернет-видання «Українська правда» (<http://www.pravda.com.ua>), УНІАН (<http://www.unian.net>) тощо.

На основі аналізу джерельної бази дослідження проблематики виборчих процесів в державному управлінні, ми пропонуємо класифікувати наявні теоретико-прикладні розробки за типом видання: дисертації, монографічні дослідження, посібники, збірники наукових статей.

Особливо виділяємо з даної тематики в Україні дисертації Л. Кочубей [5], О. Хромець, Є. Юрченко. Натомість основна увага науковців приділяється дослідженню політичних технологій, а в їхньому спектрі частково розглядаються питання інформаційно-комунікаційного забезпечення виборчого процесу. Відзначимо кандидатські дисертації Д. Наріжного, Н. Лікарчук, К. Луценко, В. Коляденка, Т. Джиги [4], Н. Барни, С. Денисюк, які є дотичними до проблематики виборчого процесу.

Серед дисертаційних праць, присвячених регіональним аспектам виборчих процесів, варті уваги дослідження М. Гуйтора [3], Т. Мадриги [7], В. Маркітантова, В. Семенова, В. Середи, Т. Татаренко.

Щодо регіональної специфіки виборчих кампаній та виборчих процесів з акцентом на західноукраїнські області слід виокремити кандидатські дисертації М. Гуйтора [3], Т. Мадриги [4], які є найближчими до проблематики стратегії і тактики виборчих процесів на регіональному рівні. Зважаючи на це, розглянемо ці дослідження детальніше.

У дисертації Т. Мадриги «Регіональні виборчі кампанії початку ХХІ століття (на прикладі західних областей України)» здійснено дослідження регіональних особливостей сучасних виборчих кампаній в Україні на прикладі західних областей України. Методологічною основою роботи є основні теоретичні підходи до аналізу виборчої кампанії та електоральної поведінки [7].

Простежуючи особливості виборчих процесів в Україні з 2002 до 2014 рр., зазначимо, що існує положення про централізований характер проведення виборчих кампаній в Україні, яке має слабку орієнтацію на соціально-культурні та територіальні особливості, інтереси та можливості регіонів, що унеможливає врахування специфіки та розвитку на етапі вироблення стратегії та реалізації тактики виборчої кампанії.

У дисертаційній роботі М. Гуйтора [3] здійснено комплексне дослідження виборчих технологій через порівняння особливостей їхнього застосування на загальнонаціональному та регіональному рівнях. Визначено структурні елементи виборчих технологій. Проаналізовано історичні та соціокультурні групи факторів, які здійснюють вплив на електоральну поведінку

нку населення Чернівецької та Закарпатської областей. Простежено еволюцію застосування виборчих технологій в Україні на загальнонаціональному та регіональному рівнях (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей) з 1991 до 2007 рр.

Дослідження В. Бебика [1] можна вважати першими фундаментальними працями з питань виборчих процесів в українській науці. У працях цього автора розглядаються питання розробки та загальні вимоги до стратегії виборчого процесу. Виборча стратегія аналізується як система трьох груп елементів (іміджевих, організаційно-політичних та спеціальних), що ґрунтується на світовій практиці.

У монографії І. Кресіної і Є. Перегуди [6] розглядаються парламентські вибори в Україні, особливо виборчі кампанії 2002 р. Подається як загальна характеристика виборчого процесу, так і аналітика щодо окремих політичних сил, використаних ними виборчих стратегій і тактик, виборчих технологій. Висловлюються деякі прогнози щодо майбутніх виборчих кампаній та особливостей еволюції виборчих технологій.

На основі узагальнення найсучасніших зарубіжних та вітчизняних наукових досліджень у монографії А. Романюка і Ю. Шведа [11] аналізується роль та місце політичних партій у сучасній представницькій демократії, розглядаються підходи щодо визначення політичних партій, їх типологія, виборча функція та виборча стратегія, участь у формуванні основних інститутів політичної системи.

Значним теоретичним напрацюванням безпосередньо в сфері дослідження виборчих технологій є монографія української дослідниці Л. Кочубей «Виборчі технології: політологічний аналіз (на прикладі виборів до парламенту сучасної України)» і створений на її основі посібник. Авторка розглянула понятійно-категорійний апарат проблеми, систематизувала наявні підходи до визначення понять та зацентувала увагу на тому, що виборча технологія – це, перш за все, мистецтво. На наш погляд, автор вдало застосувала маркетинговий та менеджментовий підходи до аналізу виборчих технологій. Ґрунтовністю відзначається історична ретроспектива становлення виборчих технологій у світі та дослідження основних етапів і тенденцій формування та розвитку виборчого законодавства в Україні. Розвиток виборчих технологій в Україні простежено нею за допомогою аналізу виборчих кампаній кандидатів у депутати 1994, 1998 та 2002 рр. Зокрема, досліджувалися такі напрями діяльності кандидатів (виборчих штабів), як піар-діяльність, ЗМІ, політичне лідерство та іміджева політика, політичне рекламування [5].

Проаналізовані особливості практичного застосування і конституційно-правового регулювання виборчих технологій на окремих стадіях виборчих кампаній в Україні.

Враховуючи стан сучасного правового забезпечення виборчих технологій в Україні, сформульовані пропозиції щодо вдосконалення виборчого законодавства.

Однак на сьогодні відсутні теоретико-прикладні дослідження у сфері державного управління, які б розкривали правову регламентацію використання інформаційно-комунікаційних технологій у відносинах влади та громадськості, роль соціальних мереж в інформаційно-комунікаційному забезпеченні виборчого процесу, вплив організаційного, політико-правового та ресурсного механізмів на прозорість виборчого процесу в контексті використання зарубіжного досвіду країн розвиненої демократії.

Література:

1. Бебик В. М. Менеджмент прес-служб в державних організаціях / В. М. Бебик // PR в органах державної влади та місцевого самоврядування: монографія / О. В. Бабкіна, В. В. Басалюков, В. М. Бебик та ін.; За заг. ред. В. М. Бебика, С. В. Куніцина. – К.: Сімф.: МАУП, 2003. – С. 101-113.
2. Бучин М. Ресурси виборчої кампанії та особливості їх використання в Україні. / М. Бучин. Монографія. – Львів, 2014.
3. Гуйтор М. М. Регіональні особливості застосування виборчих технологій в Україні (на прикладі Чернівецької та Закарпатської областей): автореф. дис. канд. політ. наук: спец. 23.00.02 – Політичні інститути та процеси / М. М. Гуйтор. – Чернівці, 2008. – 20 с.
4. Джига Т. В. Методи та технології впливу політичної реклами (на прикладі передвиборної кампанії): автореф. дис. канд. політ. наук: спец. 23.00.03 – політична культура та ідеологія / Т. В. Джига. – К., 2003. – 21 с.
5. Кочубей Л. О. Виборчі технології: політологічний аналіз на прикладі виборів до парламенту сучасної України / Л. О. Кочубей. Монографія. – К.: Юридична думка, 2006. – 280 с.
6. Кресіна Ірина Олексіївна, Перегуда Євген Вікторович. Парламенські вибори в Україні: правові і політичні проблеми / Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН України.-К.: Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2003. – 366 с.
7. Мадрига Т.В. «Регіональні виборчі кампанії початку ХХІ століття (на прикладі західних областей України)» / Т. В. Мадрига. Регіональні виборчі кампанії початку ХХІ століття (на прикладі західних областей України): автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд політ. наук: 23.00.02 «Політичні інститути та процеси» / Т. В. Мадрига. – Львів, – 2012. – 21 с.
8. Почепцов Г. Г. Паблік рилейшнз [Текст]: навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. – К.: Знання, 2006. – 327 с.
9. Про схвалення Концепції розвитку системи електронних послуг в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.11.2016 № 918-р // Офіційний вісник України. – 2016. – № 99. – С. 3234.

10. Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки: Закон України № 537-V від 9 січня 2007 року // Відомості Верховної Ради України (ВВР) – 2007 – № 12. – Ст. 102.

11. Романюк А., Шведа Ю. Партії та електоральна політика / А. Романюк, Ю. Шведа. – Львів: ЦПД – «Астролябія», 2005. – 348 с.

12. Шведа Ю.Р. Теорія політичних партій і партійних систем / Юрій Романович Шведа [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://politzone.in.ua/index.php?id=236>.

ОСОБЛИВОСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ ЩОДО ПАРЛАМЕНТСЬКОГО КОНТРОЛЮ ТА АУДИТУ В СИСТЕМІ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ

Рарова Д. Р.

*аспірант кафедри парламентаризму
та політичного менеджменту*

*Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Київ, Україна*

Функціонування механізмів парламентського контролю та аудиту в системі державного управління та їх особливостей для формування тенденцій розвитку з метою повноцінного використання потенціалу контрольної функції парламенту. Оскільки парламент є єдиним законодавчим та вищим представницьким органом державної влади, має виключне право виступати від імені українського народу.

Автором проаналізовано ряд досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, а саме, Барабаш Ю. Г., Кирий С. Л., Кислий П., Вайз Ч., Козаков В. М. Кохан С. А., Майданник О. О.

Розглянемо зарубіжний досвід щодо механізмів здійснення парламентського контролю та аудиту в державному управлінні. Оскільки ситуація у кожній країні різна, відрізняється і спосіб розподілу політичної влади та організація парламентського контролю. Тип урядової системи значною мірою впливає на структуру та напрямок відносин між законодавчою та виконавчою гілками влади та, відповідно, на підходи до парламентського контролю над виконавчими органами.

У парламентських системах міністри зберігають значний вплив на процеси контролю. Деякі експерти вважають, що контрольна функція британського парламенту є недостатньою. Один досвідчений державний службовець стверджував, що британський парламент «насправді ні перед ким не

відповідає за свою роботу». Парламентська школа визнає опозиційну партію, яка може служити протидією, забезпечуючи альтернативу партії влади. З теоретичного та практичного погляду, опозиційні депутати парламенту зазвичай складають чисельну меншість, і тому не мають можливості змінювати законодавство. Як партія, опозиція часто формує когерентну групу, представляючи себе перед народом як альтернативу існуючому уряду. Тому головна лінія розподілу, що обумовлює основні відмінності у контрольній діяльності, пролягає вздовж поділу політичних систем на законодавчу модель конгресного типу (наприклад США), парламентську модель (Вестмінстерські країни, такі як Великобританія) і змішані моделі (як прийнята у Франції).

На відміну від парламентської, конгресна модель робить сильний акцент на розподілі влад між законодавчою та виконавчою гілками як запобіжному заході проти тиранії та автократичних режимів. У рамках цієї моделі надзвичайно великі повноваження зосереджуються у руках виконавчої влади, на які, проте, завжди може бути накладене парламентське вето. Виконавчі органи влади не мають права розпускати парламент. Так само законодавці не можуть обирати або звільняти представників виконавчої влади.

Механізми контролю значно відрізняються у різних парламентах. Контроль за державними фінансами є одним з головних методів здійснення ефективного парламентського контролю над політикою уряду. Так зване «право розподілу коштів» є головним інструментом, що забезпечується більшістю законодавчих органів по всьому світу для впливу на державну політику, для контролю над її розробкою та впровадженням, та обмеження неекономного і неправильного керівництва урядовими організаціями.

Візити на місцях – це один із найпоширеніших способів здійснення контролю. Візити дозволяють парламентарям (або їхньому персоналу) контролювати програми та виявляти проблеми у їхньому впровадженні. Візити дають можливість службовцям виконавчих органів влади пояснити подробиці їхніх програм і, можливо, заручитися підтримкою законодавців. Візити також покращують комунікації між законодавцями та службовцями виконавчих органів влади, що може допомогти у розвитку ділового співробітництва.

Комітети можуть бути ефективним інструментом контролю. Ширше висвітлення на телебаченні контрольних заходів, таких як комітетські слухання, може розглядатись як розширення участі законодавців у контрольній діяльності та зміцнення політичних стимулів для контролю. Комітети дають законодавцям потужний інструмент контролю, використовуючи два механізми контролю. Перший дозволяє комітетам запитувати письмову інформацію від відповідних урядових та експертних джерел. У деяких країнах, таких як США, комітети мають право викликати службовців для надання відповіді на такі запити. Другим механізмом контролю є слухання. Слухання дозволяють різним елементам суспільства – керівництву комерційних підп-

риємств та недержавних організацій, науковцям та громадянам – висловити свої думки з приводу ефективності урядових програм.

Запити (або інтерпеляції) подібні до усних парламентських питань, що ставляться у ході часу для запитань. Однак у той час як запитання є скоріше формою миттєвої взаємодії, покликаною підкреслити відмінності між урядом та опозицією, запити мають викликати повне обговорення питання або окремого випадку неналежного виконання посадових обов'язків міністром. Запити час від часу обумовлюють видання офіційної постанови парламенту. У цих випадках депутат, який направив запит, робить подання про невиконання посадових обов'язків міністром та про його звільнення.

Однак зазвичай проурядова більшість голосує проти таких пропозицій. У Німеччині існує як письмова, так і усна форма запитів.

Парламентські питання – механізм, завдяки якому депутати можуть запитувати інформацію у керівників виконавчих органів влади та притягати їх до відповідальності за політичні дії – це традиційна форма контролю у парламентських країнах. Хоча ця практика вперше була розроблена у Палаті общин Великобританії, зараз вона застосовується у всьому світі. Найвідомішою є усна форма парламентських запитань, коли члени позиції ставлять запитання вищим урядовцям з політичних питань під час зустрічей, які називаються «час для запитань».

Дні уряду дозволяють членам парламенту вчасно отримувати необхідну інформацію про напрямок та ефективність урядових програм, включаючи роботу урядових агенцій та адміністрацій. Основною метою процедур дня Уряду є надання депутатам парламенту та громадянам повної та детальної інформації про поточні проблеми в економіці, про соціальні програми, виконання бюджету, зовнішню політику, відповідність дій виконавчих органів напрямкам національного розвитку, прийнятим на законодавчому рівні, та конституційність програм та актів виконавчої гілки влади.

Вотум недовіри. Одним з найпотужніших – та «вибухових» – інструментів в арсеналі парламенту є можливість відправляти уряд у відставку шляхом прийняття вотуму недовіри. Ця процедура більш поширена у країнах з коаліційними урядами, фракційна природа яких час від часу змушує одну або більше партій виходити зі складу та голосувати проти уряду.

Уповноважені з прав людини. Ця посада вперше виникла у Швеції у 1809 році. Уповноважений з прав людини є незалежним та незаангажованим службовцем, який розслідує скарги на дії уряду та безпосередньо звітує парламенту. Ця посада була створена в різних країнах у всьому світі – один експерт описує поширення омбудсменів як світовий феномен.

Посада Генерального аудитора подібна до посади омбудсмена, лише його обов'язки обмежені питаннями, що стосуються бюджетних надходжень та витрат. В офісі генерального аудитора працюють різні професіонали – економісти, аудиторі, юристи, спеціалісти із оцінювання програм, аналізу

державної політики тощо – які оцінюють витрати державних коштів та повідомляють про виявлені невідповідності законодавчому органу.

Отже основною функцією парламенту є контроль за прийняття рішень та за їх належне і ефективно виконання органами виконавчої влади. Механізмами парламентського контролю та аудиту в системі державного управління є сукупність методів, інструментів та форм, за допомогою яких парламент виконуватиме покладені на нього функції.

В ході проведеного дослідження ми проаналізували зарубіжний досвід щодо механізмів парламентського контролю та аудиту в системі державного управління. Зауважимо на тому що, для різних систем управління є різні механізми. Наступним кроком буде дослідження ефективності цих механізмів.

Література:

1. Вікіпедія [Електронний ресурс] / Вільна енциклопедія. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F>.

2. Енциклопедія історії України [Електронний ресурс] / Інститут історії України. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?Z21ID=&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Gromadyanske_suspilstvo.

3. Вікіпедія [Електронний ресурс] / Вільна енциклопедія. – Режим доступу: <https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%96%D1%8F>.

4. Енциклопедія історії України [Електронний ресурс] / Інститут історії України. – Режим доступу: http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=EIU&P21DBN=EIU&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=eiu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=TRN=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Demokratiya.

5. Конституційне право України: Навч. посіб. / О. О. Майданник. – К: Алерга, 2011. – 380 с.

6. Барабаш Ю. Г. Державно-правові конфлікти на сучасному етапі державотворення: конституційно-правовий аспект [Текст]: автореферат дис.... д-ра юрид. наук: 12.00.02 – Конституційне право; муніципальне право / Ю. Г. Барабаш. – Х.: б. в., 2009. – 35 с.

7. Козаков В. М. Основні принципи державного управління в Україні: соціально-ціннісний аспект / В. М. Козаков. // Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2010. – № 12. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Duur_2010_12_10.

8. Войтович Р. В. Ідеологія, технологія та стиль у державному управлінні: Навч.-метод. посіб. – К.: Вид-во НАДУ при Президентові України, 2003. – 192 с.

9. Павлюх О.А. Поняття, мета, загальні риси та призначення контролю у сфері державного управління: Часопис Київського університету права, 2011. – 119 с.

10. Форми парламентського контролю в країнах європейського союзу: Інформаційна довідка, 2015. – 17. – Режим доступу: <http://euinfocenter.rada.gov.ua/uploads/documents/28811.pdf>.

ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКУ ОСНОВНИХ МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ В УКРАЇНІ

Слюсарчук О. П.

*кандидат економічних наук, доцент,
доцент кафедри економічної політики та врядування
Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Київ, Україна*

Основною метою інвестиційної політики є створення сприятливого інвестиційного клімату в державі, що, в результаті, повинно забезпечити економічне зростання та покращення рівня життя населення.

На активізацію інвестиційної діяльності суттєво впливає рівень виробництва в країні. Обсяг виробленого суспільного продукту є важливим макроекономічним фактором, що перебуває в прямій і зворотній залежності із обсягом інвестицій. Зростання виробленого продукту залежить від інвестиційної активності, у свою чергу, визначає реальні можливості країни інвестування на кожному конкретному етапі розвитку. Чим вище темпи приросту валового внутрішнього продукту (ВВП), тим більше можливостей для розширеного відтворення інвестиційних ресурсів і навпаки [1; 2; 4].

Оскільки зменшення обсягів виробництва призводить до падіння масштабів нагромадження, то це також викликає скорочення інвестиційної активності. А зниження обсягу інвестицій викликає і скорочення кількості засобів виробництва, і зменшення обсягу виробленого продукту. А при відсутності інвестиційної діяльності може виникнути падіння виробництва в усіх сферах національної економіки, що виробляють засоби виробництва, і зменшення доходів та витрат на споживчі товари, результатом чого є підвищення рівня інфляції. Все це – спрощене пояснення «принципу акселератора», який породжує нестабільність економіки. Підтверджує дію принципу акселератора проведені дослідження динаміки окремих економічних показників за період 2011–2015 рр. Так, ми бачимо, що ВВП та обсяг капітальних

інвестицій перебуває у прямій залежності. Так, у 2013 р. відбулося падіння обсягу капітальних інвестицій, що призвело до зменшення ВВП у цінах поперед. року (реальний ВВП) у 2014 році. При цьому Індекс споживчих цін у 2014 та 2015 роках зростав (табл. 1).

Таблиця 1

**Дослідження динаміки інвестиційних процесів в Україні
за 2011–2015 роки**

	2011	2012	2013	2014	2015	Зміни за період	
						абс. приріст	Тзр, %
1. ВВП у факт цінах, млн. грн.	1299991	1404669	1465198	1586915	1979458	679467	152,3%
2. ВВП у цінах поперед. року, млн. грн.	1138338	1303094	1404293	1369190	1430290	291952	125,6%
3. Індекс споживчих цін (до попереднього року)	108,0	100,6	99,7	112,1	148,7	+40,7	x
4. Прямі іноземні інвестиції в економіці України, млн. дол. США (станом на кінець періоду)	48991,4	53679,3	57056,4	45744,8	43371,4	-5620	88,5
5. Капітальні інвестиції, млн. грн.	241286,0	273256,0	249873,4	219419,9	273116,4	31830,4	113,2

Джерело: Сформовано та розраховано за матеріалами Державної служби статистики України – Режим доступу: <http://www.ukrstat.gov.ua/>

Негативна динаміка стосовно іноземних інвестицій пов'язана із погіршенням інвестиційного клімату, на який впливали наступні фактори: 1) соціально-політична нестабільність та бойові дії; 2) недосконалість законодавства щодо захисту іноземних інвестицій; 3) макроекономічні фактори: зростання індексу споживчих цін, суттєве пониження курсу національної валюти, зменшення золотовалютних резервів, зростання дефіциту Державного бюджету, збільшення державного боргу та ін., 4) високий рівень корупції та ін.

Отже, здійснення ефективної державної інвестиційної політики ускладнюється в тому числі і за рахунок макроекономічної нестабільності. Тому, можна зробити висновок про взаємозв'язок обсягів капітального інвестування та обсягів ВВП та інфляції, які, в свою чергу, впливають на інвестиційний клімат в країні та розмір іноземних інвестицій.

Держава, як суб'єкт інвестиційної діяльності, повинна розробити комплекс цілеспрямованих заходів щодо створення сприятливих умов як для внутрішніх, так і для зовнішніх інвесторів, в тому числі шляхом впровадження обґрунтованих та доцільних варіантів підтримки національного виробника з метою зростання ВВП, а також розвитку ринків споживання. З метою поліпшення інвестиційного клімату необхідно провести ефективну політику зі зниження інфляції та інфляційних очікувань, а також врегулювати проблему державного боргу та валютного курсу. Тому економічне зростання є кінцевою метою реалізації державної інвестиційної політики в Україні на сучасному етапі. Зокрема, в Стратегії сталого розвитку «Україна-2020» за вектором розвитку передбачається необхідність відновлення макроекономічної стабільності, забезпечення стійкого зростання економіки екологічно невиснажливим способом, створення сприятливих умов для ведення господарської діяльності та прозорі податкової системи [3].

Література:

1. Музиченко А. Державне регулювання інвестиційної діяльності // Формування ринкових відносин. – 2004. – № 9. – С. 46-53.
2. Стельмашук А.М. Державне регулювання економіки: навч. посібник / – Тернопіль: ТАНГ, 2000. – 315 с.
3. Указ Президента України «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» 12.01.2015 № 5/2015 // Оф. Веб-сайт Верховної ради України, сайт «Законодавство України». – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/5/2015#n10>.
4. Череп А.В. Інвестознавство: навч. посібник / А.В. Череп. – К.: Кондор, 2006. – 398 с.

ТИПОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ПАРЛАМЕНТСЬКИХ КОАЛІЦІЙ В УКРАЇНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ

Турик М. В.

аспірант кафедри парламентаризму

та політичного менеджменту

Національної академії державного управління

при Президентові України

м. Київ, Україна

Парламентська коаліція – союз партій, створений з метою спільного формування уряду та участі в його діяльності. Це об'єднання партій чи фракцій, яке має більше депутатських місць у парламенті, ніж інші партії, фракції, але не більше половини від загального числа депутатів, оскільки це може сприяти формуванню однопартійного уряду. С. Телешун визначає коаліцію як: 1) об'єднання, союз на добровільних засадах для досягнення спільних цілей, завдань, планів та інтересів; 2) союз, угода політичних партій для спільної участі у виборах або утворення коаліційного уряду з представників цих партій; 3) політичний або військовий союз держав для здійснення спільних економічних, політичних, соціальних інтересів або інших питань міжнародних відносин (наприклад, антигітлерівська коаліція держав у другій світовій війні) [1, с. 263].

У Законі України «Про Регламент Верховної Ради України» від 10.02.2010 р., відповідно до ст. 60 якого було визначено, що народні депутати можуть добровільно об'єднуватися у міжфракційні депутатські об'єднання без реєстрації, кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, організаційного забезпечення їх діяльності Апаратом Верховної Ради України. Міжфракційне депутатське об'єднання не має прав депутатської фракції (депутатської групи), передбачених цим Регламентом. Про створення міжфракційного депутатського об'єднання оголошує головуєчий на пленарному засіданні за письмовим повідомленням керівника такого об'єднання [2, ст. 60].

Питання формування парламентської коаліції тісно пов'язане з існуванням різних виборчих систем. За мажоритарної системи зростання числа голосів може призвести до проходження до парламенту двох головних партій, а отже, збільшення вірогідності того, що одна з них сформує уряд самостійно. Система ж пропорційного представництва може збільшити число партій і зменшити вірогідність того, що одна партія отримає більше половини місць [1, с. 263-264]. Надсідком мажоритарної системи є те, що багаточисельні партії по суті справи вже є «коаліціями».

На формування коаліції впливає низка чинників, зокрема: 1) кількість учасників, 2) кількість політичних партій, 3) ідеологія та ідеологічна близь-

кість учасників та 4) поділ повноважень між учасниками. Додаткова мережа чинників представлена: а) датою створення, б) ступенем формалізації, в) метою створення, г) терміном існування.

За кількістю учасників розрізняють мінімально виграшну коаліцію, коаліцію мінімального розміру та надлишкову коаліцію. Найбільш поширеною є мінімально виграшна коаліція, яка була описана У. Рікером, який виходив з того, що, приймаючи рішення про участь в уряді, політики виходять виключно з бажання отримати владу чи престиж завдяки міністерським посадам [2, с. 340]. Аналіз парламентських коаліцій у різних країнах світу свідчить, що значна їх кількість є меншими або більшими, ніж мінімально виграшна коаліція. В. Гамсон ввів поняття коаліції мінімального розміру, що об'єднує лише найменшу необхідну кількість учасників. Надлишкові коаліції налічують набагато більшу кількість учасників, ніж це потрібно для забезпечення більшості.

Мироненко В. П. здійснює типологізацію парламентських коаліцій, відповідно до якої проведемо систематизацію (табл. 1).

За кількістю політичних партій, що підписали коаліційну угоду, можна виділити дво- (три-, чотири, п'яти-...) партійні та загальні (всеохопні) коаліції. За ідеологічною близькістю партнерів по коаліції можна виділити мінімально наближену і максимально закриту коаліцію. За поділом повноважень між учасниками можна виділити пропорційну (кожен партнер отримує повноваження відповідно від свого внеску в коаліцію) і диспропорційну коаліції.

Додаткові мережі чинників дають можливість більш детально типологізувати парламентські коаліції. Відповідно до дати створення коаліції поділяють на передвиборчі та післявиборчі. За ступенем формалізації: формальна (в основі якої лежить відповідна коаліційна угода), або неформальна (фактична підтримка ініціатив уряду більшістю депутатів у законодавчому органі). За метою створення: комплексна або для вирішення однієї проблеми. На сьогодні особливої актуальності набуває питання взаємодії парламентської коаліції з вищими органами державної влади.

Отже, в умовах багатопартійності в Україні пропорційна виборча система більшою мірою сприяє стабільному політичному структуруванню парламенту, ніж мажоритарна.

Типологізація парламентських коаліцій

	Критерії типологізації	Типи коаліцій
1.	за кількістю учасників	1) мінімально виграшна коаліція, 2) коаліція мінімального розміру, 3) надлишкова коаліція
2.	за кількістю політичних партій, що підписали коаліційну угоду	Дво- (три-, чотири, п'яти-...) партійні, загальні (всеохопні) коаліції
3.	за ідеологічною близькістю партнерів по коаліції	мінімально наближена, максимально закрита коаліція;
4.	за поділом повноважень між учасниками	пропорційна (кожен партнер отримує повноваження відповідно від свого внеску в коаліцію), диспропорційна коаліція
5.	за датою створення	передвиборча, післявиборча;
6.	за ступенем формалізації	формальна, неформальна;
7.	за метою створення	комплексна, для вирішення однієї проблеми
8.	за терміном існування	короткотривала, повна (від виборів до виборів), довготривала (існує протягом кількох виборчих циклів)

Література:

1. Телешун С. О. Коаліція / С. О. Телешун // Енциклопедія державного управління у 8 т.: Т. 8: Публічне врядування / наук.-ред. кол.: В. С. Загорський (голова), С. О. Телешун (співголова) [та ін.]; Львівський регіональний інститут державного управління Національна академія державного управління при Президентові України. – Львів: ЛРІДУ НАДУ, 2011. – 630 с.

2. Про Регламент Верховної Ради України: Закон України від 10 лютого 2010 р. № 1861-VI [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1861-17/page3>.

3. Мироненко В. П. Комплексний підхід до типологізації парламентських коаліцій / В. П. Мироненко // Держава і право. Юридичні і політичні науки. – 2014. – Вип. 66. – С. 339-344. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dip_2014_66_42.

4. Совгіря О. Парламентська коаліція в Україні: фактори, що впливають на діяльність, нові реалії правового регулювання / О. Совгіря // Вісник Львівського університету. Серія юридична. – 2014. – Вип. 60. – С. 178-184. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vlnu_yu_2014_60_24.

**ДЕРЖАВНА ЦІЛЬОВА ЕКОНОМІЧНА ПРОГРАМА РОЗВИТКУ
ЛЕГКОВОГО АВТОМОБІЛЕБУДУВАННЯ НА ПЕРІОД
ДО 2020 РОКУ: ПОТЕНЦІЙНА ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПРОГРАМНОГО ДОКУМЕНТУ В КОНТЕКСТІ
РЕАЛІЗАЦІЇ РЕГІОНАЛІСТИЧНОГО ПІДХОДУ**

Шевченко І. Ю.

кандидат економічних наук,

доцент кафедри економіки і підприємництва

Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

м. Харків, Україна

Автомобілебудування є важливою підгалуззю вітчизняного машинобудування та промисловості загалом.

В останні роки вітчизняне автомобілебудування переживає скрутні часи різкого спаду обсягів виробництва та значної втрати конкурентоспроможності на національному ринку продажу автомобілів.

Особливо яскраво кризові явища проявляються у легковому автомобілебудуванні.

Розуміючи необхідність негайного державного втручання в процеси, що відбуваються на національному ринку продажу легкових автомобілів, у 2014 році Кабінетом Міністрів України розробляється та схвалюється Концепція Державної цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року (далі – ДЦЕПРЛА-2020) [1], якою передбачається ряд завдань по відновленню автомобілебудівної галузі України, зокрема, шляхом «...покриття внутрішнього попиту автомобілями вітчизняного виробництва на 70 відсотків».

На даний момент досягнення зазначеного завдання видається практично неможливим і однією із причин такого скепсису є значна міжрегіональна диференціація розвитку ринку продажу легкових автомобілів в Україні [2-3].

Тоді як ДЦЕПРЛА-2020 сформована з використанням явно вираженого макроекономічного підходу, що не враховує особливостей розвитку регіональних ринків продажу легкових автомобілів в Україні.

У таких умовах виникає необхідність кластеризації регіональних ринків продажу легкових автомобілів в Україні з метою ідентифікації рівня відповідності їх якісних профілів якісному профілю національного ринку продажу легкових автомобілів. Реалізація такого підходу дозволить виділити регіони зі значною, середньою та низькою ймовірністю отримання позитивного ефекту від впровадження заходів, передбачених ДЦЕПРЛА-2020.

Критерії кластеризації регіональних ринків продажу легкових автомобілів в Україні за рівнем відповідності їх якісних профілів якісному профілю національного ринку продажу легкових автомобілів і, відповідно, ймовірності отримання позитивного ефекту від реалізації заходів, передбачених ДЦЕПРЛА-2020, представлені в табл. 1.

**Критерії кластеризації якісних профілів регіональних ринків
продажу легкових автомобілів в Україні**

Кластери	Рівень відповідності якісних профілів регіонального та національного ринків продажу легкових автомобілів	Імовірність отримання позитивного ефекту від реалізації заходів, передбачених ДЦЕПРЛА-2020
Базовий профіль	$PB = (0,67-1,33)$	висока ($P = 0,70-1,0$)
Системний профіль	$PB = (0,34-0,66; 1,34-1,66)$	середня ($P = 0,50-0,69$)
Варіативний профіль	$PB = (0,00-0,33; 1,67-2,00)$	низька ($P = 0,30-0,49$)
Профіль «екстремум»	$PB > 2,00$	дуже низька ($P = 0-0,29$)

Джерело: розроблено автором

Як бачимо з табл. 1, пропонується виділяти 4 основні кластери якісних профілів регіональних ринків продажу легкових автомобілів: базовий профіль (якісний профіль регіонального ринку продажу легкових автомобілів, який є дуже близьким до якісного профілю національного ринку продажу легкових автомобілів. Імовірність отримання позитивного ефекту від практичного впровадження заходів, передбачених ДЦЕПРЛА-2020, є високою); системний профіль (якісний профіль регіонального ринку продажу легкових автомобілів, який є переважно близьким до якісного профілю національного ринку продажу легкових автомобілів. Імовірність отримання позитивного ефекту від практичного впровадження заходів, передбачених ДЦЕПРЛА-2020, є середньою); варіативний профіль (якісний профіль регіонального ринку продажу легкових автомобілів, який різниться у порівнянні з якісним профілем національного ринку продажу легкових автомобілів. Імовірність отримання позитивного ефекту від практичного впровадження заходів, передбачених ДЦЕПРЛА-2020, є низькою); профіль «екстремум» (якісний профіль регіонального ринку продажу легкових автомобілів, який дуже різниться у порівнянні з якісним профілем національного ринку продажу легкових автомобілів. Імовірність отримання позитивного ефекту від практичного впровадження заходів, передбачених ДЦЕПРЛА-2020, є дуже низькою).

У табл. 2 представлені результати кластерного аналізу якісних профілів регіональних ринків продажу легкових автомобілів в Україні за окресленими критеріями (усереднені дані за 2012–2016 рр.).

**Результати кластерного аналізу якісних профілів
регіональних ринків продажу легкових автомобілів в Україні**

Кластери якісних профілів регіональних ринків продажу легкових автомобілів			
Базовий профіль	Системний профіль	Варіативний профіль	Профіль «екстремум»
Дніпропетровська область (РВ = 1,23), Київська область (РВ = 0,72), Автономна республіка Крим (РВ = 0,70), Одеська область (РВ = 0,94), Харківська область (РВ = 1,00)	Луганська область (РВ = 0,65), Донецька область (РВ = 1,40), Запорізька область (РВ = 0,53), Львівська область (РВ = 0,48)	Вінницька область (РВ = 0,20), Волинська область (РВ = 0,11), Житомирська область (РВ = 0,17), Закарпатська область (РВ = 0,21), Івано-Франківська область (РВ = 0,14), Кіровоградська область (РВ = 0,23), Миколаївська область (РВ = 0,29), Полтавська область (РВ = 0,33), Рівненська область (РВ = 0,12), Сумська область (РВ = 0,23), Тернопільська область (РВ = 0,12), Херсонська область (РВ = 0,25), Хмельницька область (РВ = 0,22), Черкаська область (РВ = 0,24), Чернігівська область (РВ = 0,14), Чернівецька область (РВ = 0,09)	м. Київ

Джерело: розраховано автором на основі даних джерела [4]

Як бачимо з даних табл. 2, високою є ймовірність отримання позитивного ефекту від практичного впровадження заходів, передбачених ДЦЕПРЛА-2020, у 5 регіонах (19% регіональних ринків продажу легкових автомобілів); середньою – у 4 регіонах (15% регіональних ринків продажу легкових автомобілів); низькою – у 16 регіонах (62% регіональних ринків продажу легкових автомобілів); дуже низькою – у м. Києві (4% регіональних ринків продажу легкових автомобілів).

Отримані дані свідчать про необхідність урахування положень регіоналістичного підходу для успішної реалізації завдань ДЦЕПРЛА-2020 щодо підвищення конкурентоспроможності вітчизняних автовиробників на національному ринку продажу легкових автомобілів.

Література:

1. Про схвалення Концепції Державної цільової економічної програми розвитку легкового автомобілебудування на період до 2020 року: Розпорядження Кабінету Міністрів України № 25-р від 15 січня 2014 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/25-2014-p>. – Заголовок з екрану.

2. Шевченко І.Ю. Регіональні особливості розвитку ринку продажу легкових автомобілів в Україні / І.Ю. Шевченко, І.О. Гуляєв // Вісник Націона-

льного університету «Львівська політехніка». Серія «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку». – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2016. – № 851. – С. 128-133.

3. Shevchenko I.Yu. Rating assessment of the regional cars sale markets in Ukraine / I.Yu. Shevchenko, I.O. Gulyaev // Problems of development modern science: theory and practice: Collection of scientific articles. – EDEX, Madrid, España, 2016. – P. 165-170.

4. Статистичні дані Асоціації автовиробників України «УкрАвтопром» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://ukrautoprom.com.ua/statistika>. – Заголовок з екрану.

НАПРЯМ 3. ДЕРЖАВНА СЛУЖБА

ОЦІНЮВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ СЛУЖБОВЦІВ У СФЕРІ ОСВІТИ: МОТИВАЦІЙНИЙ АСПЕКТ

Весельська М. В.

аспірант кафедри гуманітарної і соціальної політики

Національної академії державного управління

при Президентові України

м. Київ, Україна

Мотивація державних службовців має спрямовуватися на залучення, реалізацію, розвиток та утримання висококваліфікованих кадрів, а також вмотивування фахівців на розкриття прихованих здібностей з метою ефективного та результативного виконання ними своєї роботи.

Варто зазначити, що мотивація – одна з ключових функцій управлінської діяльності в усіх сферах державної служби діяльності державних службовців. Вивченням цієї функції завше займалася велика кількість дослідників і на теперішній час це дослідження залишається актуальним. Мотивація діяльності державних службовців сфери освіти є рушійною силою, яка спонукає до кращого виконання службових обов'язків відповідно до мети державного управління у сфері освіти та створення новітніх проектів у напрямку суспільного прогресу.

При аналізі чинних орієнтацій, задоволеності основних потреб мотивації професійної діяльності державних службовців, одна із дослідниць, яка займалася вивченням цієї проблеми, провела дослідження та виділила наступні типи службовців, а саме:

– «службовець за покликанням» (25% респондентів) – високомотивований, популяризує цінності інституту державної служби. Для цього типу характерна внутрішня мотивація, яка включає самодетермінацію поведінки, ефективність управління своїми мотивами, внутрішньо сприймається локус каузальності, людина на високому рівні сприймає власну компетентність та має високий рівень самооцінки;

– «службовець-конформіст» (65% респондентів) – проголошує цінності організації в якій працює. Такий тип схильний реагувати швидше на зовнішні, ніж на внутрішні стимули, а поведінка ініціюється і контролюється нагородою, а не власним вибором людини; може виникати почуття безпорадності, некомпетентності, неконтрольованості, оскільки людина недооцінює власну здатність до самодетермінації;

– «криміналізований службовець» (10%) – службовець з яскраво вираженою орієнтацією на автономію і реалізацію своїх цінностей. Службовець активно просуває свої цінності, орієнтації і внутрішньо мотивований, але його мотивація досить серйозно суперечить цінностям державної служби [1].

Класифікація Васильєвої досить чітко описує поділ мотиваційних аспектів людей, проте, на нашу думку, не можливо здійснювати мотивацію державних службовців у сфері освіти не враховуючи індивідуально-психологічні особливості кожного окремого співробітника. З цією метою нами було проведено анкетування мотиваційного аспекту в оцінюванні професійної діяльності державних службовців у сфері освіти.

Мотиваційний аспект діяльності державних службовців у сфері освіти

Соціальна значущість роботи	реалістичне досягнення реформи у суспільному житті	5% (респондентів)
Зміст праці, можливість проявити себе як професіонал	правильно поставлені завдання, обговорення результатів виконання;	5% (респондентів)
Можливість просування по службі	ротація державного службовця	15% (респондентів)
Престиж займаної посади	включення у внутрішній резерв кадрів для зайняття вищої вакантної посади; внесення у базу розвитку службовця	10% (респондентів)
Стабільність заробітку, соціальна захищеність	заохочення у вигляді премії;	15% (респондентів)
	збільшення заробітної плати;	65% (респондентів)
	грошова винагорода за нормативні документи (розроблені), за роботу понад нормовий час.	5% (респондентів)
Комфортні умови роботи	оплачуване підвищення кваліфікації	5% (респондентів)

Література:

1. Васильєва Е. И. Мотивация профессиональной деятельности государственных гражданских служащих региона: опыт социологического анализа / Елена Игоревна Васильева. // Аспирантский вестник Поволжья. – 2010. – С. 94-99.

ВИЗНАЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЛІДЕРСТВА В ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Сторожев Р. І.

кандидат наук з державного управління,

докторант кафедри парламентаризму

та політичного менеджменту

Національної академії державного управління

при Президентові України

м. Київ, Україна

Сучасне суспільство потребує управлінця нового типу (ефективне управління інтелектуальним людським потенціалом), управлінця з високим рівнем професіоналізму, якому притаманні компетенції лідера з новим рівнем мислення, новим набором знань, умінь і навичок, з високим рівнем відповідальності перед країною за результати своєї діяльності та який би відповідав викликам нового часу. Саме тому розгляд означеної проблеми є такою актуальною.

В теорії державного управління термін «лідерство» розглядається як управлінські взаємовідносини між керівником і підлеглими, засновані на ефективному поєднанні різних джерел влади і спрямовані на спонукання людей працювати для досягнення поставлених цілей [1; 16].

У Всесвітній доповіді ООН «Розкриття людського потенціалу задля підвищення ефективності державного сектору (2005 р.)», зазначається, що «здатність урядових інституцій домогтися від свого персоналу результативної праці суто в державних інтересах залежить від спроможності, мотивації доброчесності особистостей, які працюють в цих установах, а також від їх лідерських якостей» [2]. Наявність саме лідерських якостей є визначальними в діяльності ефективного управлінця. До загального набору якостей лідера відносять: чесність, високий рівень інтелекту, зовнішність, ініціативність, дисциплінованість, високий рівень впевненості в собі, мудрість, цілеспрямованість, комунікабельність та відкритість, інтуїцію, інтелігентність тощо [3].

Вчені вважають, що поняття «компетенція» у змістовому відношенні включає в себе два компоненти: 1) коло повноважень посадової особи і 2) коло питань, в яких особа має знання і досвід [5, с. 230]. Інша група дослідників розглядають компетенцію як одиницю виміру і оцінки здатності спеціаліста ефективно і оперативно виконувати конкретну діяльність, вирішувати професійні задачі, приймати та впроваджувати управлінські рішення (кваліфікація, професійна відповідність, професіоналізм, якість професійної діяльності, професійно важливі якості спеціаліста) [6].

Українська дослідниця Л. Орбан-Лембрик відносить до особистісних якостей лідера ще добру фізичну форму і здоров'я. «Здорові люди вважає

вона, – продуктивно працюють, їм властиві творчість, комунікабельність, почуття гумору, критичність, здатність виявляти нові резерви ефективності своєї життєдіяльності» [4, с. 325].

У Європі підхід до трактування цього поняття дещо інший: компетенція розглядається як здатність людини діяти згідно зі стандартами, використовуючи свої здібності, цінності тощо. Так, польський дослідник В. Вальчак вважає, що компетенція – це здатність працівника до успішного використання своїх знань, умінь, здібностей, системи цінностей і особистих рис для досягнення цілей, результатів, які очікуються від працівника згідно з вимогами, що означені в інструкції до займаної посади [8]. Іншими словами, це є певний внутрішній потенціал, який проявляється в організаційній діяльності працівника, що створює можливості швидкого досягнення нових умінь та адаптації до постійних змін, особливо в нових реаліях життя суспільства.

Польський дослідник Криштоф Облуя (Krzysztof Obłója) відносить до професійних компетенцій лідера впевненість, здорову амбітність, орієнтацію на успіх, здатність домінування над іншими, толерантність, наполегливість, рішучість, відвагу тощо [9].

Цікавою є думка американських учених. Вони вважають, що компетенція – це головна характеристика працівника, співробітника, керівника, яка дозволяє виконувати свої обов'язки, завдання на найвищому рівні [7].

Вітчизняні вчені також розглядають компетенції лідерів. До ключових компетенцій він відносить: орієнтація на результат – спроможність брати на себе відповідальність, прогнозовано та послідовно діяти відповідно до визначених цілей з метою досягнення очікуваних результатів, здатність до управління наявними ресурсами, враховуючи потреби та пріоритети організації; аналітичне мислення – здатність об'єктивно сприймати, вивчати та викладати інформацію, що передбачає її узагальнення з різних джерел, врахування деталей та тенденцій, визначення проблем, їх важливості та причинно-наслідкових зв'язків; основа для розвитку довгострокового бачення, скоординованості та послідовності дій; управління людськими ресурсами – спроможність керівників дотримуватися послідовного стратегічного підходу до управління персоналом, нести відповідальність за планування людських ресурсів, добір кадрів, розвиток їхньої спроможності та організацію діяльності на основі поточних та майбутніх потреб організації, мотивування досконалої діяльності, визнання внеску працівників у діяльність відомства та підтримку сприятливих умов праці; ефективна комунікація – здатність до ефективного обміну інформацією як по горизонталі, так і по вертикалі, з метою досягнення розуміння та підтримки на шляху реалізації цілей організації; це вміння чітко та зрозуміло формулювати свою точку зору, враховуючи потреби аудиторії, в різних умовах та з використанням різних форм (письмово та усно) та способів комунікації; це спроможність прислухатися до інших та забезпечення постійного зворотного зв'язку.

Отже, зважаючи на складність та багатоаспектність такого феномену як лідерство, специфіку державно-управлінської діяльності та потребу управлінців нового типу, які б відповідали викликам часу, встановлено необхідність визначення професійних компетенцій лідерства в державному управлінні. Зокрема, запропоновано їх класифікацію за такими групами: харизматичні; комунікативні, організаторські, «синдром хамелеона», адміністративні, інтелектуальні, управлінської майстерності; поведінкові. Виокремлені професійні компетентності лідерства в державному управлінні мають бути враховані при розробці та реалізації програм підготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

Література:

1. Турняк К. В. Модели профессиональных компетенций работников государственного и муниципального управления в условиях нового государственного менеджмента: отечественный и зарубежный опыт [Электронный ресурс] / К. В. Турняк, М. А. Шакина. – Режим доступа: <http://econpapers.repec.org/article/scn031294/14381848.htm>.
2. Бертуччі Г. Розкриття людського потенціалу задля підвищення ефективності державного сектору: міркування щодо головних висновків Всесвітньої доповіді UNDESA'S 2005 про стан державного сектору / Г. Бертуччі // Демократичний розвиток: вищі державні службовці та політико-адміністративні стосунки: матеріали XVIII Міжнародного конгресу з підготовки вищих державних службовців, Україна, Київ, 15–17 червня 2005 р. / укл. С. В. Соколик. – К.: К. І. С., 2005. – С. 141-147.
3. Холод В. В. Державне та регіональне управління: навч.-метод. рекомендації щодо вивчення дисц. в умовах ECTS (для студ. Ін-ту економіки і упр. напряму підг. 6.030601 «Менедж.» ден. та заоч. форм навч.) / В. В. Холод; Мін-во освіти і науки України; Донец. нац. ун-т економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського; Каф. маркетинг. менедж. – Донецьк: [ДонНУЕТ], 2013. – 136 с.
4. Чернов С. І. Вплив лідерства на формування та розвиток організаційної культури в публічному управлінні / С. І. Чернов, С. О. Гайдученко // 7. Ефективність державного управління. – 2014. – Вип. 40. – С. 109-115.
5. Європейський досвід державного управління: курс лекцій / уклад.: О. Ю. Оржель, О. М. Палій, Ю. Д. Полянський та ін.; за заг. ред. О. Ю. Оболенського, С. В. Сьоміна, А. О. Чемериса та ін. – К.: Вид-во НАДУ, – 2007. – 76 с.
6. Орбан-Лембрик Л. Е. Соціальна психологія: підручник для студ. вищих навч. закл.: у 2-х кн. / Лідія Ернестівна Орбан-Лембрик. – К.: Либідь, 2004. – 560 с.
7. Hedges J. Adopting a competency approach / J. Hedges. – New York: In Brief Plus, 1996. – 425 p.

8. Warren Bennis. On becoming a leader [Електронний ресурс] / Bennis Warren. – New York: Addison Wesley Mging/Leading, 1989. – Pp. XII – XIV. – Режим доступу: http://cclp.mior.ca/Reference%20Shelf/PDF_OISE/Bennis.pdf.

9. Obłuj K. Strategia sukcesu firmy / Obłuj Krzysztof. – Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne S. A., 2000. – 226 s.

СУЧАСНІ КАНАЛИ РЕКРУТУВАННЯ ПОЛІТИКО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ЕЛІТИ В УКРАЇНІ

Томашевська Т. В.

аспірант кафедри парламентаризму

та політичного менеджменту

Національної академії державного управління

при Президентові України

м. Київ, Україна

Провідна роль еліти у сучасній політиці полягає в тому, що остання є ключовим політичним суб'єктом, що володіє ресурсами влади, а також легітимним правом на здійснення державної політики та прийняття стратегічних рішень. Під час політичної кризи на фоні трансформації суспільства виникає суперечлива ситуація, коли з одного боку, в умовах нестабільності, значно зростає роль еліти у нав'язуванні суспільній свідомості системи оцінок та цінностей, а з іншого – еліта користується все меншою довірою мас. В таких умовах виникає питання щодо формування в Україні сучасної політичної еліти, здатної оперативно реагувати на виклики сьогодення, а отже зростає актуальність дослідження механізму формування та відтворення еліти.

Багато дослідників визнають формування власної, нової української еліти важливою умовою демократичного розвитку країни. Водночас, формування української національної еліти – одна з найболючіших проблем сьогодення [3].

За допомогою політичного рекрутування, тобто залучення людей до активного політичного життя, формуються законодавчі і виконавчі органи держав, урядовий апарат, керівні кадри державних установ.

Зазначимо, що у стабільних політичних системах рекрутування еліти інституціоналізоване, тобто здійснюється відповідно до ретельно розроблених процедур, в результаті чого персональний склад еліти періодично оновлюється, а сама політична структура залишається в значній мірі незмінною.

Канали рекрутування еліти, тобто ті соціальні інститути, входження в які дає людям змогу досягти влади є універсальними для більшості країн.

До таких відносять:

1. Політичні партії. Особливо велика їх роль у західноєвропейських державах, де претендент на входження в еліту повинен пройти всі ступені партійної ієрархії. Так робили свою кар'єру М. Тетчер, Ф. Міттеран, Г. Колль і ті політики, які сьогодні змінили їх на ключових державних посадах.

2. Бюрократичний апарат. Значна частка чиновників прослідковується в еліті всіх країн, що розвиваються, а також таких високо розвинутих країн, як Японія і Швеція.

3. Церква і церковні релігійні організації. Цей канал рекрутування більш характерний для іспанських країн і країн з сильним впливом католицизму.

4. Профспілки. Профспілкові лідери відіграють помітну роль у політичних елітах багатьох країн. Колишній президент США Р. Рейган і колишній президент Польщі Л. Валенса «увійшли у велику політику» як лідери профспілкових рухів.

5. Економічні інститути, сфера бізнесу.

6. Армія. Вплив цього фактора особливо великий у країнах Латинської Америки, Африки й Азії. Три прем'єр-міністри Ізраїлю – бойові генерали.

7. Система освіти відіграє суттєву роль у всіх країнах. За відгуками британських політологів, цією країною керують виключно люди, які закінчили Оксфорд або Кембридж і мають одну або дві вищі освіти, частіше юридичну і економічну. Американський істеблішмент (цим поняттям у США називають правлячу еліту), як правило, складається з випускників університетів, що належать до так званої «Ліги плющів», серед яких Гарвардський, Уельський і Принстонський [4].

Водночас, базовими каналами рекрутування політико-управлінської еліти в Україні, на нашу думку, є:

- представництво бізнес-середовища;
- делегування політичними партіями;
- представництво громадських організацій та ЗМІ;
- наявність наукових здобутків;
- близькість до правлячого клану;
- вихідці з регіональної еліти;
- «народне делегування» (волонтери, активісти Майдану, учасники антитерористичної операції);
- спортивна та мистецька еліта

Слід відзначити, що перше і основне джерело формування вітчизняної політико-управлінської еліти, яке дуже легко виміряти кількісно – бізнес. Також, ряди еліти поповнюються керівною верхівкою або «акціонерами» партій, виходячи із їх фінансових можливостей, що, в свою чергу, порушує принципи рівності.

Крім того, в політику продовжують «втягувати» спортсменів, митців, охоронців, журналістів. Останні часто не мають не лише відповідної фахової підготовки, а й відповідного хисту.

Також, можна говорити про доволі низьку спроможність партій і громадських організацій виступати «соціальним ліфтом» для молодих лідерів.

У результаті формування політичного класу, та політико-управлінської еліти відбувається у відриві від механізмів суспільного представництва, що дозволяє укорінюватись «владі небагатых» та «владі старших», породжуючи політичну олігархію [1, с. 8-10].

Слід зауважити, що ступінь проникності каналів рекрутування має тенденцію до інтенсивності в періоди криз і сповільнення темпів у стабільні періоди. Так, після революції гідності українська політична еліта оновилася так званою «військовою елітою» зі складу активістів Майдану та учасників антитерористичної операції, командирів добровольчих батальйонів, а також журналістів (медійників), громадських активістів [2]. Однак, процес рекрутування, як правило, обмежений визначеним басейном рекрутування, тобто тими соціальними групами, які є основними постачальниками представників політичної еліти.

Таким чином, в сучасних умовах, коли перед нашою державою ставляться все нові і нові виклики, роль еліти, яка вже сформувалася і не змінюється, матиме тенденцію до послаблення. Водночас, зростатиме значення механізмів, що дозволяють забезпечувати зміну еліт та формування нових, які найбільш відповідатимуть поточному етапу розвитку країни, що, в свою чергу, вимагатиме зростання ролі демократичних каналів рекрутування еліти (партії, профспілки, громадські організації).

Література:

1. Бюлетень «Твій вибір – 2007»: бюлетень. – К.: УНЦПД, 2007. – Вип. 8: Україна: парламентські вибори і демократія / текст С. Конончук. – 2007. – 20 с.
2. Лелич М. Знакомые все лица. Кого ждуть в парламенте нового созыва / М. Лелич // Фокус [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://focus.ua/country/316202/>. – Заголовок з екрану.
3. Пірен М. Проблеми формування сучасної української еліти / М. Пірен // Соціальна психологія. – 2005. – № 1 (6). – Режим доступу: <http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=25&c=321>.
4. Юрій М.Ф. Політологія. Підручник. / М.Ф. Юрій. Київ: Дакор, 346 с. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 2006<http://www.ebk.net.ua/>.

НАПРЯМ 4. МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПРО ЕФЕКТИВНІСТЬ МОДЕРНІЗАЦІЇ СФЕРИ МІСТООБСЛУГОВУВАННЯ

Гарькавий І. Б.

*доктор наук з державного управління,
директор Приватного підприємства «Орест-К»*

Ігнатенко О. С.

*доктор технічних наук, професор,
професор кафедри регіонального управління,
місцевого самоврядування та управління містом
Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Київ, Україна*

За результатами проведених досліджень запропоновано підхід до визначення економічного ефекту і ефективності програм розвитку містообслуговуючого комплексу (ПРМК), заснований на принципах максимізації чистої продукції за розрахунком нормативних витрат ресурсів. Останній показник за своїм економічним змістом являє собою чистий прибуток в масштабах міста, і його можна використовувати як найважливіший елемент сукупного соціально-економічного ефекту реалізації ПРМК.

Соціально-економічний ефект зміцнення сфери містообслуговування складається з чотирьох складових. Перші три пов'язані із зростанням обсягу надання муніципальних послуг, вдосконаленням їх структури, економією ресурсів в містообслуговуючому комплексі (їх характеризує приріст прибутку) [1, с. 72] четверта – з економією ресурсів в місті за рахунок виведення на ринок муніципальних послуг «новинок» замість традиційних [2, с. 17]. Вона виступає у формі економічного ефекту у споживачів і є показником приросту загальноміського чистого прибутку. Суму приросту прибутку, отриманого за рахунок розвитку сфери містообслуговування, включаючи пов'язані з нею галузі, і приріст величини ефекту споживання послуг назвемо сукупним ефектом реалізації ПРМК.

У основу розрахунку економічної ефективності ПРМК має бути покладений принцип порівняння сукупного ефекту від розвитку містообслуговуючого комплексу та споживання його продукції в місті з фінансуванням, необхідним для реалізації заходів ПРМК.

Приріст прибутку в галузях сфери містообслуговування, що включає всіх надавачів послуг незалежно від їх форми власності, і в пов'язаних галузях в порівнянні з базовим роком повинен визначатися в діючих на цей період цінах і тарифах. Пов'язаними з галузями містообслуговуючого комплексу вважаються галузі, що забезпечують його функціонування.

З позицій системного підходу, ефект від розширення сфери муніципальних послуг може розраховуватись шляхом порівнянням витрат на використання при цьому імпортного чи вітчизняного обладнання або матеріалів, забезпечуючи відповідність доходів від надання послуг витратам на забезпечення цього процесу. У розрахунках ефекту порівнюються поточні та капітальні витрати на створення чи удосконалення інфраструктури сфери послуг, її обслуговування, а також поточні та капітальні витрати на експлуатацію.

Щоб уникнути повторного врахування приросту прибутку за видами муніципальних послуг при визначенні сумарного економічного ефекту реалізації ПРМК, розрахунки слід вести на підставі витрат на використовувані матеріали за реальними цінами, що діють, а не за їх собівартістю.

Отриманий завдяки реалізації ПРМК приріст сумарного ефекту зіставляється з потрібними для цих цілей повними обсягами фінансування, враховуючи капітальні вкладення, тобто інвестиціями в розширене відтворення сфери містообслуговування і пов'язаних галузей без витрат на просте відтворення. Сутність такого підходу полягає в тому, що приріст прибутку та економічного ефекту за рахунок розвитку сфери містообслуговування і пов'язаних галузей не відображає народногосподарських результатів, пов'язаних з підтримкою на рівні передпрогнозного періоду потенціалу галузей сфери містообслуговування і ресурсозберігаючого ефекту, який він забезпечує.

З повних обсягів фінансування, в т. ч. капітальних вкладень (лише для розрахунків ефективності ПРМК) слід вилучити витрати, призначені на будівництво, пов'язане з розвитком інфраструктури послуг на майбутнє за межами терміну реалізації програми, тобто різницю між обсягом перехідного будівництва на початковий і кінцевий рік реалізації програми. Можливий і інший підхід [2, с. 15]. Якщо з повних обсягів фінансування, в т. ч. капітальних вкладень не вилучати вказані витрати, тоді в сукупний народногосподарський ефект потрібно включати прибуток і економічний ефект від наданих за цей рахунок муніципальних послуг за межами терміну реалізації програми, але з корегуванням його величини на коефіцієнт дисконтування.

Повні обсяги фінансування, в т. ч. капітальні вкладення в розвиток сфери містообслуговування і пов'язаних нею галузей враховуються за тим же переліком галузей, які забезпечують приріст прибутку. Самі обсяги фінансування повинні визначатися за цінами того ж періоду, що і ціни на всі інші матеріальні ресурси. Як сукупний народногосподарський ефект, так і обсяги фінансування, що забезпечують його здобуття, розраховуються інтегрально, тобто за сумою всіх років реалізації ПРМК. Такий підхід дозволяє більш

повно зіставити витрати й результати, ніж традиційне виявлення терміну окупності вкладень, коли їх величину за весь плановий період ділять на приріст ефекту лише в останній його рік. Традиційний підхід можна без великої погрішності використовувати для визначення ефективності на строк до 5 років. При зіставленні довгострокових програм велику роль відіграє врахування чинника часу, оскільки обсяги фінансування першого періоду значною мірою забезпечують економічні результати в наступні.

Виявляється доцільним зіставлення інтегрального сукупного народногосподарського ефекту з обсягами фінансування за весь період реалізації програми з врахуванням чинника часу, тобто приведеними до одного моменту за допомогою коефіцієнта дисконтування. Цей показник характеризує народногосподарську ефективність пропонованого варіанту програми.

Порівняння сумарного сукупного економічного ефекту від приросту муніципальних послуг за період реалізації ПРМК з обсягами фінансування, що викликали цей приріст, показує, у скільки разів величина ефекту за ці роки перевершить витрати.

Разом з узагальнюючим показником економічної ефективності ПРМК економічний ефект її виконання проявляється і через часткові показники. До них слід віднести економію стратегічних та місцевих видів ресурсів. Перші охоплюють фінансування з державного бюджету, енергетичні та трудові ресурси, другі, – воду, будівельні матеріали та ін. Визначення кожного з них має свою специфіку, але існують деякі загальні принципи: порівняння повних чи близьких до повних витрат вказаних ресурсів на задоволення потреб сфери містообслуговування за рахунок запровадження новітніх чи традиційних технологій. При цьому враховуються витрати ресурсів не лише на надання еквівалентного обсягу альтернативних муніципальних послуг з врахуванням якості задоволення з їх допомогою потреб споживачів, але й витрати на підтримку сфери містообслуговування.

Економія окремих видів ресурсів визначається за рахунок приросту обсягів муніципальних послуг на останній рік кожного виділеного періоду в межах терміну реалізації програми в порівнянні з останнім роком передпрогнозного періоду. Можливий також інтегральний розрахунок економії ресурсів, але їх величина за часом не дисконтується.

Література:

1. Башнянин Г.І. Ефективність соціалізації економічних систем: методологічні проблеми метрологічного аналізу / Г.І. Башнянин, Л.Я. Гончарук. – Львів: Вид-во «Новий Світ-2000», 2010. – 240 с.
2. Габор С.С. Ефективність як економічна категорія / С.С. Габор, В.С. Габор // Інноваційна економіка. – 2012. – № 7. – С. 14-17.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ДЕЦЕНТРАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ В УКРАЇНІ

Дирів А. Б.

аспірант кафедри парламентаризму

та політичного менеджменту

Національної академії державного управління

при Президентові України

м. Київ, Україна

Як свідчить зарубіжний досвід, в унітарній державі, якою згідно Конституції України є й наша держава, найкраще функціонують два рівні публічної влади – національний та місцевий. Тому реформа місцевого самоврядування, що проводиться в країні, покликана зробити систему управління більш спроможною. В основу реформування закладені такі принципи місцевого самоврядування [1]:

– принцип *децентралізації*, в першу чергу фінансової, відповідно до якого більшість повноважень та фінансів на їх здійснення передаються на рівень громад;

– принцип *субсидіарності*, який передбачає вирішення конкретних проблем на найближчому до повсякденних потреб людей шаблі влади;

принцип *повсюдності*, який значить, що місцеве самоврядування має здійснюватися на всій території України, тобто відсутні території, на які не поширюється юрисдикція територіальних громад.

Основою для проведення реформи є законодавча база, тому 1 квітня 2014 року була схвалена Концепція реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні [4], що стала стартом реформи, яка отримала назву «децентралізація». Концепцією визначаються напрямки, механізми, етапи та очікувані результати проведення реформи та передбачає створення системи надання доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян в усіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад. Прийнята низка законодавчих актів, які регулюють проведення реформи, зокрема внесено зміни до Конституції для створення територіальної основи для органів місцевого самоврядування. Важливим правовим актом реформи є Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» [3], оскільки саме він закладає вимоги щодо порядку створення об'єднаних територіальних громад (ОТГ). Цілий ряд законодавчих актів прийнято для узгодження з цими основоположними документами.

Важливою складовою реформи є удосконалення адміністративно-територіального поділу в Україні, оскільки планування території за межами населеного пункту включає залучення трьох суб'єктів – сільради, райради,

райдержадміністрації, а подрібненість території між сільрадами створює певні обмеження для підприємців. На початок проведення реформи спостерігалась значна диспропорція: 92% сільських територіальних громад мали менше 3 000 жителів, майже 11% громад менше 500 жителів. Найменша сільрада – 74 особи, найбільша – 10 тис. осіб. Найменший район – 5200 осіб, найбільший – 186 тисяч осіб. В окремих міськрадах у підпорядкуванні були інші міські, селищні та сільські ради. У зв'язку з цим понад 50% сільських територіальних громад дотаційність становила до 2014 року більше 70%, 483 територіальні громади на 90% утримувалися за рахунок коштів державного бюджету [5]. Фінансовий ресурс при формуванні спроможних громад є найбільш визначальним критерієм, який забезпечить сталий розвиток громад, тому лише спроможні громади зможуть мати права і ресурси.

За два роки реформи можна говорити про певні результати. 366 об'єднаних територіальних громади у 2017 році отримали відповідні ресурси та видаткові повноваження, та й вийшли на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. В рамках – U-LEAD з Європою – Програми для України з розширення прав і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку та Шведсько-українського проекту «Підтримка децентралізації в Україні» проведено оцінку фінансової спроможності 366-ти ОТГ на підставі результатів моніторингу виконання місцевих бюджетів за перше півріччя 2017 року та за 4 основними показниками, які відображають: власні доходи на 1-го мешканця; рівень дотаційності бюджетів (питома вага базової / реверсної дотації у доходах); питому вагу видатків на утримання апарату управління у власних ресурсах ОТГ (без трансфертів з державного бюджету); капітальні видатки на 1-го мешканця (без субвенцій з державного бюджету). На підставі зазначених показників сформовано загальний рейтинг ОТГ.

Аналіз засвідчив, що найнижчі показники фінансової спроможності характерні для більшості невеликих громад. Виняток становлять окремі невеликі громади на території, яких розміщені потужні підприємства. Великі громади мають більший потенціал та більше можливостей для розвитку інфраструктури, функціонування закладів та установ комунальної власності, а органи місцевого самоврядування можуть забезпечити надання якісних доступних послуг. Тобто чисельність громади не повинна бути меншою, ніж 5-7 тис. осіб, а дотація повинна складати не більше 30% від суми власних доходів [2].

Звичайно, що реформа має певні «ризики та загрози, зокрема: нерівномірний розвиток територій, невідповідний рівень компетенції управлінського персоналу, ускладнення макроекономічної стабільності» [6, с. 38].

Саме ця реформа є базовою для проведення інших реформ – реформи медицини, освіти та комунального господарства. Кожна з наступних реформ має будуватися у відповідності до Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади.

Отже, децентралізація потрібна для того, щоб Україна стала самодостатньою та відповідальною перед громадянами державою. Це базова реформа для проведення кардинальних позитивних змін.

Література:

1. Децентралізація дає економічне зростання громад і регіонів / Сайт Децентралізація влади [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://decentralization.gov.ua/news/item/id/1964>.

2. Оцінка фінансової спроможності 366 ОТГ за I півріччя 2017 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://decentralization.gov.ua/pics/attachments/Reytiing_po_oblastyah_11.09.2017_pdf.

3. Про добровільне об'єднання територіальних громад: Закон України від 05 лютого 2015 року № 157-VIII [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19>.

4. Про схвалення Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні: Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2014 р. № 333-р [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/333-2014-p>.

5. Ткачук А. Що таке децентралізація в українському вимірі і чому вона необхідна? // Програма DOBRE: Децентралізація в Україні – теорія та практика. – Режим доступу: edx.prometheus.org.ua.

6. Чернов С. І. Роль локальних та глобальних культурних цінностей у забезпеченні сталого розвитку / С. І. Чернов // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів: матеріали Всеукраїн. наук.-практ. інтернет конф. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. (7–8 квітня 2017 р., м. Харків). – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 37-38.

СПРОМОЖНІ ОБЄ'ДНАННІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ГРОМАДИ ЯК ЗАПОРУКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Робочий В. В.

*аспірант кафедри публічного управління та регіоналістики
Одеського регіонального інституту державного управління
Національної академії державного управління
при Президентові України
м. Одеса, Україна*

Конституцією України задекларовано, що Україна є соціальною державою [17 ст. 1]. Основний Закон України передбачає та гарантує кожному громадянину захист його прав, свобод і достоїнств, у тому числі, право кожного громадянина на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї [1, ст. 21, 22, 48, 49], (що включає достатнє харчування, одяг, медицину тощо) та задоволення мінімальних потреб у випадках стихійних лих або надзвичайних ситуацій.

Інтегруючись у європейську економічну систему Україна повинна вжити необхідних заходів щодо приведення рівня життя населення країни до стандартів Європейського союзу та провідних країн світу.

Аналіз статистичних показників та наукових праць дозволяють зробити певні висновки щодо умов проживання, які склалися в Україні на цей час. Слід зазначити, що для більшості населення вони не відповідають задекларованим стандартам. Це стосується як житлових умов, так і стану соціальної інфраструктури, насамперед, у сільській місцевості. Органи місцевого самоврядування не в змозі за рахунок власних надходжень забезпечити належне функціонування об'єктів соціальної інфраструктури, зберегти їх мережу та призначення.

З метою створення відповідних умов на місцях, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р., яким було ухвалено «Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади», розпочато реформу місцевого самоврядування, що базується на основі положень Європейської Хартії місцевого самоврядування. Головним завданням реформи є досягнення оптимального розподілу повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади на різних рівнях адміністративно-територіального устрою за принципами децентралізації та субсидіарності.

Концепція передбачає передачу повноважень та ресурсів органам місцевого самоврядування та створення спроможних територіальних громад, які зможуть реалізовувати передані їм повноваження.

Впродовж 2014–2015 років в Україні було прийнято цілу низку законодавчих і нормативно-правових актів, які регламентують зазначену діяльність і дозволяють робити певні кроки до зміни життя на краще: а саме:

– Закони України: «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014; «Про добровільне об'єднання територіальних громад (далі – ОТГ)» від 05.02.2015; «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 04.09.2015; «Про місцеві вибори» від 14.07.2015.

– Постанови Кабінету Міністрів України: від 08.04.2015 «Про Методику формування спроможних територіальних громад»; від 06.08.2014 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».

Ключовими із зазначених документів є Державна стратегія регіонального розвитку, яка встановлює кінцеву мету та вектор подальших дій – «Стратегічною метою реалізації державної регіональної політики є створення умов для динамічного, збалансованого розвитку регіонів України з метою забезпечення соціальної та економічної єдності держави, підвищення рівня конкурентоспроможності регіонів, активізації економічної діяльності, підвищення рівня життя населення, додержання гарантованих державою соціальних та інших стандартів для кожного громадянина незалежно від місця

проживання» [15], а також, Закон України «Про об'єднання територіальних громад» і «Методика формування спроможних територіальних громад, спрямованих на вирішення питання «запровадження правових засад формування спроможних ОТГ шляхом підвищення їх фінансової та економічної спроможності» [20].

В подальшому, відбулися значні коригування у сфері бюджетного законодавства. ОТГ фінансуються на основі нових правил. Так, завдяки прийняттю Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів» суттєво збільшено кількість джерел доходів новостворених ОТГ [9]. У Законі України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об'єднаних територіальних громад» визначено особливості формування та виконання бюджетів ОТГ, у т. ч. передбачено прямі міжбюджетні відносини ОТГ із Міністерством фінансів України [10]. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» визначив, зокрема, склад доходів об'єднаних територіальних громад [5]. Запровадження норм цих законів у практику бюджетування вже дозволило суттєво наростити фінансовий ресурс місцевих бюджетів [19, с. 27].

На початку 2017 року прийнято нові закони щодо реалізацію реформи. Зокрема, Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища» визначає нове поняття «старостинський округ» з метою забезпечення представництва інтересів жителів такого населеного пункту (населених пунктів) старостою [13]. Завдяки Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних районів» нарешті подолано прогалину в законодавстві, яка протягом тривалого часу перешкоджала призначенню Центральною виборчою комісією (ЦВК) перших виборів в об'єднаних територіальних громадах [12].

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад» вирішує проблему тих громад, що не потрапили до жодної об'єднаної територіальної громади, розташованої поруч. Тепер такі громади мають можливість приєднатися до вже утворених об'єднаних територіальних громад [11].

Наявність вищезазначеної нормативно-правової бази дозволило впродовж 2015–2017 років провести заходи щодо об'єднання певної кількості територіальних громад, провести відповідні місцеві вибори тощо.

Разом з цим, на думку науковців за редакцією Казюк Я. М., це було зроблено лише за для однієї мети – позиціонування реформи децентралізації влади, як такої, що вже розпочата, і її не можливо вже зупинити. Так, у 2015 році було утворено 159 ОТГ; впродовж 2016 року – утворено ще 207 ОТГ і загальна їх чисельність на кінець року склала 366 ОТГ. Впродовж поточного, 2017 року

чисельність таких громад збільшилася на 299 одиниць, і станом на 10 жовтня 2017 року в Україні створено 665 ОТГ. Під час утворення ОТГ гостро постало питання, щодо їх спроможності виконувати покладені на них завдання. Аналіз показників спроможності кожної ОТГ, що утворені у 2015 році (159 ОТГ), показав, що лише 20% з них є фінансово спроможними та мають відповідну територіальну структуру [1; 2]. А вони ж, як перші, мали більше преференцій.

Вищезазначене викликає певне занепокоєння. Чи не станеться так, що виконуючи заходи перших етапів децентралізації будуть утворені неспроможні ОТГ, які заберуть на себе функції РДА, останні – із зрозумілих причин перестануть існувати, а населення таких громад залишиться сам на сам із своїми невирішеними проблемами.

Все це вказує на необхідність державного впливу на зазначені процеси за для виконання соціальної функції держави у повному обсязі, створення належних умов життєдіяльності громадян, незалежно від місця їх проживання, недопущення великих відмінностей у різних регіонах, населених пунктах, громадах, а також наукового обґрунтування та супроводження розпочатих процесів.

Для завершення процесу децентралізації життєво необхідним є поглиблений аналіз результатів проведення перших кроків на шляху реформування місцевого самоврядування та прийняття обґрунтованих рішень щодо подальшого коригування нормативно-правових актів.

В умовах децентралізації на рівень територіальних громад передається значний фінансовий ресурс, який повинен забезпечити спроможність ОТГ вирішувати усі покладені на них завдання, у тому числі у соціальній сфері.

Разом з цим, соціальні гарантії, які задекларовані законодавчими актами та розпочаті процеси децентралізації не забезпечують рівня життя населення на належному рівні автоматично, а потребують державного врегулювання та наукового супроводження.

Література:

1. Децентралізація. Місцеві бюджети 159 об'єднаних територіальних громад. Фінансово-аналітичні матеріали / За ред. Казюк Я.М. – К.: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2016 р.
2. Децентралізація влади: реформа № 1 [аналітичні записки]. – К.: ЦОП «Глобус» ФОП Кравченко Я.О. – 2016. – 35 с.
3. Закон України «Про співробітництво територіальних громад» від 17.06.2014 № 1508-VII.
4. Закон України «Про добровільне об'єднання територіальних громад» від 05.02.2015 № 157-19.
5. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 28.12.2014 № 79-VIII.

6. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо реформи міжбюджетних відносин» від 26.04.2015 № 288-19.
7. Закон України «Про місцеві вибори» від 14.07.2015 № 595-VIII.
8. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо організації проведення перших виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів» від 04.09.2015 № 676-19.
9. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування окремих адміністративних зборів до місцевих бюджетів» від 08.09.2016 № 1509-VIII.
10. Закон України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо особливостей формування та виконання бюджетів об'єднаних територіальних громад» від 26.11.2015 № 837-VIII.
11. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо добровільного приєднання територіальних громад» від 09.02.2017 № 1851.
12. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей добровільного об'єднання територіальних громад, розташованих на територіях суміжних Районів» від 14.03.2017 № 1923-VIII.
13. Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо статусу старости села, селища» від 09.02.2017 № 1848-VIII.
14. Інтернет ресурс: <http://zakon0.rada.gov.ua/laws/le/text/35/f444365n15.zip>.
15. Постанова Кабінету Міністрів України від 06.08.2014 № 385 «Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року».
16. Постанова Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 № 214 «Про Методику формування спроможних територіальних громад».
17. Конституція України.
18. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 01.04.2014 № 333-р. «Про Концепцію реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади».
19. Територіальна громада як базова ланка адміністративно-територіального устрою України: проблеми та перспективи реформування / Київ: НІСД, – 2016. – 61 с.
20. Фінансова децентралізація в дії. Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України: 25.05.2016: <http://www.minregion.gov.ua/decentralization/presentation/finansova-detsentralizatsiya-v-diyi>.

НАПРЯМ 5. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ДЕРЖАВНОЇ БЕЗПЕКИ ТА ОХОРОНИ ГРОМАДСЬКОГО ПОРЯДКУ

ПОНЯТІЙНО-ТЕРМІНОЛОГІЧНИЙ АПАРАТ ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ БІОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

Губар О. В.

аспірант кафедри глобалістики, євроінтеграції

та управління національною безпекою

Національної академії державного управління

при Президентові України

м. Київ, Україна

Безпека та здоров'я населення є найвищою соціальною цінністю, належать до основних елементів ланцюжка «інстинкт – потреба – інтерес – ресурс життєдіяльності – цінність – влада – держава» [1, с. 29] та можуть одночасно виступати елементом механізму інституювання влади й держави, а також як складник механізму стратегічного цілепокладання сенсу і розвитку організованого державою життя суспільства. Стан біологічної безпеки є одним із соціальних індикаторів суспільного прогресу, потенціалом економічного зростання та безпеки держави. Забезпечення охорони життя і здоров'я людей, тварин та рослин, запобігання поширенню на території країни небезпечних інфекційних захворювань, підвищення готовності до ризику спалахів небезпечних хвороб є частиною зобов'язань України в рамках Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Глобалізація епідемічних процесів, зміна клімату, наявність науково технологічних передумов розробки біологічних засобів масового ураження, розвиток біотехнології, зростання загрози тероризму, погіршення санітарно-епідемічної, ветеринарно-санітарної, фітосанітарної ситуації у світі свідчать про важливість забезпечення належного рівня біологічної безпеки як необхідного компоненту сталого розвитку та соціально-економічного процвітання країни.

В межах наукового дослідження важливим є визначення сутності дефініцій «біологічна безпека», «система державного управління у сфері біологічної безпеки», «система забезпечення біологічної безпеки», «державне управління у сфері біологічної безпеки».

Поняття «біологічна безпека» семантично утворюється із взаємопов'язаних понять «біологія» та «безпека». Біологія є сукупністю наук про живу природу, що включають властивості й прояви життя на всіх рівнях йо-

го організації – від молекулярного до біосферного та встановлює загальні закономірності, властиві життю у всіх його проявах і властивостях (обмін речовин, розмноження, спадковість, мінливість, ріст, рухливість тощо) [2]. За Г. Ситником на рівні сутності безпека є властивістю будь-якої живої системної організації як на індивідуальному так і на груповому рівні, вона формується на основі адаптивної біологічної або соціальної діяльності та є якісною системною властивістю органічного життя, що забезпечує виживання та розвиток різних організмів. Ідеологія безпеки має співвідноситися з такими аксіомами життя, як: збереження людського життя як найвищої цінності; гарантований суспільством і державою безпечний розвиток людини; безпечно існування одного суспільства не повинне будуватися на небезпечному існуванні іншого [3, с. 22].

В сучасній науковій літературі «біологічна безпека» розглядається як попередження збитків та досягнення захищеності особи, суспільства і держави від потенційних та реальних біологічних загроз; система медико-біологічних, організаційних та інженерно-технічних заходів і засобів, спрямованих на захист персоналу лабораторій, населення та навколишнього природного середовища від впливу біологічних патогенних агентів; захист людини від небезпечних біотичних факторів. Деякі науковці розглядають «біологічну безпеку» як складну комплексну проблему, що включає санітарно-епідеміологічний, медичний, екологічний, соціальний та військовий аспекти. Крім того, незважаючи на те, що генетична інженерія є складовою сучасної біотехнології, іноді термін «біологічна безпека» ототожнюється з поняттям «безпека генетично-інженерної діяльності». Отже, незважаючи на нечіткість та неоднозначність уявлень про феномен біологічної безпеки, основні визначення поняття «біологічна безпека» можна звести до таких: певний стан захищеності від небезпек; система заходів і засобів; процес, спрямований на запобігання загрозам, створення умов захисту тощо; ступінь чи рівень захищеності об'єкта від впливу біологічних ризиків. Проте, «біологічна безпека» не може одночасно бути станом, ступенем, рівнем захищеності, спроможністю, системою та процесом, спрямованим на запобігання загрозам. В чинних нормативно-правових актах «біологічна безпека» визначається як: 1) стан середовища життєдіяльності людини, за якого відсутній негативний вплив його чинників (біологічних, хімічних, фізичних) на біологічну структуру і функцію людської особи в теперішньому і майбутніх поколіннях, а також відсутній незворотній негативний вплив на біологічні об'єкти природного середовища (біосферу) та сільськогосподарські рослини і тварини [4]; 2) система організаційних, медико-біологічних і інженерно-технічних заходів і засобів, спрямованих на захист персоналу, що працює, населення і місця існування людини від дії патогенних біологічних агентів [5; 6]; 3) безперервний процес оцінки та управління ризиком, який спрямований на уникнення або мінімізацію ризиків мікробіологічного інфікування, яке може викликати хвороби людей або тварин або внаслідок якого тварини

стають непридатними для використання у сільському господарстві чи будь-якого іншого використання [7]. Очевидно, що ці визначення потребують уточнення. На нашу думку, «біологічна безпека» є станом захищеності, за якого забезпечується збереження живими організмами їх біологічної сутності, біологічних якостей, системо утворюючих зв'язків та характеристик, здатності до ефективного функціонування і прогресивного розвитку, тобто можливість надійного захисту життя на усіх рівнях організації (від молекулярного до біосферного) у всіх його проявах, формах і властивостях від будь-яких деструктивних зовнішніх і внутрішніх впливів та загроз, що забезпечується системою політичних, правових, економічних, технологічних, організаційних, медико-біологічних та інших заходів.

Існування в науковій літературі думки про певний рівень біологічної безпеки свідчить про те, що в принципі її можна вважати якісно-кількісною характеристикою соціальної системи, а не системою. З іншого погляду, оскільки біологічна безпека в принципі є змінною величиною, яка залежить від великої кількості зовнішніх і внутрішніх чинників, то завдяки управлінському впливу на ці чинники, можна змінювати рівень їх впливу, а отже є підстави говорити про державне управління у сфері біологічної безпеки.

Виходячи з визначення поняття «система національної безпеки», «системою державного управління у сфері біологічної безпеки» можна вважати систему, що складається з сукупності індивідів, соціальних груп, органів державної влади та місцевого самоврядування в процесі забезпечення біологічної безпеки з урахуванням взаємозв'язків між ними та середовищем їх існування. Система забезпечення біологічної безпеки є складовою системи державного управління у сфері біологічної безпеки та складається із сукупності взаємопов'язаних суб'єктів забезпечення біологічної безпеки і механізмів забезпечення їх узгодженої діяльності на основі чинного законодавства. Враховуючи, що «державне управління у сфері національної безпеки», визначається як специфічний вид державного управління, що охоплює соціальну, економічну, гуманітарну та політичну сфери життєдіяльності суспільства і держави [3], можна вважати, що «державне управління у сфері біологічної безпеки» є цілеспрямованою діяльністю суб'єктів забезпечення біологічної безпеки, які, відповідно до чинного законодавства, використовуючи можливості держави, здійснюють розробку та реалізацію регулюючих, координуючих та контролюючих державно-управлінських впливів для прогнозування, своєчасного виявлення та нейтралізації загроз життєво важливим інтересам суспільства і держави у сфері біологічної безпеки.

З огляду на викладене, державне управління у сфері біологічної безпеки як важливий чинник забезпечення національної безпеки потребує подальших досліджень.

Література:

1. Радченко О. В. Ціннісна система суспільства як механізм демократичного державотворення: монографія / Олександр Радченко – Х.: Вид-во ХарPI НАДУ «Магістр», 2009. – 380 с.]
2. Биология. Современная иллюстрированная энциклопедия [Текст] / Гл. ред. А. П. Горкин – М.: Росмэн, 2006.
3. Глобальна та національна безпека[Текст]: підручник / В.І. Абрамов, Г.П. Ситник, В.Ф. Смолянук та ін.; за заг. ред. Г. П. Ситника. – Київ.: НАДУ, 2016. – 784 с.
4. Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів [Електронний ресурс] / Закон України від 31 травня 2007 року № 1103-V. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1103-16/print>.
5. Про затвердження державних санітарних норм і правил «Організація роботи лабораторій при дослідженні матеріалу, що містить біологічні патогенні агенти I-IV груп патогенності молекулярно-генетичними методами» [Електронний ресурс] / Наказ МОЗ України від 24.01.2008 № 26. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0088-08/ed20080218/find?text>.
6. Про затвердження Ліцензійних умов провадження господарської діяльності банків пуповинної крові, інших тканин і клітин людини згідно з переліком, затвердженим Міністерством охорони здоров'я [Електронний ресурс] / Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 286. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/286-2016-%D0%BF/ed20160302>.
7. Про затвердження Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней [Електронний ресурс] / наказ Мінагрополітики України від 07.03.2017 № 111. – Режим доступу: <http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0432-17/ed20170307/para21#n21>.

ТЕРОРИСТИЧНІ ЗАГРОЗИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ І СВІТУ

Костенко В. О.

*кандидат наук з державного управління,
підполковник служби цивільного захисту,
начальник чергової зміни оперативно-координаційного Управління
Державної служби України з надзвичайних ситуацій
у Кіровоградській області
м. Кропивницький, Україна*

Починаючи з 90-х років ХХ століття основним джерелом загрози міжнародній безпеці в усьому світі був і залишається міжнародний тероризм. Вже у ХХІ столітті тероризм став найнебезпечнішим і важкопрогнозованим глобальним викликом суспільству. На даний час Україну, як і більшість розвинених країн світу, хвилює проблема тероризму. Походження і суть тероризму має перш за все геополітичне підґрунтя. Серед країн СНД геополітичне становище України являється чи не найскладнішим, як у результаті підвищеного інтересу до неї з боку Росії, сусідніх країн-членів ЄС і НАТО, так і у зв'язку зі складною внутрішньополітичною та економічною ситуацією, вийти з якої власними силами Україна поки що неспроможна. Наближення ЄС і НАТО до кордонів України створило принципово нову геополітичну ситуацію, що вимагає від українського керівництва рішучих кроків у проведенні реформ, які стануть запорукою її майбутньої європейської інтеграції. Сучасні події на Сході України є прямим наслідком геополітики, а трагічні прояви тероризму є викликом для безпеки держави та потенційною загрозою для всього суспільства.

За даними щорічного «Глобального рейтингу тероризму 2016», оприлюдненого лондонським Інститутом економіки і миру, Українська держава найбільше потерпає від тероризму серед держав Європи. Україна у світовому рейтингу тероризму посідає 11-те місце і йде одразу за Іраком, Афганістаном, Нігерією, Пакистаном, Сирією, Єменом, Сомалі, Індією, Єгиптом і Лівією [1].

Нині для України найімовірнішими та найнебезпечнішими є виклики й потенційні загрози, спричинені міжнародно-державним тероризмом з боку Російської Федерації (РФ) [2]. З початком агресії з боку РФ проблема тероризму набуває в Україні особливо гострої актуальності. На підставі аналізу наданих Генеральною прокуратурою України статистичних даних, в Україні в 2013 році зареєстровано лише 10 терористичних злочинів, протягом 2014 року – 2088, а в січні-липні 2015 року – 1717. Динаміка зростання кількості вчинених терористичних злочинів не може не турбувати українське суспільство [3].

Атаки проти мирного населення є логічним продовженням підтримки, яку РФ надає групам, що вчиняють акти тероризму в Україні. Збиття літака рейсу МН – 17 за допомогою російської системи «Бук» не зупинило фінансування тероризму РФ. За постійної підтримки з боку РФ відбулася атака на автобус у Волновасі. Лише за два тижні потому був обстріляний Маріуполь, а Краматорськ – за декілька тижнів після цього. У Харкові мирне населення було залякане низкою вибухів [4].

Всі ці події не трапились випадково, це – наслідок підтримки РФ тероризму в Україні. Трансформація України та посилення зв'язків з ЄС стали причиною особливого роздратування Росії. РФ погрожувала знищити економіку України, запроваджуючи каральні односторонні торговельні обмеження, намагалася заморозити українців, припиняючи постачання газу протягом холодного зимового сезону, ставила під сумнів територіальну цілісність України. Ці політичні дії досягли небезпечних нових рівнів у 2014 році, коли РФ вирішила втрутитися в Україну із застосуванням військової сили; підтримувати незаконні угруповання, які здійснюють акти тероризму на українській землі; порушувати права мільйонів українських громадян, включаючи, для багатьох із них, право на життя [4].

Як наслідок, український народ піддається тривалій кампанії терору, культурного, духовного та фізичного знищення. Підтримувані РФ незаконні збройні формування збільшили кількість атак і посилили градус залякування мирного населення. В Авдіївці тільки протягом одного тижня моніторингова місія ОБСЄ підтвердила щонайменше 8 смертей мирних громадян та 30 випадків отримання ними поранень. В результаті невибіркових обстрілів місто зазнало значної руйнації жилих будівель та критичної інфраструктури, цивільне населення було залишене без електрики, водопостачання і навіть опалення під час суворих морозів. Протягом лише двох місяців з початку 2017 року кількість снарядів, які використовувались для обстрілів Авдіївки, оцінюється на рівні 15 000 одиниць [4].

Що стосується європейського континенту, то за 2 роки в Європі у 18 терактах загинули 443 людини. Британське видання «Daily Mail» опублікувало карту, на якій зображені вчинені на території Європи в 2014–2016 роках теракти. Як відзначає видання, в 2014 році в результаті нападу в Брюсселі загинули 4 людини, а вже у 2015 році кількість жертв збройних нападів по всьому континенту збільшилася до 267 осіб. З початку 2016 року в результаті терактів вже померли 172 людини. При цьому, за останні 2 роки більше всього людей в результаті терактів загинули у французькій столиці Парижі – 155, на другому місці в сумному рейтингу турецька Анкара – 102 жертви, на третьому – французька Ніцца з 84 загиблими [5].

Франція взагалі стала однією з головних жертв терору за останній час – крім Парижа і Ніцци від збройних нападів постраждали міста Маньянівіль (2 загиблих), Руан (1 загиблий) і Ліон (1 загиблий). У Туреччині крім Анкари здійснені атаки в Стамбулі (42 загиблих) та Діярбакирі (4 людини заги-

нули). Крім того, в Брюсселі за 2 роки в терактах загинули 39 осіб, а в німецькому Мюнхені в результаті недавньої атаки на торговий центр загинули 9 осіб. Також за вказаний проміжок часу жертвами терору стали боснійські Сараєво (2 загиблих) і Зворник (1 загиблий) і данський Копенгаген (2 людини) [6].

Стратегією зменшення ймовірності реалізації терористичних актів в українській державі має стати подальший розвиток системи забезпечення антитерористичної безпеки, вдосконалення правової бази, яка відповідала б стандартам провідних держав світу, посилення взаємодії між спеціальними органами, підвищення якості профпідготовки співробітників структур, що займаються проблемою тероризму, їх технічної оснащеності.

Література:

1. Україна посіла перше місце у Європі в Глобальному рейтингу тероризму. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://novynarnia.com/2016/11/17/ukrayina-posila-pershe-mistse-u-yevropi-v-globalnomu-indeksi-terorizmu/>.
2. Оцінювання та управління ризиками у сфері протидії транснаціональній організованій злочинності в Україні: кримінологічний моніторинг, тактичний аналіз та використання відкритих джерел / І. М. Гриненко, Д. М. Прокоф'єва-Янчиленко, Б. В. Сокрут. – К.: ВІТЕ, 2015. – 158 с.
3. За останні півтора року в Україні за тероризм засудили всього дев'ять осіб. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <https://dt.ua/UKRAINE/za-ostanni-pivtora-roku-v-ukrayini-za-terorizm-zasudili-vsogo-dev-yat-cholovik-192342.html>).
4. Олена Зеркаль. Росія фінансує тероризм. Промова представника України в Міжнародному суді ООН в Гаазі. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://beztabu.net/tekst-promovi-predstavnika-ukrayini-v-mizhnarodnomu-sudi-onn-v-gaazi_n15535.
5. Аналітичний огляд стану техногенної та природної безпеки в Україні за 2015 рік. Загрози терористичного характеру. ДСНС України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.dsns.gov.ua/files/prognoz/report/2015/Glava_1.pdf.
6. За останні два роки в Європі жертвами 18 терористичних атак стали 443 людини. УНІАН: Британське видання Daily Mail: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://www.unian.ua/world/1440918-karta-teroru-za-2-roki-v-evropi-v-18-teraktah-zaginuli-443-lyudini-daily-mail.html>.

ОСОБЛИВОСТІ БЕЗПЕКИ МІСЦЕВОЇ ГРОМАДИ

Лізаковські П.

кандидат наук

doktor nauk społecznych

w zakresie nauk o bezpieczeństwie,

ад'юнкт

Військово-морська академія імені Героїв Вестерплатте

м. Гдиня, Республіка Польща

Безсумнівно, на рубежі останніх років реальність підлягла істотним змінам. Представлення засобами масової інформації щасливої людини трансформується через призму багатства і процвітання. Світ намагається задовольнити вимоги, що висуваються, шукаючи якомога більше матеріальних благ. Відомо, що створення відповідних матеріальних умов людиною не є звичкою і простою справою. Завдяки важкій і тривалій праці, заощадженням ресурсів можна досягти бажаного рівня. Однак деякі намагаються отримати фінансові ресурси швидко, але, часто незаконно. Іноді доходить до порушення закону, нівелювання цінностей в соціумі. Звичайно, це негативно позначається на добробуті конкретної людини, і, відповідно, місцевих громадах. Порушення закону і недотримання моральних принципів завжди ставить під загрозу безпеку. Основна мета дослідження полягає на аналізі окремих аспектів безпеки місцевої громади.

Зосереджуючись на прагматичному підході щодо безпеки місцевих громад, варто піддіти аналізу підхід та діяльність, що забезпечує можливість свободи та діяльності, реалізацію власних інтересів, зменшення ризику, гарантування об'єктивного та суб'єктивного відчуття спокою та порядку [3, с. 193].

Об'єктом безпеки можуть бути особи, які мають свої потреби розвитку та самореалізації, а також соціальні групи або місцеві громади. Визначивши такі особливості безпеки, можна виділити її наступні типи:

- індивідуальна безпека;
- групова безпека;
- національна безпека;
- міжнародна безпека;
- глобальна безпека.

Головною метою місцевих громад є розвиток та підтримка власних інтересів. Можна розрізняти первинні та вторинні інтереси. У першій групі варто виокремити такі добра як запевнення та гарантування найкращих та гідних умов життя (задоволення основних потреб, таких як їжа, житло, одяг). Ця група також включає такі блага як наявність автомобілю, страхування та всі потреби повсякденного життя. Другою групою є цінності, без яких людина може функціонувати і виживати, але завдяки яким рівень жит-

тя зростає. Наприклад, завдяки приватній медицині полегшується доступ до швидкої та професійної медичної допомоги, приватні дитячі садки дозволяють дітям вчитися та виховуватись в місцях підвищеного стандарту, а приватне страхування – в разі непередбаченої події.

Найчастіше поняття безпеки визначається як стан, що є вільний від загроз та неспокою; і створює він створює почуття впевненості. Стан «безпеки» походить від латинського слова «sine cira-securitas» [2, с. 33]. Протилежність до слова «безпеки» є поняття «небезпеки», «загрози» тобто відсутність почуття безпеки, стан тривоги. В сучасних умовах загроза є повсякденністю, реальністю життя. Отже, виявлення небезпек та наявність інформації про них є необхідною умовою для впровадження превентивних дій на рівні конкретної громади.

Концепція загрози безпеці на рівні спільноти визначає види загроз, пов'язаних із втратою спокою серед жителів місцевої громади. Зокрема, це така небезпека як втрата життя, здоров'я або втрата національної та етнічної ідентичності. Загалом, потрібно враховувати всі види небезпеки, пов'язані зі зниженням рівня внутрішнього спокою людини. Причиною таких небезпек є різниця між соціальними групами та невзаємодія членів спільноти. Різні життєві умови, відмінності у спілкуванні, розподілі праці та різноманітний стан суспільного життя негативно впливають на рівень безпеки серед громади. Основна причина цього явища є порушенням прав людини та основних свобод. Свобода людини є правом природним і особистим. Свобода слова, щастя, самовизначення, заборона катувань та нелюдського поводження є базовими і обов'язковими. Порушення цих привілеїв є загрозою безпеці людини та недотриманням різноманітних конвенцій [1, с. 12].

Отже, безпека на рівні спільноти має багатовимірний характер, оскільки вимагає залучення до її гарантування різних суб'єктів; а також дотримання локального спокою та нівелювання загроз є базовою потребою людини.

Література:

1. Ciekankowski Z. Rodzaje i źródła zagrożeń bezpieczeństwa. – Warszawa: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa, 2010.
2. Witaszek Z. Wybrane problemy bezpieczeństwa dziedziny bezpieczeństwa, Słupsk: Wydawnictwo Społeczno-Prawne, 2013.
3. Zięba R, Kategoria bezpieczeństwa w nauce o stosunkach międzynarodowych. – Toruń: Wydawnictwo Naukowe Grado, 2005.

МАТЕРІАЛИ
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ

«НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
МЕХАНІЗМІВ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ
В УМОВАХ СУЧАСНИХ
РЕФОРМАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ»

(м. Запоріжжя, 3–4 листопада 2017 р.)

Підписано до друку 07.11.2017 р. Формат 60x84/16.
Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman. Цифровий друк.
Умовно-друк. арк. 6,05. Тираж 100. Замовлення № 1217-568.
Ціна договірна. Віддруковано з готового оригінал-макета.

Видавець – Класичний приватний університет
69002, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 70б.
Телефони/факс: (0612) 220-58-42, 63-99-73.
Свідоцтво Державного комітету інформаційної політики, телебачення
та радіомовлення України про внесення суб'єкта видавничої справи
до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів
видавничої продукції
Серія ДК № 3321 від 25.11.2008 р.